

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schülerinnen und Schüler mit ISR-Status am Übergang zur Oberstufe verstehen und begleiten

Eingereicht von: Kathrin Bossard
Begleitung: Roman Manser
Datum der Abgabe: 9. Dezember, 2018

Abstract

Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist die Klärung der Frage, welche Bedürfnisse für Jugendliche mit ISR-Status in der Zeit des Übertritts in die Oberstufe entscheidend sind. Von Interesse ist auch, welche Kriterien für die kompetente Begleitung durch die Schule massgebend sind. In der Auseinandersetzung mit der Theorie wurden Erkenntnisse über Bedürfnisse und Entwicklung des Menschen sowie das Wissen über schulische Rahmenbedingungen und Formen der Bildung für alle gesammelt. Im Forschungsteil werden die Aussagen von fünf Jugendliche zu ihren Bedürfnissen in der Zeit der Transition untersucht. Auswertung, Vergleich und Diskussion der Ergebnisse führten zu Erkenntnissen über die Zusammenhänge von Verhalten und Bedürfnissen der Jugendlichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Persönliche Ausgangslage	1
1.2	Forschungsabsicht	1
1.3	Erste Fragestellungen	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Motive, Motivation und Bedürfnisse	2
2.1.1	Motive und Motivation	2
2.1.2	Defizit- und Abundanzmotive	2
2.1.3	Bedürfniswandel nach Maslow	3
2.1.4	Motivationale Systeme	4
2.2	Die menschliche Entwicklung	5
2.2.1	Die Oekologie der menschlichen Entwicklung	6
2.2.2	Die Entwicklung der Persönlichkeit	7
2.2.3	Entwicklungsaufgaben im Verlauf des Lebens	10
2.2.4	Krisen und Transitionen	11
2.2.5	Resilienz und Coping-Strategien	12
2.3	Die Rahmenbedingungen schulischer Bildung für ALLE	13
2.3.1	Exklusion – Separation – Integration - Inklusion	13
2.3.2	Das Gesetz	15
2.3.3	Die Funktion der Schule im Dienst der Gesellschaft	16
2.3.4	Die Kompetenzen nach Lehrplan 21	17
2.3.5	Qualitätskriterien für eine gelingende integrative Schule	19
2.4	Integration in der Umsetzung	20
2.4.1	Forschungsstand schulische Integration in der Schweiz	20
2.4.2	Stolpersteine bei der Umsetzung	21
3	Konkretisierte Fragestellung	22
4	Methoden	22
4.1	Die qualitative Forschung	22
4.2	Erhebungstechnik	23
4.2.1	Das Interview	23
4.2.2	Der Interview-Leitfaden in der Theorie	24
4.2.3	Die Praktische Umsetzung des Leitfaden-Interviews	26
4.3	Aufbereitungstechnik	28
4.3.1	Nachbereitung des Interviews	28
4.3.2	Transkription und Codierung	28
4.3.3	Entstehung des Codier-Plans	29
4.4	Auswertungstechnik	30
4.4.1	Erläuterung des Codier-Plans	30
4.4.2	Schritte der Auswertung	32

5	Ergebnisse	33
5.1	Darstellung nach Personen	33
5.1.1	Jasmin die Schüchterne	33
5.1.2	Albert der Höfliche	37
5.1.3	Simon der Traktorfahrer.....	40
5.1.4	Thomas der Captain	44
5.1.5	Selim der Unterhalter.....	47
5.2	Identifikation von Mustern.....	50
6	Diskussion	54
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	54
6.1.1	Welche motivationalen Systeme erleben Jugendliche mit ISR-Status beim Übertritt in die Oberstufe als besonders entscheidend?	54
6.1.2	Welches sind die Qualitätskriterien für die Transitionskompetenz des sozialen Systems – insbesondere der integrativen Volksschule?	56
6.2	Reflexion der Methoden.....	59
6.2.1	Erhebungstechnik	59
6.2.2	Aufbereitungstechnik	60
6.2.3	Auswertungstechnik.....	60
6.2.4	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	60
6.3	Fazit und Ausblick.....	61
7	Danksagung und Schlusswort	62
8	Abbildungsverzeichnis	63
9	Tabellenverzeichnis	64
10	Literaturverzeichnis	65
11	Anhang	68
11.1	Leitfaden für das Schülerinterview 6. Klasse.....	68
11.2	Leitfaden für das Schülerinterview 1. Oberstufe	70
11.3	Inhaltsverzeichnis zur beiliegenden CD	71

1 Einleitung

Integration und Inklusion sind DIE Ansprüche an die moderne Schule. Was aber, wenn Integration unglücklich und einsam macht?

In meiner Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin habe ich auch Kontakt zu Kindern, bei denen die integrative Form trotz vereintem Einsatz der Erwachsenen Fragen aufwirft. Vor allem auf der Mittelstufe beobachte ich, wie die Interessen der Kinder mit und ohne ISR-Status sich mit der beginnenden Pubertät mehr und mehr auseinander entwickeln und dadurch Begegnungen auf Augenhöhe und Freundschaften verloren gehen. Gerade in dieser Zeit gewinnt jedoch das eigene Selbstbild zunehmend an Bedeutung. In diesen Zeitabschnitt fallen auch die Gespräche für den anstehenden Übertritt in die Oberstufe. Hier wird eine wichtige Weiche gestellt. Dabei geht es nicht nur um den Übertritt per se, sondern auch um eine optimierte Passung zwischen den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Jugendlichen und den Rahmenbedingungen der Anschlusslösung. Diesem Anliegen möchte ich in der vorliegenden Arbeit nachgehen.

1.1 Persönliche Ausgangslage

Das Erleben der Spannungen zwischen Anforderungen des Umfeldes und den begrenzten Möglichkeiten der Kinder mit ISR-Status erinnerten mich in den letzten Jahren in meinem Berufsalltag immer wieder an ein Bild von Friedensreich Hundertwasser.

Ich verstand das Bild als einen langen Weg mit dem einzigen Ziel, das blaue Quadrat am Ende des Tunnels zu erreichen. Ein Pendant zu meinem Verständnis des Bildes fand ich in der Zeichnung einer von aussen her konstruierte Spirale. Jede Krümmung muss minutiös geplant und berechnet werden. Diese Art, seinen Weg zu gehen oder andere zu begleiten, bedeutet eine konstante und enorme Anstrengung.

Abb 1: „Der grosse Weg“

Während des Literaturstudiums zu dieser Arbeit begegnete mir Hundertwassers Bild ein zweites Mal. Diesmal wollte ich mehr über die Gedanken des Malers erfahren – und staunte. Hundertwasser bezeichnete die Spirale als „Symbol des Lebens“ (Stieff, 2017, S. 24). Dem blauen Quadrat hatte er einen ganz anderen Platz in seinem Gemälde zudedacht - er nahm es als Anfangspunkt. Ausgehend von dem, was am Anfang steht, entwickelt sich die Spirale kontinuierlich und natürlich weiter. Ein Pendant dazu fand ich dann auch in der Natur. Dieses neue Verständnis hat mich in meinem Anliegen, die Kinder in dem ihnen eigenen Weg zu unterstützen, bestätigt.

1.2 Forschungsabsicht

In meiner Forschungsarbeit sollen der junge Mensch und seine Bedürfnisse im Zentrum stehen. Ich möchte verstehen, was er für die gesunde Entwicklung seiner Anlagen und seiner Persönlichkeit braucht, was ihn motiviert und welche Hilfestellungen demzufolge in der Phase des Übertritts förderlich sind. Da ich mich in meinem beruflichen Alltag immer wieder mit rechtlichen Fragen konfrontiert sehe, interessieren mich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Thema Inklusion in der Schweiz. Zudem möchte ich in Erfahrung bringen, welche Voraussetzungen es generell für einen gelingenden inklusiven Unterricht braucht.

Die Antworten auf meine Fragen suche ich sowohl in der Lektüre von Grundlagenwerken, als auch im direkten Gespräch mit Jugendlichen, welche vor diesem Übertritt stehen oder ihn schon gemeistert haben. Aus den Erkenntnissen werde ich einen Leitfaden für eine umsichtige Begleitung von Jugendlichen und ihren Eltern an der Schwelle zu diesem Übergang ableiten.

1.3 Erste Fragestellungen

- ? Welche Bedürfnisse spielen bei Jugendlichen mit ISR-Status beim Übertritt zur Oberstufe eine entscheidende Rolle?
- ? Wie sehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Regel- und Sonderschulen aus?
- ? Welches sind die Qualitätskriterien für eine gelingende Inklusion?

Abb 2: konstruierte Spirale

Abb 3: gewachsene Spirale

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel ist dem Verständnis der grundlegenden Bedürfnisse des Menschen gewidmet. In der Begleitung von Kindern mit ISR-Status fällt mir auf, dass Fragen zur Befindlichkeit oder nach den persönlichen Bedürfnissen oft nur sehr vage beantwortet werden können. Ein erster Abschnitt befasst sich darum mit den Begriffen Motive, Motivation und Bedürfnisse.

Das Verstehen der menschlichen Entwicklungsaufgaben und der dafür förderlichen und hinderlichen Faktoren ist das nächste Thema. Dabei werden auch die verschiedenen Beziehungsebenen, in denen die Kinder und ihre Eltern stehen, beleuchtet.

Später werden die Rahmenbedingungen, in denen die schulische Zusammenarbeit mit Kindern und ihren Eltern stattfindet, dargestellt. Dabei spielen sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch der Auftrag der Schule als Institution, der Lehrplan 21 aber auch die Klärung so zentraler Begriffe wie Integration und Inklusion eine wichtige Rolle.

2.1 Motive, Motivation und Bedürfnisse

2.1.1 Motive und Motivation

In der Psychologie wird der Begriff „Motiv“ als relativ stabile, zeitlich überdauernde Bereitschaft einer Person bezeichnet, die beschreibt, wie wichtig ihr eine bestimmte Art von Zielen ist. Etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird klar zwischen Motiv und Motivation unterschieden. Letztere wird als eine bestehende Handlungsbereitschaft definiert (vgl. Wikipedia, 2018).

Motive gelten auch als essentielle Komponenten der Selbststeuerung. Sie ermöglichen erst eine kreative und flexibel an die Situation angepasste Bedürfnisbefriedigung. Zudem unterstützen sie das Bestreben, dem eigenen Selbstbild, selbstdefinierten Zielen sowie sozialen Rollen gerecht zu werden. Motive sind dem Menschen nicht immer bewusst (ebd.).

2.1.2 Defizit- und Abundanzmotive

Motive haben zwei verschiedene Charaktere, je nachdem, ob ein Zustand des Erlebens vermieden oder angestrebt werden soll.

a) Defizitmotive

Wird ein grundlegendes körperliches Bedürfnis nicht befriedigt, entsteht ein Mangel - ein Defizit. Daraus entwickelt sich eine innere Spannung, was schliesslich zu einer Handlung führt. Defizitmotive sichern somit das Überleben eines Individuums. Die damit verknüpften zentralen Motive sind Selbsterhaltung und Sicherheit.

b) Abundanzmotive

Abundanzmotive werden auch Überflussmotive genannt. Sie haben das Ziel, einen anderen, besseren Zustand als den aktuell erlebten anzustreben. Abundanzmotive kommen also zum Zug, wenn Überdruß erlebt wird. Das Bedürfnis nach Stimulierung und Spannung scheint ein urmenschliches zu sein.

Bezogen auf die Dimensionen Körper, materielle und personelle Umwelt sowie Selbst und Persönlichkeit kommt eine Vielzahl an Motiven zusammen, die wir längst nicht alle bewusst wahrnehmen. Sie zu kennen, ermöglicht jedoch das Verstehen von Verhaltensweisen bei anderen und uns selbst.

Tab. 1: Defizit- und Abundanzmotive (Krech & Crutchfield, 1992, S. 32)

	Selbsterhaltung- und Sicherheit (Defizitmotive)	Befriedigung und Anregung (Abundanzmotive)
Den Körper betreffend	Vermeidung von Hunger, Durst, Sauerstoffmangel, starker Hitze und Kälte, Schmerz, Überfüllung von Blase und Dickdarm, Müdigkeit, überspannten Muskeln, Krankheit und anderen unangenehmen körperlichen Zuständen.	Suche nach lustbetonten, sinnlichen Erlebnissen; Geschmacksreize, Gerüche, Schallreize; sexueller Genuss, körperliches Behagen; Betätigung der Muskeln, rhythmische Körperbewegungen.
Die Beziehung zur Umwelt betreffend	Vermeiden gefährlicher und erschreckender, hässlicher und ekelregender Objekte; Suche nach Objekten, die für das künftige Überleben und die Sicherheit nötig sind; Erhaltung einer stabilen, klaren Umgebung.	Erwerb erfreulicher Besitztümer; Objekte bauen und erfinden; die Umwelt verstehen; Probleme lösen; Spiele spielen; Suche nach Neuheit und Veränderung der Umwelt.

	Selbsterhaltung- und Sicherheit (Defizitmotive)	Befriedigung und Anregung (Abundanzmotive)
Die Beziehungen zu anderen Menschen betreffend	Vermeiden von interpersonalen Konflikten und Feindseligkeiten; Aufrechterhaltung von Gruppenzugehörigkeit, Prestige und Status; Umsorgt werden durch andere; Anpassung an Gruppenmassstäbe und -werte.	Streben nach Liebe und positiven Identifizierungen mit einzelnen Gruppen; Freude an der Gesellschaft anderer Menschen, anderen helfen und sie verstehen; Unabhängigkeit; die Bewunderung oder Unterwerfung anderer gewinnen.
Das Selbst (Persönlichkeit) betreffend	Vermeidung von Gefühlen der Minderwertigkeit und des Versagens beim Vergleich des Selbst mit anderen oder mit dem idealen Selbst; Vermeidung von Identitätsverlust; Vermeidung von Gefühlen der Scham, Schuld, Furcht und Angst.	Streben nach Gefühlen der Selbstachtung und des Selbstvertrauens; Äusserung der eigenen Persönlichkeit; Gefühl der eigenen Leistung; Gefühl der Herausforderung; Festlegung moralischer und anderer Wertvorstellungen; Entdecken eines sinnvollen Platzes für das Selbst im Universum.

2.1.3 Bedürfniswandel nach Maslow

Abraham Maslow gilt als Mitbegründer der humanistischen Psychologie. Er klassifizierte die verschiedenen Motive durch Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Dabei grenzte er zum einen ganze Gruppen von Bedürfnissen gegeneinander ab. Zum anderen brachte er diese Bedürfnisgruppen nach ihrer Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung in eine bestimmte Hierarchie (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 57).

Abb. 4: Bedürfniswandel nach Maslow (aus Ahnert, 2014, S. 240)

Die Abfolge der Bedürfnisse führt von existenzsichernden physiologischen Bedürfnissen über Sicherheitsbedürfnisse und Bedürfnisse der sozialen Bindung bis zu Bedürfnissen nach Selbst- und Fremdstachtung und schliesslich zum Wert der Selbstverwirklichung. Die Selbstverwirklichung wird gemäss Maslow für das Verhalten des Menschen erst bestimmend, wenn alle anderen Bedürfnisse schon befriedigt sind. So betrachtet ist die Selbstverwirklichung als Folge befriedigter Bedürfnisse zu sehen und kann auch als erreichter Wert verstanden werden (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 58).

Werte haben mit der eigenen Bewertung von Handlungen zu tun. Dabei wird beurteilt, inwiefern eine Handlung für die Befriedigung eines Bedürfnisses hilfreich ist oder nicht. Diese Bewertungen entstehen aufgrund von Emotionen und Gefühlen. Emotionen haben dabei die Funktion eines Navigationsgerätes. Sie helfen dem Menschen, die vielen Bewertungen abzuspeichern und damit immer zielgerichteter handeln zu können. Zu den wichtigsten Grundemotionen des Menschen gehören Interesse, Freude, Unmut und Trauer, Überraschung, Furcht, Ärger oder Wut, Ekel und Scham (ebd. S. 59-60).

Entwicklungspsychologisch betrachtet entspricht jede der in Abbildung 4 dargestellten aufsteigenden Bedürfnisgruppen einer Lebensphase des Menschen. Während für den Säugling die Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse das zentrale Bedürfnis darstellt, ist es für das Kleinkind das Bedürfnis nach Sicherheit. Es folgen dann das Bedürfnis nach sozialen Bindungen und Selbstachtung. Aspekte der Selbstverwirklichung gewinnen erst mit der beginnenden Adoleszenz an Bedeutung, sofern die vorangehenden Bedürfnisse adäquat befriedigt wurden (ebd., S. 58).

2.1.4 Motivationale Systeme

Im Gegensatz zur oben beschriebenen über die ganze Lebensspanne verteilte Bedürfnisabfolge skizzieren Lichtenberg, Lachmann und Fosshage fünf motivationale Systeme, die für die normale Entwicklung in der Säuglingszeit von grundlegender Bedeutung sind (vgl. Lichtenberg et al., 2000, S. 125). Wie Meinrad Benz beschreibt, beinhaltet jedes dieser Systeme ganz spezifische motivationale und funktionale Aspekte. Die klar beobachtbaren Verhaltensweisen sind jeweils um ein Grundbedürfnis herum aufgebaut (vgl. Benz, 2009, S. 9). Gedo (1996) und Dornes (2000) haben die Theorie von Lichtenberg um die Systeme 6 und 7 ergänzt. Da die motivationalen Systeme ein Leben lang weiterbestehen, habe ich in der untenstehenden Darstellung die weiter gefassten Begriffe von Benz verwendet (2009).

Abb. 5: Die 7 motivationalen Systeme nach Lichtenberg et al., Gedo und Dornes

Benz bezeichnet die sieben motivationalen Systeme als „Entwicklungsmotive“, die von Anfang an wirksam sind (vgl. Benz, 2009). Schon in der Kindheit trägt jedes einzelne zur Entfaltung der Persönlichkeit bei. Alle motivationalen Systeme beeinflussen sich gegenseitig und wirken bei der Ausgestaltung der Erfahrung und schlussendlich auch bei der Ausformung des Selbstgefühls mit. Die Erfahrung wird dabei sowohl von der Eigenaktivität des Individuums als auch von den Geschehnissen in seiner direkten Umwelt geprägt. Dabei ist es wichtig, dass sowohl die einzelnen Systeme als auch ihre Ausdrucksformen sich fließend bewegen können. Benz drückt es so aus: „In jeder Lebensphase können die elementaren Bedürfnisse und die Wünsche, Begierden, Ziele und Zwecke, die sich in jedem Motivationalen System von diesen Bedürfnissen herleiten, in unterschiedlichen Hierarchien neu arrangiert werden“ (ebd.). Die Dynamik in der Hierarchie der einzelnen Systeme äussert sich in bewussten oder unbewussten Neigungen, Vorlieben und Entscheidungen (vgl. ebd.).

Aus dem Bedürfnis heraus, mir diese Systeme in ihrer Lebendigkeit vorstellen zu können, habe ich nach einem greifbaren Modell gesucht. Im Spielzeugregal bin ich fündig geworden. Die Kugeln der Geomag-Gebilde stehen dabei für die einzelnen motivationalen Systeme. Jede Veränderung der Verbindungsstücke wirkt sich in einer neuen, auch nach aussen sichtbaren und spürbaren Gestalt aus. Um mir die einzelnen Namen besser einprägen zu können, habe ich sie in Anlehnung an Benz in ihrer Kurzform aufgelistet (ebd.).

1. Psychische Regulierung
2. Bindung und Zugehörigkeit
3. Exploration und Selbstbehauptung
4. Antagonismus und Rückzug
5. Sinnliche Freude
6. Anerkennung
7. Integrität

Abb. 6 + 7: Die Dynamik der motivationalen Systeme als plastisches Modell

Alle motivationalen Systeme dienen der persönlichen Entfaltung sowie der eigenen Entwicklung und Vitalität. Wenn sie allerdings in ihrer Lebendigkeit nicht gelebt werden können, sondern in ihrer Entfaltung gehemmt oder missverstanden werden, kann dies zu Verschiebungen oder gar zu dauerhafter Dominanz einzelner Komponenten führen. Dies kann in ausweglose Situationen münden, die eine gesunde Entwicklung des Selbst beeinträchtigen (ebd.).

In der untenstehenden Tabelle wurden in Anlehnung an Benz (2007 und 2009) jedem System die erwünschten Erfahrungen sowie die Ausprägung auf das Selbst bei Beeinträchtigung der freien Entfaltung zugeordnet. Wo keine ausdrücklichen Begriffe genannt wurden, wurden diese aus dem Kontext sowie als Gegenpol zu den Beeinträchtigungen abgeleitet. Diese persönlichen Ergänzungen sind mit einem * markiert. Die Zusammenstellung führt vor Augen, wie verletzlich und flexibel der Mensch in der Entfaltung seiner Persönlichkeit ist.

Tab. 2: Motivationale Systeme und ihre Auswirkungen auf das Selbst (vgl. Benz 2007 und 2009)

Erwünschte Erfahrung Benz 2009 / [eigene Begriffe]	Motivationale Systeme	Ausprägung bei Beeinträchtigung (Benz 2007 und 2009)
Selbstregulierung	Psychische Regulierung	Chronische Zustände hoher Erregung
Soziabilität [Bindungsfähigkeit]	Bindung und Zugehörigkeit	Bindungsstörungen Erhöhte Gefährdung für Missbrauch
Interesse, funktionale Aktivität, Effektivitäts- und Kompetenzlust [Selbstbestimmtes Handeln] [Abgrenzungserfahrung]	Exploration und Selbstbehauptung	Reduktion von explorativem Verhalten Verlust von Vitalität, Apathie
Sinnlichkeit Sexualität	Sinnliche Freude	Verneinung von Genuss (Askese) oder exzessive Suche nach Genuss
Interesse an Anerkennung	Anerkennung	Intensives Klammern oder ambivalente Kommunikation und Interaktion
[Selbstannahme] [Selbstbewusstsein]	Integrität	Ständige, zwanghafte Kontrolle, Reinszenierung von Verletzungserfahrungen, sich eine eigene Welt konstruieren

2.2 Die menschliche Entwicklung

Die menschliche Entwicklung ist sehr vielschichtig. Deshalb ist es über die Jahre in der Entwicklungspsychologie zu einer Vielzahl an Modellen und Definitionen des Begriffes Entwicklung gekommen. Gemäss

Ahnert ist Entwicklung stets „das Produkt des Zusammenwirkens von Anlage, Umwelt und aktivem Individuum“ (2014, S. 9).

Der eng gefasste Entwicklungsbegriff unterscheidet zwischen Phasen- und Stufenmodellen. Es wird davon ausgegangen, dass eine Phase oder Stufe der fortlaufenden Entwicklung die vorhergehende ablöst. Diese Betrachtungsweise schliesst jedoch all jene Prozesse aus, in denen keine eindeutigen zeitlichen Begrenzungen bestehen, oder die sich gar rückläufig entwickeln. Darum kam es in der neueren Zeit zur Formulierung des weiter gefassten Entwicklungsbegriffs, der auch die individuellen Entwicklungsunterschiede und den Einfluss der Kontexte im Lebensverlauf mit einschliesst (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 28-30).

Abb. 8: Eine Typologie von Entwicklungstheorien

Wird hauptsächlich die Umwelt als der von aussen her bestimmende Faktor gesehen, spricht man von einem exogenistischen Modell. Geht man davon aus, dass allein die innere Anlage und deren Reifung als Erklärung für die Veränderungen zu sehen sind, geht es um eine endogenistische Sichtweise. Die moderne Entwicklungspsychologie hat erkannt, dass das Individuum - selbst als Kleinkind - nicht nur durch seine Entwicklungsumwelt beeinflusst wird. Man hat vielmehr beobachtet, dass es seinerseits auch Einfluss auf die Umwelt ausübt oder sich diese sogar selber aussucht und somit seinen Kontext mitgestaltet.

Beim aktionalen Modell wird deshalb hauptsächlich das Subjekt als Gestalter gesehen. Ein Vertreter dieser Sichtweise ist Piaget mit seinem konstruktivistischen Ansatz. Werden sowohl der Mensch als auch die Umwelt als aktiv und miteinander im Dialog stehend gesehen, spricht man von einem transaktional systemischen Modell. In diesem Bereich ist die oekologische Entwicklungstheorie von Urie Bronfenbrenner einzuordnen (ebd., S. 32-35). Da im Schulalltag eben dieser Dialog beobachtet werden kann, soll das Modell dieses Entwicklungspsychologen genauer dargestellt werden.

2.2.1 Die Oekologie der menschlichen Entwicklung

Bronfenbrenner geht davon aus, dass die menschliche Entwicklung sich innerhalb verschiedener Umwelten vollzieht. Diese Umwelten werden von ihm als oekologische Systeme bezeichnet, die ineinander verschachtelt sind. Da auch die zeitliche Dimension (Chronosystem) als ein die Entwicklung beeinflussender Faktor gesehen wird, befinden sich alle Systeme in ständigem Wandel (vgl. ebd., S. 143).

Abb.9: Das Oekosystem der menschlichen Entwicklung nach Urie Bronfenbrenner

Die Entwicklung vollzieht sich nach Bronfenbrenners Systemtheorie in der Interaktion zwischen dem Individuum und den Personen, Objekten und Symbolen seiner direkten Umgebung (Mikrosysteme). Wichtig sind aber auch die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umwelten, in denen ein Mensch lebt (Mesosystem). Beim Schulkind wäre dies beispielsweise die Interaktion zwischen Schule und Familie. Ebenfalls von Bedeutung sind die umfassenden sozialen und gesellschaftlichen Strukturen (Exosystem), in denen die unmittelbaren Bezugspersonen des Kindes stehen. So beeinflussen die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz der Mutter die Strukturen und Möglichkeiten im Alltag der Familie. Das alles umfassende kulturelle System (Makrosystem) stellt schliesslich die Rahmenbedingungen der Gesellschaft dar, in welcher das Kind lebt. Beispiele dafür sind die Vorgaben der Gesetze oder strukturelle Abläufe innerhalb der Institution Schule aber auch kulturell bedingte Wertvorstellungen und Normen.

Grundsätzlich sind die im unmittelbaren Lebensumfeld des Kindes (Mikrosystem) wirksamen Strukturen und Prozesse von grösserer Bedeutung als Strukturen und Prozesse der Meso-, Exo- und Makroebene. Der Einfluss der anderen Systeme ist davon abhängig, welches Gewicht ihnen bei den das Kind direkt betreffenden Handlungen oder Entscheidungen zukommt (vgl. Schneider & Lindeberger, 2012, S. 143-144). Das Chronosystem bringt den Zeitfaktor und die von der Gesellschaft vorgegebenen Anforderungen an das Individuum mit ins Spiel. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Wirkung der Exo- und der Makroebene zu. Im Zentrum all der beschriebenen Einflüsse steht das Kind selber, das sich im Laufe seines Lebens zu einer reifen Persönlichkeit entwickeln soll. Um die Klärung von dafür zentrale Komponenten soll es im nächsten Abschnitt gehen.

2.2.2 Die Entwicklung der Persönlichkeit

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er bringt sein ihm eigenes Temperament mit, welches seine Verhaltensweisen durchdringt und prägt. Für eine gesunde Entwicklung bedarf das Kind von Geburt weg auch anderer Menschen, die es zuverlässig umsorgen, schützen und mit ihm in Beziehung stehen. Dadurch entstehen die ersten sozialen Bindungen, die prägend für die weitere Entwicklung des Kindes sind.

Bindung:

In Anlehnung an John Bowlby definieren A. Lenging und N. Lüpschen (2012) Bindung wie folgt: „Bindung bezeichnet eine enge, länger anhaltende emotionale Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten, als auch unterstützend wirken, z.B. wenn ein Kind verunsichert oder traurig ist und sie dem Kind helfen, seine Emotionen zu regulieren“ (S.11).

Bindungsbeziehungen kennzeichnen sich dadurch, dass das Kind sich gerne in der sicheren Reichweite der Bindungsperson aufhält. Fühlt es sich geängstigt oder bedroht, zeigt es deutlich erkennbares Bindungsverhalten. Dazu gehören Ausdrucksformen wie Rufen, Klammern, Weinen und Hinlaufen und andere mehr. Damit will das Kind die Nähe wieder herstellen (vgl. ebd.).

Wie weitreichend die Bedeutung dieser ersten Bindungsbeziehungen ist, zeigt das folgende Zitat: „Bindungs- und Explorationsverhalten stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Fühlt sich ein Kind sicher und wohl, kann es seine Umwelt frei explorieren. Erfährt es jedoch Unsicherheit, wird das Explorationsverhalten eingestellt und das Kind zeigt vermehrtes Bindungsverhalten“ (ebd. S. 12). Darin wird deutlich, dass durch die verlässliche Präsenz, Zuwendung und Fürsorge der Erwachsenen beim Kind erst die Basis für ein interessiertes Erkunden seiner Umwelt gelegt wird, was sich wiederum auf die Entfaltung seiner persönlichen Fähigkeiten auswirkt.

Zu Beginn sind es zumeist die Eltern, die für das Wohl des Kindes besorgt sind. Die Person, die sich am häufigsten um das Kind kümmert, wird dabei zur Hauptbindungsperson. Ist diese jedoch nicht in Reichweite, wenn das Kind eine seelische Not hat, wendet es sich auch anderen ihm vertrauten Personen zu. Mit der Zeit entwickelt das Kind eine Art innere Rangordnung der für sein Wohlergehen bedeutsamen Bezugspersonen. Diese Informationen werden in einem internalen Arbeitsmodell abgespeichert (vgl. ebd. S.11).

„Internale Arbeitsmodelle beinhalten internalisierte, mentale Repräsentationen vom eigenen Selbst, der Umwelt und den Bezugspersonen. Sie dienen der Simulation der Realität, der Bewertung von Situationen und daraus folgend der Verhaltenssteuerung in bindungsrelevanten Situationen“ (ebd. S. 30).

In den internalen Arbeitsmodellen wird nicht nur abgespeichert, welche Wichtigkeit die verschiedenen Bindungspersonen für das Kind haben, sondern auch, welche Gefühle ihr Handeln und Sprechen beim Kind auslösen. Die erlebten Gefühle wiederum wirken sich darauf aus, wie ein Kind seine Eltern sieht. Sie beeinflussen aber auch, wie das Kind sich selber sieht, was weitreichende Auswirkungen auf seine Erwartungen sowie auf sein Verhalten gegenüber anderen und sich selbst hat (vgl. ebd.).

Bei Studien zur Bindungserfassung von Kindern wurden vier verschiedene Bindungsmuster mit Auswirkung auf Beziehungsstrategien, Selbstkonzept, Umgang mit Emotionen sowie Haltung zu Körperkontakt beobachtet. Lengning (2004) fasst die Beobachtungen der drei organisierten Muster wie folgt zusammen:

Tab. 3: Bindungsmuster und Besonderheiten bezüglich Beziehungsstrategien, Selbstkonzept, Umgang mit Emotionen und Körperkontakt (vgl. Lengning, 2004, S. 21)

	Unsicher-vermeidend Gebundene (A)	Sicher Gebundene (B)	Unsicher-ambivalent Gebundene (C)
Beziehungsstrategien	<ul style="list-style-type: none"> - vermeiden Beziehungen - brechen Beziehungen ab - suchen keine oder kaum Unterstützung bei ihren Bezugspersonen 	<ul style="list-style-type: none"> - zeigen ihren Wunsch nach Bindung offen - sind beziehungsorientiert - suchen bei Belastung Unterstützung der Bezugsperson 	<ul style="list-style-type: none"> - zeigen vermehrt Bindungsverhalten - Strategien im Bindungsverhalten sind unklar - suchen ständig Aufmerksamkeit der Bindungsperson
Selbstkonzept	<ul style="list-style-type: none"> - Selbsteinschätzung ist vermeidend perfekt, d.h. eigene Schwächen werden nicht erkannt oder nicht zugegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbsteinschätzung ist offen und flexibel - Selbstwertgefühl ist offen und positiv - Achten sich selbst 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbsteinschätzung ist negativ - Selbstvertrauen ist gering - Das Bild von sich selbst ist negativ
Umgang mit Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit Emotionen ist nicht offen - Negative Emotionen werden verleugnet 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionen können offen kommuniziert werden - Zugang zu eigenen Emotionen ist gut 	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionen werden schlecht integriert - negative Emotionen werden manchmal verleugnet
Haltung zu Körperkontakt	<ul style="list-style-type: none"> - vermeidend 	<ul style="list-style-type: none"> - Körperkontakt wird gesucht 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt wird gesucht, aber sie widersetzen sich auch gleichzeitig

Die Bindungssicherheit des Kindes lässt sich direkt auf das Verhalten der Bezugspersonen beziehungsweise ihre Feinfühligkeit für die Bedürfnisse des Kindes zurückführen. Lengning und Lüpschen (2012) gehen davon aus, dass Personen, die sicher gebunden sind, für die Herausforderungen des Lebens am besten gerüstet sind. Verhält sich die Bindungsperson zurückweisend und ablehnend, wenn das Kind Unterstützung sucht, entwickelt das Kind ein unsicher-vermeidendes Bindungsverhalten. Ist das Verhalten der Bezugspersonen mal unterstützend mal ablehnend, entwickelt das Kind ein unsicher-ambivalentes Verhalten. Obwohl die beiden letzteren Bindungsmuster als weniger günstige Startbedingungen gelten, bieten sie dem Kind dennoch ein erkennbares Muster und damit Orientierung.

Ein weiteres Bindungsmuster umfasst diejenigen Verhaltensweisen, die nicht eindeutig einem der drei organisierten Verhaltensmuster zugeordnet werden konnten. Es wird darum auch desorganisiertes / desorientiertes Bindungsmuster genannt. Als mögliche Gründe werden ein ungeklärtes Bindungsverhalten der Hauptbindungsperson oder körperliche Misshandlungen durch dieselbe vermutet. Letztere Ursache kann nach Bowlby (1988) im Zusammenhang mit psychischen Störungen der erwachsenen Person stehen. Beides wirkt sich dahingehend aus, dass das Kind keine klare Erwartung an das Verhalten seines Gegenübers aufbauen und demzufolge auch keine oder nicht ausreichende Bindungsstrategien entwickeln kann. Dadurch ist es ihm unmöglich, sich klar zu orientieren, was sich in seinem Sozialverhalten zeigen und auch auf sein Selbstkonzept negativ auswirken könnte.

Selbstkonzept

Zur Entstehung des Selbstkonzeptes gibt es eine Vielzahl an verschiedensten Theorien. Sie alle zu beleuchten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Mummendey (2006) definiert den Begriff als „die Gesamtheit aller Selbstbeurteilungen“. Mit Selbstbeurteilungen meint er „das Ergebnis einer Vielzahl selbstbezogener psychologischer Vorgänge, die sich in Urteilen über die eigene Person ausdrücken.“ Später beschreibt er das Selbstkonzept auch als „die Gesamtheit der Einstellungen zur eigenen Person“ (S. 38). Grundlage für die Entstehung dieser Einstellungen zu sich selbst sind das eigene Denken, Fühlen und Wollen, welche die Bereiche Kognition, Emotion und Motivation beinhalten (vgl. ebd.).

Schneider & Lindenberg (2012) bezeichnen das Wissen über die eigene Person als Grundlage für die Selbstbewertung, die Planung selbstbezogener Zukunftsbilder sowie die Ausrichtung des eigenen Handelns zur

Erreichung persönlicher Ziele. Anstelle des Selbstkonzeptes verwenden sie den Begriff „Selbst“ (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 545).

Bei all diesen inneren Prozessen geht es um die Stabilisierung des Selbst über den ganzen Lebenslauf hinweg. Dazu gehören sowohl die Selbstbeobachtung und die Reflexion über sich selbst als auch die Verarbeitung der sozialen Rückmeldungen aus der Umwelt. Ihren sprachlichen Ausdruck finden diese Prozesse in der eigenen Selbst- und in der zitierten Fremdbeschreibung. Den Mitmenschen, die eine Person als besonders wichtig erachtet, kommt gemäss dem amerikanischen Soziologen Charles Horton Cooley (1902) eine Spiegel-funktion zu. Seine Theorie lautet wie folgt:

„In the presence of one, whom we feel to be of importance, there is a tendency to enter into and adopt, by sympathy, his judgement of ourself (S. 175)... Each to each a looking-glass: reflects the other that doth pass“ (S. 184).

Demzufolge wird die Beurteilung eines bedeutsamen Menschen zur eigenen Person in das Denken über sich selbst integriert oder übernommen. Der bedeutsame Andere („significant other“) übernimmt eine Spiegel-Funktion, indem er Stellung zum Können oder Verhalten des Gegenübers nimmt. Diese Rolle kommt sowohl den Eltern, Verwandten oder Partnern zu als auch Lehrpersonen, Erziehern, Gleichaltrigen und Freunden.

Wie prägend dabei das eigene Denken von sich selbst für die Verarbeitung von Rückmeldungen anderer ist, wird im Modell von Mummendey (1998) zur Beziehung zwischen Fremd- und Selbstbild deutlich.

Die Stärke der Pfeile verdeutlicht, dass die eigene Erwartung, wie man von einer bedeutsamen, nahestehenden Person eingeschätzt wird, ein grösseres Gewicht hat, als die effektive Einschätzung dieser Person. Dieses Phänomen wird auch „Pygmalion-Effekt“ genannt.

Abb. 10: Beziehung zwischen Selbst- und Fremdbild bei sich nahestehenden Personen (Mummendey, 1998)

Die fortlaufende Veränderung und Erweiterung des Selbst im Entwicklungsverlauf ist von grosser Bedeutung, da neu auftretende Lebenssituationen Handlungsmuster verlangen, welche neu erworben und ins eigene Repertoire integriert werden müssen. Dazu gehören die sogenannten Entwicklungsaufgaben, welche unter 2.2.3. genauer beschrieben werden. Für das weitere Verständnis der Persönlichkeitsentwicklung soll vorausgehend der Begriff der Identität dargestellt werden.

Identität

Der Psychologe James Marcia (1966) unterscheidet im Anschluss an Erikson (1966) vier verschiedene Identitätstypen. Bei der aktiven Konstruktion der eigenen Identität geht es um die Frage, wer oder wie jemand sein möchte. Die Klärung dieser Frage hat Auswirkungen darauf, welcher Gruppe jemand angehören will, welche Werte als bedeutsam erachtet werden und welchen Beruf jemand ergreifen möchte. Die Ausbildung der vier Identitätstypen steht in engem Zusammenhang mit der Bindung und dem Erkundungsverhalten einer Person (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 554).

Tab. 4: Identitätsentwicklung nach Marcia (1966)

Diffuse Identität	Übernommene Identität	Kritische Identität	Erarbeitete Identität
Die Person zeigt weder eine Bindung noch ein aktives Erkundungsverhalten.	Es besteht eine feste Bindung ohne eigenes Explorationsverhalten.	Die Person erkundet ihre Umwelt zielgerichtet und aktiv bei (noch) fehlender Bindung.	Es besteht eine gefestigte Bindung bei gleichzeitiger Offenheit für weitere Erkundungen.

Ervin Goffmann (2016) spricht gar von einer beschädigten Identität. Diese steht im Zusammenhang mit einem Stigma. Damit sind Merkmale einer Person gemeint, die von der erwarteten Norm abweichen und darum von der Gesellschaft negativ bewertet werden. Dazu gehören körperliche Merkmale, problematische Charakter-

eigenschaften und die Zugehörigkeit zu einer anderen ethnischen Gruppe, Nation oder Religion. Das stigmatisierte Individuum entwickelt für die Bewältigung der beschämenden Situationen folgende Techniken:

- Korrigieren des Makels
- Kompensieren des Defizits durch den Erwerb von nicht erwarteten Kompetenzen
- Benutzen des Stigmas als Entschuldigung für anders entstandene Defizite
- Annahme und Neubewertung des Stigmas (Stigma als Quelle für spezifische Qualifikationen)
- Sich innerlich verkriechen (Rückzug)
- Angriff und Erzwingen von Kontakten mit Personen ohne Stigma
- Vermeidung von negativ antizipierten Situationen und Kontakten (vgl. Goffmann, 2016, S. 18-30)

Da die Bewertung durch die Gesellschaft erfolgt, gilt die Gefahr der Stigmatisierung auch für Kinder und Jugendliche mit ISR-Status, deren Defizite unter anderem in für die Gesellschaft bedeutsamen Kompetenzen wie Rechnen und Schreiben oder in der sozialen Interaktion mit ihren Kameraden offensichtlich werden.

Die bisher beschriebenen Theorien stellen Identität als zu erreichendes Produkt dar. Dem stellt der Soziologe Heinz Abels (2006) eine prozessorientierte Definition entgegen: „Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben“ (Abels, 2006, S. 254).

Mit Blick auf die immer wieder neu zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben kann Identität demzufolge als lebenslanger Konstruktionsprozess des Individuums verstanden werden. Die Begriffe „Bewusstsein, Handeln, Auseinandersetzung mit anderen und Balance zwischen Fremderwartungen und eigenen Ansprüchen“ zeigen mögliche Ansatzpunkte für die Unterstützung des Individuums durch wohlwollende Mitmenschen auf.

2.2.3 Entwicklungsaufgaben im Verlauf des Lebens

Im Laufe des menschlichen Lebens kommt es immer wieder zu Situationen, in denen neue Kompetenzen erforderlich sind, die jeder Mensch für seinen weiteren Weg erst erlernen muss. In diesen Situationen stimmt die Passung zwischen Anforderung und momentaner Fähigkeit zu Beginn meist noch nicht.

Uwe Hericks (2006) bezeichnet solche Kompetenzen als Entwicklungsaufgaben. Er definiert sie wie folgt: „Entwicklungsaufgaben sind gesellschaftliche Anforderungen an Menschen in spezifischen Lebenssituationen, die individuell als Aufgaben eigener Entwicklung gedeutet werden können. Entwicklungsaufgaben sind unhintergebar, d.h. sie müssen wahrgenommen und bearbeitet werden, wenn es zur Progression von Kompetenzen und zur Stabilisierung von Identität kommen soll“ (S. 60).

Dies bedeutet, dass bewältigte Entwicklungsaufgaben mit Entwicklungsschritten einhergehen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, da sie in eine neue Sichtweise münden. Plötzlich eintretende Entwicklungsrückschritte und damit einhergehende Verhaltensveränderungen stellen also keinen natürlichen Entwicklungsverlauf dar und sollten nahestehende Begleitpersonen hellhörig machen. Es bedeutet aber auch, dass nicht bewältigte Entwicklungsaufgaben Menschen in ihrer Autonomie und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben behindern, was sich ganz direkt auf ihren Selbstwert auswirken kann.

Wie wichtig in mit Ängsten einhergehenden Phasen die passende Unterstützung durch Erwachsene ist, beschreiben Omer und Lebowitz (2015):

Unsere Antwort ist, dass die elterliche Präsenz unterstützend und nicht beschützend sein sollte. Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen liegt darin, dass die stets beschützenden Eltern für das Verhalten des Kindes Verantwortung übernehmen, während das Kind den Schutz passiv hinnimmt. Eine beschützende Haltung eignet sich für Situationen, in denen sich das Kind in realer, direkter Gefahr befindet, nicht aber für die Auseinandersetzung mit den Ängsten des Kindes. Demgegenüber ermöglichen unterstützende Eltern dem Kind, seine Kräfte zu sammeln und das Problem selber zu bewältigen (Omer & Lebowitz, 2015, S. 14).

Die Eltern fungieren sowohl als sicherer Hafen, wo Trost und Wärme verfügbar sind, als auch als sichere Basis, von der aus die Umgebung erforscht und die Entwicklung der Selbständigkeit ermöglicht wird. Diesen Aufgaben fügen Omer und Lebowitz die Ankerfunktion hinzu. Die Eltern sollen den jungen Menschen dort stoppen, wo er die Auswirkungen seines Handelns selber noch nicht abschätzen kann (vgl. ebd., S. 17).

Der Psychoanalytiker Erik Erikson (1966) beschreibt in seinem Phasenmodell der Persönlichkeitsentwicklung verschiedene Stadien, die mit Konflikten oder Krisen einhergehen. Können diese nicht bewältigt werden,

kommt es gemäss Erikson zu bleibenden Persönlichkeitsstörungen. Bei der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben geht es immer darum, ein gutes Gleichgewicht zwischen zwei entgegengesetzten Polen zu finden (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 53).

Die zentralen Themen dieser krisenhaften Konflikte und ihr ungefähres Auftreten werden untenstehend in einer Tabelle dargestellt. In einer dritten Spalte wurde versucht, die erwünschten Kompetenzen aus positiv bewältigten Entwicklungsaufgaben zu formulieren.

Tab. 5: Phasenmodell der Persönlichkeitsentwicklung nach Erikson (1966) [mit persönlicher Ergänzung]

Gegenpole	ungefähres Lebensalter	zu erwerbende Kompetenzen [= persönliche Ergänzung]
1) Vertrauen vs. Misstrauen	1. Lebensjahr	[Urvertrauen, Offenheit]
2) Autonomie vs. Scham / Zweifel	3. Lebensjahr	[Unabhängigkeit]
3) Initiative vs. Schuldgefühle	4. / 5. Lebensjahr	[Eigeninitiative]
4) Wertsinn vs. Minderwertigkeit	mittlere Kindheit	[Selbstwirksamkeitsüberzeugung]
5) Identität vs. Rollendiffusion	Adoleszenz	[Ichbewusstsein / Rollenklarheit]
6) Intimität vs. Isolation	Beginn Erwachsenenalter	[Beziehungsfähigkeit und -pflege]
7) Generativität vs. Stagnation	mittleres Erwachsenenalter	[Verantwortung, Fürsorge]
8) Ich-Integrität vs. Verzweiflung	späteres Erwachsenenalter	[Selbstannahme / Zuversicht]

Entwicklungsaufgaben ergeben sich gemäss Schneider und Lindenberger neben gesellschaftlichen Anforderungen auch aus Reifungs- und Abbauprozessen. Die Pubertät entsteht durch die biologische Reifung. Die Untergrenze für die Ehe sowie die Altersgrenze für die Pensionierung wurden von der Gesellschaft definiert, was Rückschlüsse auf die Überzeugung zum Vorhandensein von Verantwortungsbewusstsein und Leistungsfähigkeit im Verhältnis zum Lebensalter zulässt (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 53-54).

Die Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Diese sind biologischer, sozialer, psychologischer, gesellschaftlicher und kultureller Art. Aufgrund dieser variablen Einflüsse können die erworbenen Kompetenzen trotz der allgemein erwarteten Entwicklungsaufgaben innerhalb einer Familie oder einer Jahrgangsklasse erheblich divergieren (vgl. ebd., S. 54).

Nicht bewältigte Entwicklungsaufgaben können zu einer Krise führen. Womit ist also in der Phase des Übertritts während der Pubertät zu rechnen?

2.2.4 Krisen und Transitionen

„Eine Krise ist dann gegeben, wenn eine Person durch einen Verlust oder ein Problem emotional belastet, aber nicht in der Lage ist, eine angemessene Lösung zu entwickeln oder sich an die veränderte Situation anzupassen“ (ebd., S. 52).

Diese Definition des Begriffs Krise beinhaltet sowohl die persönliche, tiefe Betroffenheit als auch die Unfähigkeit, angemessen mit der Situation umzugehen oder die Veränderung in das eigene Leben zu integrieren. Krisen können durch kritische Lebensereignisse hervorgerufen werden wie beispielsweise den Tod eines Elternteils, einen Unfall mit bleibenden Folgen oder einen Orts- und Schulwechsel (vgl. ebd., S.54).

Nicht bewältigte Krisen können einen Menschen dauerhaft schwächen. Bewältigte Krisen hingegen bewirken eine positive Entwicklung der Persönlichkeit, denn dazu müssen neue Kompetenzen aufgebaut werden. Dies geht stets mit neuen Erkenntnissen des Menschen über sich selbst, Sinnfindung und Sinngebung einher. Aus dem Zuwachs erlebter Selbstwirksamkeit und dem Stolz über die eigene Leistung wächst die Zuversicht, auch künftige Krisen meistern zu können (vgl. ebd., S. 55).

Unser Bildungssystem sieht in vorgegebenen Abständen einen Übertritt in eine nächste Stufe vor. Solche Übergänge werden auch Transitionen genannt. Griebel & Niesel bezeichnen Transitionen als Lebensereignisse, welche die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern. Dabei werden Prozesse beschleunigt und intensiviertes Lernen wird angeregt. Transitionen werden als bedeutsame biografische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen (vgl. Griebel & Niesel, 2015, S. 37-38).

Die Vielschichtigkeit dieser Lebensereignisse bei gleichzeitiger Zunahme von Tempo und Intensität stellen eine grosse Herausforderung dar. Es erscheint so, als ob Transitionen eine Kumulation mehrerer gleichzeitig

geforderter Entwicklungsaufgaben darstellen. Griebel und Niesel unterstreichen deshalb, dass beim Kind die Frage nach den Basiskompetenzen sowie den spezifischen Kompetenzen für den jeweils anstehenden Bildungsübergang zwingend zu stellen ist. Transitionskompetenz wird als Kompetenz des ganzen sozialen Systems gesehen. Wissen und Fähigkeiten der am Übergang Beteiligten sind eine wertvolle Ressource, die es im Sinne der jungen Menschen zu nutzen gilt. Übergangskompetenz ist daher nicht alleine vom Kind oder Jugendlichen zu leisten (vgl. ebd., S. 38).

2.2.5 Resilienz und Coping-Strategien

Die Beschäftigung mit der menschlichen Entwicklung zeigt auf, dass die Entwicklungsbedingungen des Menschen oft alles andere als ideal sind. Zudem stellen die im Lebensverlauf eingebetteten Entwicklungsaufgaben immer wieder Anforderung an das eigene Problemlösungsverhalten. Dennoch sind schlechte Voraussetzungen und Krisen nicht gleichzusetzen mit einer Beeinträchtigung der Persönlichkeitsentwicklung. Trotz erschwerten Startbedingungen, erlebter Verluste und Defizite können die Persönlichkeit und die damit einhergehende Lebensqualität von Menschen eine erstaunliche Stabilität aufweisen. Diese Widerstandsfähigkeit wird auch Resilienz genannt (vgl. Schneider & Lindenberger, 2012, S. 575).

Resilienz

Der Begriff Resilienz kommt vom englischen Wort „resilience“ und bedeutet Spannkraft, Widerstandsfähigkeit oder Elastizität. Er verdeutlicht die Fähigkeit von Menschen, erfolgreich mit belastenden Situationen und negativen Formen von Stresserleben umgehen zu können (vgl. Wustmann Seiler & Fthenakis, 2016, S.18).

Das Gegenstück zur Resilienz ist die Vulnerabilität. Damit ist die Verletzlichkeit eines Kindes gemeint, unter dem Einfluss von Risikobelastungen verschiedene Formen von Störungen des Erlebens oder Verhaltens zu entwickeln (vgl. ebd., S. 22).

Resilienz bei Kindern bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Entwicklungsrisiken biologischer, psychologischer und psychosozialer Art (vgl. ebd.). An diese Definition sind zwei entscheidende Bedingungen geknüpft: a) Es besteht eine bedeutsame Bedrohung für die kindliche Entwicklung.

b) Die belastenden Lebensumstände werden dennoch erfolgreich bewältigt.
(vgl. ebd., S. 18).

So wie es im Zusammenhang mit der Vulnerabilität Risikofaktoren gibt, lassen sich auch zahlreiche Schutzfaktoren benennen. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015) unterscheiden dabei zwischen personalen und sozialen Ressourcen.

Tab. 6: Personale und soziale Ressourcen nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (vgl. 2015, S. 30, 31)

Personale Ressourcen		Soziale Ressourcen		
kindbezogene Faktoren	Resilienzfaktoren	Innerhalb der Familie	in Bildungs- institutionen	im weiteren sozialen Umfeld
-Positive Temperaments- eigenschaften	-Selbst- wahrnehmung	-mindestens eine stabile Bezugsperson	-Klare Regeln und Strukturen	-Kompetente und fürsorgliche Erwachsene
-Intellektuelle Fähigkeiten	-Selbst- wirksamkeit	-autoritativer/ demokratischer Erziehungsstil	-Wertschätzendes Klima	ausserhalb der Familie, die als positive Rollen- modelle dienen
-erstgeborenes Kind	-Selbst- steuerung	-Familienzusammenhalt	-Angemessener Leistungsstandard	-Die Familie unterstützende Ressourcen auf
-weibliches Geschlecht	-Soziale Kompetenz	-enge Geschwister- Beziehungen	-Förderung der Motivation	kommunaler Ebene
	-Umgang mit Stress	-altersgemässe Mithilfe im Haushalt	-Förderung positiver Peerkontakte	-gute Arbeits- und Beschäftigungs- möglichkeiten
	-Problemlöse- fähigkeiten	-hohes Bildungsniveau der Eltern	-Förderung von Basiskompetenzen (= Resilienzfaktoren)	-prosoziale Rollenmodelle, Werte, Normen in der Gesellschaft
		-harmonische Paar- beziehung der Eltern	-Zusammenarbeit mit Elternhaus und anderen.	
		-unterstützendes soziales Netzwerk	und anderen. Bildungseinrichtungen	
		-hoher sozioökonomi- scher Status		

Die sozialen Ressourcen stehen im Zusammenhang mit der Lebenssituation auf der Mikroebene (Familie, Schule) oder der Makroebene (weiteres soziales Umfeld). Als wichtigster Schutzfaktor wird eine „stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson“ genannt (ebd., S. 32).

Zu den personalen Ressourcen gehören einerseits die Faktoren, die ein Kind bei der Geburt mitbringt oder im Kontext seiner Familie erhält. Die Resilienzfaktoren gehören zu den Basiskompetenzen, die in sozialen Kontakten erworben und darum auch gefördert werden können. Wie gefestigt und geübt ein Mensch im Umgang mit Stress und Problemen ist, zeigt sich in der Art seiner Bewältigungsstrategien. Diese werden auch Coping-Strategien genannt.

Coping-Strategien

Coping-Strategien beinhalten alle Handlungsabsichten und -sequenzen, mit denen auf bedrohliche Situationen reagiert wird. Sie haben verschiedene Charaktere oder Funktionen:

- **defensiv oder aktiv:**
Soll ein Stressereignis vermieden werden, lassen sich defensive Strategien wie Ausweichen, Schlafen oder Leugnen von Tatsachen beobachten. Aktive Strategien werden dann angewendet, wenn sich eine Person direkt mit dem Problem auseinandersetzt. Dazu gehört zum Beispiel das gezielte Nachdenken (vgl. Wustmann & Fthenakis, 2016, S. 77).
- **problemzentriert oder emotionsregulierend:**
Problemzentrierte Strategien versuchen Einfluss auf die Umwelt, das eigene Verhalten oder die eigene Bewertung einer Situation zu nehmen. Beispiele solcher Strategien sind das Vorschlagen von Kompromissen oder das aktive Einüben von neuen Verhaltensweisen. Emotionsregulierende Strategien befassen sich mit der Regulierung der durch das Stressereignis hervorgerufenen Emotionen. Ein Beispiel dafür ist die Anwendung von Entspannungsübungen. Letztere Art der Coping-Strategien bildet sich erst zwischen später Kindheit und mittlerem Jugendalter aus (ebd., S. 77-78).
- **effektiv oder ineffektiv:**
Als ineffektive oder ungünstige Coping-Strategien bei Kindern gelten nach Hampel & Petermann (1998) Vermeidung, Flucht, soziale Abkapselung, gedankliche Weiterbeschäftigung durch andauerndes Grübeln, Resignation oder Aggression. Zu den effektiven Strategien gehört unter anderen die positive Selbstinstruktion, die Suche nach sozialer Unterstützung, Reaktionskontrolle, Situationskontrolle und Techniken zur Entspannung oder Erholung (vgl. Hampel & Petermann, 1998, S. 29-30). Ob eine Coping-Strategie effektiv oder ineffektiv ist, lässt sich nicht generell festlegen. Es hat immer mit dem Individuum selber aber auch mit der jeweiligen Situation zu tun. Je breiter das Handlungsrepertoire gewachsen ist, umso erfolgreicher können zukünftige Stresserlebnisse bewältigt werden.

2.3 Die Rahmenbedingungen schulischer Bildung für ALLE

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts musste das Recht von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen auf Bildung von Eltern und Fachleuten erkämpft werden. Erst mit der Einführung des Invalidenversicherungsgesetzes im Jahre 1960 wurde für Kinder mit (leichteren) geistiger Behinderungen das Recht auf Bildung auch in der Schweiz garantiert. Etwa zehn Jahre später folgte dann die Anerkennung der Bildungsfähigkeit von Menschen mit schweren Behinderungen (vgl. „Integration und Schule“, 2018).

Bevor die für die Schweiz massgebenden gesetzlichen Grundlagen und Empfehlungen dargestellt werden, sollen die für das Verständnis zentralen Begriffe geklärt werden.

2.3.1 Exklusion – Separation – Integration - Inklusion

Die Begriffe Inklusion und Integration werden je nach Kontext und Anwendungsbereich sehr unterschiedlich verstanden, im Alltag aber oft synonym verwendet. Dies kann zu erheblichen Missverständnissen führen, wie folgendes Beispiel zeigt: Im englischen und französischen Originaltext der UN-Behindertenrechtskonvention wird der Begriff „inclusion“ verwendet. In der offiziellen deutschen Version steht jedoch der Begriff „Integration“ (vgl. Schütte & Schlummer, 2016). Dieser Übersetzungsfehler hat bis heute Auswirkungen auf die Praxis. Beim Blick auf die folgende Grafik wird klar, dass hier nicht dasselbe gesagt wird.

Abb. 11: Exklusion – Separation – Integration – Inklusion

In der Schweiz wurden die zentralen Begriffe gemäss der Stiftung „Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik“ (SZH, 2018) wie folgt definiert:

a) Integration und Separation

Integration meint die Eingliederung von Menschen in Systeme, die für die Allgemeinheit erstellt wurden. Die Volksschule stellt ein solches System dar. Schulische Integration ist die voll- oder teilzeitliche Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Klasse der Regelschule. Bei der Separation hingegen werden für eine Auswahl von Menschen spezielle Strukturen geschaffen. Zwischen separierten Gruppen gibt es keine direkten Berührungspunkte.

b) Inklusion und Exklusion

Inklusion wird in der öffentlichen Diskussion häufig als Vision beschrieben, in deren Richtung die Gesellschaft sich entwickeln soll. Die Vielfalt der Menschen ist die Normalität, in der sowohl die Gleichwertigkeit als auch die Unterschiedlichkeit aller Menschen ihren Platz finden. Mit schulischer Inklusion ist die vollzeitige, wohnortnahe Regelschulung aller Schülerinnen und Schüler gemeint. Die Schule muss sich dabei den Kindern und Jugendlichen anpassen, denn Schulische Inklusion duldet keine Sonderschulen. Selektion wird als Widerspruch zur Inklusion verstanden. Das Gegenextrem der Inklusion ist die Exklusion. Bezogen auf die Schule bedeutet Exklusion den totalen Ausschluss von der schulischen Bildung (vgl. SZH, 2018).

In der Literatur wird der Weg zur Inklusion oft im Rahmen eines vierstufigen Modells beschrieben (vgl. Wocken, 2010). Dies soll untenstehend bezogen auf die schulische Bildung skizziert werden.

Tab. 7: Stufenmodell der Inklusion nach Wocken, H. (2010)

Stufen der Inklusion	
1. Exklusion:	In dieser Phase war kranken und behinderten Menschen jegliche Teilhabe an der öffentlichen Schule – und damit auch an der Bildung - verwehrt.
2. Separation:	Diese Phase stand unter dem Fürsorgeansatz. Für kranke und behinderte Menschen wurden separierte Institutionen geschaffen, wo sie untergebracht und auch unterrichtet wurden. Die Entstehung der Hilfsschulen Ende des 19. Jahrhunderts ist hier zu verorten.
3. Integration:	Im Sinne der Normalisierung und der Selbstbestimmung setzten sich Angehörige, Fachkräfte, Politiker und Wissenschaftler gegen die Ausgrenzung und für die Integration von behinderten Menschen in den öffentlichen Einrichtungen ein.
4. Inklusion:	Das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe bildet die Basis für diese höchste aller Stufen. Menschen mit Behinderung werden als Experten in eigener Sache verstanden. Anstelle von Etikettierung der Andersartigkeit gilt das Konzept der Vielfalt.

Was aber unterscheidet im alltäglichen Leben die Integration von der Inklusion? Ist es v.a. die Art der Teilhabe an der Bildung oder geht es eher um die Haltung der Gesellschaft gegenüber von Menschen mit besonderen Bedürfnissen?

Wocken (2010) bezeichnet Inklusion als „den Olymp der Entwicklung“ (S. 2), was besagt, dass Inklusion das ultimative Ziel aller Bemühungen ist. Gemäss Hinz (2007) soll die Inklusion den Begriff der Integration ablösen, weil es diesem nicht gelungen sei „die Vorstellung von zwei Gruppen in einer Klasse zu überwinden: eine, die integriert wird, und eine, in die integriert wird“ (S. 83f). Dies deutet daraufhin, dass es im Spannungsfeld der beiden Begriffe sowohl um Fragen der ethischen Haltung als auch des Rechts geht.

2.3.2 Das Gesetz

Die Fülle der rechtlichen Bestimmungen, die in der Schweiz wirksam sind, ist enorm. Darum werden hier nur wenige zentrale Beispiele erwähnt. Sie sind nach ihrem Geltungsbereich geordnet.

Tab. 8: Rechtliche Grundlagen und Empfehlungen

Rechtliche Grundlagen	
International:	<ul style="list-style-type: none"> In der Erklärung von Salamanca aus dem Jahre 1994 erklärten alle unterzeichnenden Mitgliederstaaten der UNESCO, dass die Bildung für ALLE innerhalb des Regelschulsystems zu garantieren ist. Auch die Schweiz unterzeichnete diese internationale Abmachung (UNESCO, 1994). 2006 folgte die Verfassung der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK). Mit der Unterzeichnung dieser internationalen Konvention erklärte sich auch die Schweiz im Jahre 2014 damit einverstanden, die schulische Integration als Priorität zu behandeln. Dennoch kann diese in der Schweiz nicht rechtlich eingefordert werden. Das entsprechende Fakultativprotokoll wurde vom Bundesrat nicht unterzeichnet (UNO, 2006).
National:	<ul style="list-style-type: none"> In der schweizerischen Bundesverfassung wurde 1998 die Gleichberechtigung aller Menschen vor dem Gesetz ausdrücklich festgehalten. Art. 8, Abs. 2 besagt, dass niemand diskriminiert werden darf, auch nicht wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung (vgl. Integration und Schule, 2018). Im Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 wurden die Kantone in § 20 Art. 2 dazu verpflichtet, soweit wie möglich und sofern es dem Wohl des Kindes dient die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in die Regelschule zu fördern (Bundesversammlung der Schweizer Eidgenossenschaft, 2002).
Inter-kantonal	<ul style="list-style-type: none"> Im sonderpädagogischen Konkordat von 2007 verpflichteten sich die Kantone dazu, in ihren sonderpädagogischen Konzepten festzuhalten, dass integrierende Massnahmen den separierenden vorgezogen werden müssen. Es ist seit 2011 in Kraft (Schweizer Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007).
Kantonal	<ul style="list-style-type: none"> Durch eine Einschränkung im schweizerischen sonderpädagogischen Konkordat wurde es den einzelnen Kantonen ermöglicht, eingegliedert in die Regelschule auch Kleinklassen zu führen. Diese Möglichkeit wurde den Kantonen im Sinne der freien Gestaltung der Schulorganisation zugestanden (Schweizer Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007).

Aus dieser Auflistung geht hervor, dass in der Schweiz für alle Menschen ein Recht auf Bildung besteht. Dass dieses - wo immer möglich - in einem integrativen Rahmen stattfindet und mit einem Grundangebot von sonderpädagogischen Massnahmen zu gewährleisten ist, wurde auch auf kantonaler Ebene festgehalten. Aufgrund der kantonalen Schulhoheit und den damit verbundenen Einschränkungen besteht aber nach wie vor ein Nebeneinander von separierenden und integrierenden Schulformen. Die Zuteilung richtet sich nach den Massstäben der Machbarkeit und dem Wohl des Kindes.

Sonderpädagogische Konzepte regeln auf kantonaler Ebene die Prozesse zur Klärung der für die Sonderschulung notwendigen Ressourcen. Im Kanton Zürich werden die Bedürfnisse der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen am Schulischen Standortgespräch erörtert. Sofern weitere Abklärungen nötig sind, werden diese durchgeführt. Nach einem klar geregelten Ablauf untersteht die Kostengutsprache schliesslich der lokalen Schulpflege.

Die Auswahl der in der Schule zu vermittelnden Inhalte und Werte und die Ziele, nach welchen sich die Lehrpersonen zu richten haben, sind im Lehrplan festgehalten. Um diese besser einordnen zu können, soll zuerst geklärt werden, welche Funktionen und Aufgaben dem Bildungswesen grundsätzlich übertragen wurden und welche Ziele damit verfolgt werden sollen.

2.3.3 Die Funktion der Schule im Dienst der Gesellschaft

Die Schule als Bildungswesen hat den Auftrag, jede neue Generation an den Stand des Wissens und der Werte heranzuführen, die für das Fortbestehen der Gesellschaft erforderlich ist. Fend (2006) nennt vier Bereiche, die für den Zusammenhang von Schule und Gesellschaft von Bedeutung sind.

Abb. 12: Funktionsschema des Zusammenhangs von Schule und Gesellschaft. Fend (2006).

Enkulturationsfunktion

Die Gesellschaft hat die Reproduktion kultureller Sinnsysteme im Schulsystem institutionalisiert. In diesen Bereich gehören sowohl die Vermittlung von Sprache und Schrift als auch die Verinnerlichung von grundlegenden Werten wie der Vernunftfähigkeit oder der moralischen Verantwortlichkeit. Dadurch werden Kinder mit ihrer Kultur vertraut gemacht und können aktiv und autonom daran teilhaben.

Qualifikationsfunktion

In diesen Bereich fällt die Vermittlung von Fertigkeiten, die für die Ausübung konkreter Arbeiten erforderlich sind. Die Qualifikationen öffnen den Kindern später den Zugang zu den Berufsfeldern. Gleichzeitig tragen gute Qualifikationen der jungen Erwachsenen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft bei, zu der sie gehören.

Allokationsfunktion des Bildungswesens

Die Gesellschaft ist in ihrer Sozialstruktur nach Bildung, Einkommen, Kultur und sozialen Verkehrsformen gegliedert. Unterschiedliche Positionen im Berufsleben erfordern unterschiedliche Qualifikationen. Das Bildungswesen schafft über das Prüfungswesen Zuordnungen zwischen den Leistungen der Schülerinnen und Schüler und ihren beruflichen Laufbahnen. Dies geschieht nicht im Sinne einer Selektion sondern mit der Absicht, eine legitimierbare Passung zwischen den Fähigkeiten der Schulabgänger und den Anforderungen in der Berufswelt herzustellen. Für die Schülerschaft besteht hier die Möglichkeit, die Zuordnung zur späteren Berufslaufbahn durch eigene Lernanstrengungen sowie schulische Leistungen in die Hand zu nehmen.

Integrations- und Legitimationsfunktion

Schulsysteme sind auch Instrumente der gesellschaftlichen Integration. Durch das institutionalisierte Heranführen an die Normen, Werte und Weltansichten der Gesellschaft trägt die Schule zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse bei. Indem die Jugendlichen in das politische Regelsystem eingeführt werden, lernen sie, wie es zu handhaben ist. Dadurch kann das Vertrauen in das System und seine Träger wachsen, was schliesslich zu einer Stärkung des Systems führt (vgl. Fend, 2006, S. 49 – 53).

Das Bildungswesen hat eine Doppelfunktion. Es dient einerseits dem Erhalt der Gesellschaft, wie dies vorangehend schon erläutert wurde. Andererseits unterstützt es die Schülerinnen und Schüler im Erlangen der eigenen Handlungsfähigkeit. Die untenstehende Grafik bringt diese Doppelfunktion deutlich zum Ausdruck und fasst die gesellschaftliche Reproduktion sowie die Entwicklung der Persönlichkeit des jungen Menschen in kurzen Begriffen zusammen (ebd. S. 53).

Abb. 13: Die Doppelfunktion des Bildungswesens. Fend (2006).

Für das Erlangen der eigenen Handlungsfähigkeit sind vier Bereiche von Bedeutung. Diese sind eng miteinander verknüpft, wie folgendes Beispiel deutlich macht:

Für die kulturelle Teilhabe und das Erlangen einer kulturellen Identität ist es in einer literalen Gesellschaft wichtig, lesen und schreiben zu können. Diese Kompetenz hat auch im Bereich der Berufsfähigkeit eine weichenstellende Bedeutung und beeinflusst darum die Lebensplanung des jungen Menschen. Auch wenn es heute Internetseiten in leichter Sprache gibt und die Vorlesefunktion die Teilhabe an politischen Inhalten erleichtert, haben die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens einen grossen Einfluss auf Ausmass und Ausprägung der sozialen Identität sowie der politischen Teilhabe.

2.3.4 Die Kompetenzen nach Lehrplan 21

Lange Zeit beschrieben Lehrpläne vor allem, welche Inhalte von den Lehrpersonen vermittelt werden sollen. In den vergangenen Jahren gewann in der Diskussion über Lern- und Bildungsziele die Formulierung von Bildungsstandards international an Bedeutung. Diese definieren, welche Grundkompetenzen bis zum Ende eines Zyklus von möglichst allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollen (vgl. Lehrplan 21, Grundlagen, S. 6).

Abb.14: Kompetenzerwerb, Lehrplan 21

Kompetenzen umfassen inhalts- und prozessbezogene Facetten wie Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen. Mit letzteren sind neben kulturbezogenen Tugenden wie respektvollem Verhalten auch Aspekte des selbstverantwortlichen Lernens, der Kooperation, der Motivation und der Leistungsbereitschaft gemeint. Im Lehrplan wird hier von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen gesprochen.

Beide Kompetenzbereiche haben für die nachhaltige Bildung eine grosse Bedeutung. Während fachliche Kompetenzen fachspezifisches Wissen und die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben oder Rechnen beinhalten, beschreiben überfachliche Kompetenzen das Wissen und Können personaler, sozialer und methodischer Art, das über die Fachbereiche hinweg für das Lernen innerhalb und

ausserhalb der Schule von Bedeutung ist. Das Zusammenspiel der beiden grossen Kompetenzbereiche muss kontinuierlich und langfristig geplant und gefördert werden, wenn aus dem reinen Faktenwissen über das Verstehen, Analysieren und Strukturieren von Informationen sowie das Lösen von Problemen auch eine Übertragung der Erkenntnisse auf neue Aufgaben in neuen Situationen stattfinden soll (ebd. S. 7-8 und 13).

Zyklus 1:

Die Verbindung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ist im Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Klasse) besonders eng. Der Unterricht wird zu Beginn überwiegend fächerübergreifend gestaltet. Das spielerische Lernen hat in diesem Zyklus eine grosse Bedeutung. Der Lehrplan 21 formuliert neun entwicklungsorientierte Zugänge. Diese erleichtern den Lehrpersonen den Zugang zu den Fachbereichslehrplänen und die Gestaltung der Hinführung zum fachlichen Lernen. Das freie Spiel und spielerische Lernformen bilden in dieser Zeit einen wichtigen Lernzugang. (ebd., S. 26).

Abb. 15: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche, Lehrplan 21

Zyklus 2:

Der 2. Zyklus (3. – 6. Klasse) baut auf den Grundlagen des 1. Zyklus auf. Fachliche und überfachliche Fähigkeiten werden vertieft und erweitert. Der Unterricht richtet sich schwerpunktmässig auf die Fachbereiche aus, fächerübergreifender Unterricht und ebensolche Projekte gehören aber nach wie vor dazu.

Der Auf- und Ausbau von Kompetenzen des systematischen Lernens wird kontinuierlich weiterverfolgt. Gleichzeitig wird die Entwicklung vom konkreten zum abstrakten Denken weiter vorangetrieben. Die Schülerinnen und Schüler sollen unter Anleitung lernen, über ihr Lernen und ihre Arbeiten nachzudenken. Die Kompetenzen zur Selbstständigkeit und Selbstverantwortung gewinnen an Bedeutung. Das Lernen in Gruppen und die Auseinandersetzung mit sich selber sind wichtige Bestandteile des Unterrichts.

In diesem Lern- und Lebensabschnitt gewinnen soziale Kontakte ausserhalb der Familie sowie der näheren Umgebung an Bedeutung. Der Bewegungsradius der Kinder nimmt darum zu.

Vor dem Übertritt in den 3. Zyklus wird in der Regel die schulische Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler eingeschätzt und beurteilt (vgl. Lehrplan 21, Grundlagen, S.31).

Zyklus 3:

Das elementare Lernen aus den Zyklen 1 und 2 wird fortgesetzt. Es folgt eine Hinführung zum fachspezifisch aufgliederten Unterricht. Aufgrund der kognitiven Entwicklung der Kinder gewinnt das abstrahierende Denken und Lernen an Bedeutung, aber auch das Lernen an konkreten Handlungen und Situationen wird beibehalten. Die überfachlichen Fähigkeiten werden weiter vertieft und geübt. Das Reflektieren von Einstellungen und Haltungen soll zu eigenständigem und eigenverantwortlichem Lernen hinführen.

Mit Blick auf den weiterführenden Bildungsweg der Jugendlichen bildet das Entdecken und Erkennen der eigenen Begabungen, Interessen und Neigungen einen Schwerpunkt dieses Zyklus.

Durch die Pubertät befinden sich die Schülerinnen und Schüler sowohl in körperlicher als auch in emotionaler und sozialer Hinsicht in einer Umbruchphase. Die Auseinandersetzung mit sich selber und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sind von grosser Bedeutung. Die Jugendlichen lösen sich allmählich vom Elternhaus und orientieren sich mehr und mehr an den Peers (ebd., S.31).

Aus diesen Aufzählungen geht klar hervor, dass sich die Schwerpunkte und die Ausprägung der Inhalte, Arbeitstechniken und Methoden im Einklang mit den von der Entwicklung des Menschen vorgegebenen Veränderungen verlagern. Begriffe wie „aufbauen“, „fortsetzen“ und „Hinführung“ weisen darauf hin, dass man selbst bei Übertritten von einem Zyklus zum anderen eine möglichst harmonische Entwicklung der Kompe-

tenzen im Blick hat. Das erwähnte gleichzeitig mögliche und gepflegte Nebeneinander der verschiedenen aufeinander aufbauenden Lernzugänge und Lernformen lässt Handlungsspielräume für eine gelingende Didaktik im Unterricht erahnen. Inwieweit Schülerinnen und Schüler trotz grosser Unterschiede in ihrer kognitiven, sozialen und emotionalen Ausgangslage echte Begegnungen auf Augenhöhe erleben können, bleibt nach wie vor eine spannende Frage. Dieser wird in Kapitel 2.4 nachgehen. Vorher geht es um die Gelingensbedingungen für integrative Bildung.

2.3.5 Qualitätskriterien für eine gelingende integrative Schule

Bei all den verschiedenen Funktionen, die das Schulwesen wahrzunehmen hat, ist eine klare und handhabbare Struktur unabdingbar, wenn Inklusion angestrebt werden und gelingen soll. Denn ohne klare Rahmenbedingungen geht der Überblick schnell verloren und wertvolle Energie und Freude damit.

Annemarie Kummer Wyss, Dozentin für Heilpädagogik, (2007) ist der Frage nach den Gelingensbedingungen für eine gute, integrative Schule nachgegangen und hat neun Qualitätskriterien zusammengestellt. Dass sie diese selber als „nützliches Arbeitsinstrument“ bezeichnet zeigt auf, dass sie Integration nicht als Produkt sondern als sich ständig fortschreitenden Prozess versteht. Sie betont die Wichtigkeit von guten Rahmenbedingungen bei gleichzeitiger Flexibilität in der Ausgestaltung. Integrationsformen müssen stets den örtlichen Verhältnissen angepasst werden können, um in ihrer Umsetzung auch realisierbar zu sein. Für die Praxis hat sie darum für jede der neun Qualitätskriterien die nötigen Standards, Indikatoren sowie Ideen für die konkrete Umsetzung formuliert (S. 31-34). Aus Platzgründen ist im Rahmen dieser Arbeit eine Beschränkung auf die Darstellung der Standards nötig. Da Kummer selber den Begriff „Integration“ verwendet, wird er hier so übernommen und auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet.

Tab. 9: Qualitätskriterien für integrative Schulen nach Kummer Wyss (2007)

Qualitätskriterien für integrative Schulen
<p>Integrative Grundhaltung: Grundsätzliche Fragen und Einstellungen zur Integration aller Kinder werden kontinuierlich geklärt. Eine gemeinsame Philosophie der Integration wird gelebt. Die Schule nimmt alle Schülerinnen und Schüler ihres Einzugsgebietes auf (Inklusion ist angestrebt.).</p>
<p>Rahmenbedingungen: Es bestehen unterstützende kantonale und kommunale Rahmenbedingungen und Dienstleistungen (inklusive materielle/personelle Ressourcen) für ein flexibles pädagogisches Angebot.</p>
<p>Schulkonzept: Es wird ein Leitbild aufgestellt, das auf integrativer Grundhaltung basiert. Die Schule ist überzeugt von der Durchführbarkeit und sucht flexible finanzielle, architektonisch-technische und pädagogische Lösungen.</p>
<p>Bedürfnisse und Ressourcen: Die architektonisch-technischen Rahmenbedingungen und das pädagogische Angebot der Schule werden den besonderen pädagogischen Bedürfnissen aller Kinder und ihrer Bezugspersonen gerecht. Die Ressourcen (materiell, personell) werden gerecht verteilt und voll ausgeschöpft.</p>
<p>Zusammenarbeit: Alle Lehrpersonen sind bereit, in Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen und weiteren Fachleuten die pädagogische und soziale Integration in ihrer Klasse, bzw. im Schulhaus zu unterstützen und zu fördern.</p>
<p>Lernen, Lehren, Curriculum: Die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler wird als Chance für das Lehren und Lernen genutzt. Die Verschiedenheit der Kinder bezüglich Lernstil, Lerntempo, Interessen, Sozialverhalten etc. wird in Lehrplänen, Lehrmitteln, Lehr- und Lernformen sowie Beurteilungsverfahren berücksichtigt.</p>
<p>Aus-, Fort- und Weiterbildung: Es finden regelmässig schulhausinterne und weitere Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zur schulischen Integration statt. Wissen um Zusammenarbeit und Unterrichtsplanung und –durchführung für heterogene Lerngruppen fließt in die Ausbildung von Lehrpersonen und weiterer schulischer Mitarbeitenden ein.</p>
<p>Umfeldbezug: Die Schule öffnet sich und vertritt ihre integrativen Absichten gegen aussen (Medien, Politik, etc.).</p>
<p>Reflexion und Evaluation: Ein regelmässiger Austausch und eine kontinuierliche Evaluation der Wirkung der integrativen Schulung findet auf Schulhaus-, Gemeinde- und Kantonsebene statt.</p>

Aus diesen Kriterien geht klar hervor, dass Integration in allen Bereichen der Schule mitgedacht werden muss. Ohne gemeinsam gewachsene und gepflegte integrative Grundhaltung im Team kommt es im Alltag immer wieder zu widersprüchlichen Handlungen der Lehrpersonen. Klare Rahmenbedingungen sowie ein verbindliches Leitbild sind für ein zielgerichtetes und erfolgversprechendes Fortschreiten unabdingbar. Das Verstehen der pädagogischen Bedürfnisse ist für Behörden und Schulleitung zentral um sich für adäquate Ressourcen einsetzen zu können. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist essenziell, denn ohne sie werden die so vielseitig geforderten Lehrpersonen schnell an ihre Grenzen der Belastbarkeit stossen. Fort- und Weiterbildung sind wichtig, um den Blickwinkel zu weiten und neue, innovative Lösungsansätze in den Alltag zu tragen. Schliesslich gilt es, den Gedanken der Integration und klar formulierte nächste Schritte in die Gesellschaft zu tragen, damit der Rückhalt wachsen kann und sich nicht aus mangelndem Einbezug der Eltern ständiger Gegenwind breitmacht. Die regelmässige Reflexion und Evaluation hilft allen Beteiligten, von Zeit zu Zeit eine gesunde Distanz zu den angestrebten Zielen sowie zur eigenen Arbeit einzunehmen. Nur so können bereits gelingende Projekte gewürdigt aber auch Ansätze zur Verbesserung oder Leerläufe erkannt werden.

2.4 Integration in der Umsetzung

Nehmen wir einmal an, alle Voraussetzungen auf gesetzlicher und struktureller Ebene wären optimal gegeben. Dennoch stellt sich die Frage, wie wohl es den integrierten Schülerinnen und Schülern in ihrem Alltag ist. Was sagt die Forschung zum persönlichen Erlebensbereich dieser Schülergruppe? Bedeuten integrative Strukturen auch integratives (Er)-Leben – oder gibt es Stolpersteine in der Umsetzung?

2.4.1 Forschungsstand schulische Integration in der Schweiz

Die Forschung, welche von Haebelin, Bless und ihren Mitarbeitern 1980 durchgeführt wurde, befasste sich mit der Fragestellung, wie integriert sich Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung selber einschätzen. In ihren Studien wurden die folgenden Aspekte unterschieden: emotionales, soziales und leistungsmotivationales Integriertsein. Die Forscher gingen davon aus, dass ein Kind sich dann in der Schule integriert fühlt, wenn

- es sich im allgemeinen wohl fühlt (emotionaler Aspekt)
- es die Sozialkontakte zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern als positiv beurteilt (sozialer Aspekt)
- es seine eigenen schulischen Fähigkeiten positiv bewertet oder sich den im Unterricht gestellten Aufgaben mehrheitlich gewachsen fühlt (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2011, S. 105).

Die Ergebnisse fielen nicht so erfreulich aus, wie man sich das erhofft hatte. Die Auswertung brachte zutage, dass die integrierten Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung

- sich sozial als weniger gut eingebunden erlebten,
- sich in der Schule emotional weniger wohl fühlten
- die eigenen schulischen Fähigkeiten als weniger positiv beurteilten.

In der gleichen Studie wurden auch Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderungen befragt, die eine Sonderschulklasse besuchten. Der Vergleich zeigte, dass

- sich diese Schülerinnen und Schüler emotional wohler fühlten
- sie ihre schulischen Kompetenzen besser beurteilten als die in der Regeschule integrierten SuS.

Haebelin und Bless kamen zum Fazit, dass zwar in Sachen Leistungsförderung ein Erfolg festzustellen sei, sich die Bemühungen um eine sozial-emotionale Integration aber als Misserfolg präsentierten (Haebelin et al., 2003, S. 331).

Während der darauffolgenden 20 Jahre wurde eine Vielzahl an Studien durchgeführt. Die daraus hervorgegangenen Ergebnisse deuteten ebenfalls darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler in integrativen Schulformen zwar grössere Lernfortschritte erzielen als solche in segregierenden Schulformen, sie sich aber im Allgemeinen weniger integriert fühlen. Präzisiert wurde dabei, dass die Art der Behinderung oder Beeinträchtigung Einfluss auf den Grad des Erlebens habe. Während in der Regelschule integrierte Kinder mit einer Seh- und Hörbehinderung sich eher als gut integriert beschrieben, beurteilten sich Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder Schulleistungsschwächen in der Regelklasse als weniger gut integriert (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2011, S. 105).

Was in all den oben erwähnten Studien fehlte, waren Erkenntnisse über das subjektive Erleben von Integriertsein im unmittelbaren Unterricht der beiden oben beschriebenen Schülergruppen. Eine Studie der HfH aus dem Jahr 2010 untersuchte darum bei Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse

- die Unterschiede im allgemeinen emotionalen, sozialen und leistungsmotivationalen Integriertsein von Kindern mit Verhaltensauffälligkeit oder einer Schulleistungsschwäche in Regelklassen und ihren Mitschülerinnen und -schülern
- die Unterschiede im aktuellen Befinden im Unterricht der oben erwähnten Gruppen
- die Bedeutung des allgemeinen Integriertseins für das aktuelle Empfinden im Unterricht (ebd., S. 107).

Die Forschungsergebnisse brachten folgende Erkenntnisse zutage:

- Bestätigt wurde, dass Lernende mit besonderem Förderbedarf ihre schulischen Fähigkeiten deutlich tiefer einschätzten als ihre Mitschülerinnen und -schüler. Dies galt besonders für Lernende mit Schulleistungsschwächen.
- Ausserdem zeigte sich, dass verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler sich als sozial weniger gut in die Schulklasse integriert fühlten.
- Überraschend war jedoch, dass sich schulleistungsschwache Kinder sozial gut integriert und zudem emotional nicht weniger wohl fühlten als ihre Mitschülerinnen und Schüler ohne besonderen Förderbedarf.
- Es zeigte sich deutlich, dass auch Kinder mit Schulleistungsschwächen sich aktiv am Unterricht beteiligten und sich nicht - wie vermutet - generell überfordert fühlten. Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten erlebten im Vergleich zu ihren Mitschülern jedoch mehr Stress und Ärger. Daraus lässt sich schliessen, dass die Integration im Unterrichtsgeschehen je nach Art des Förderbedarfs unterschiedlich gut gelingt.
- Schliesslich ergaben die Auswertungen, dass alle Lernenden für einen guten Unterricht zu gewinnen sind. Die Erkenntnisse lieferten folgende Gelingensbedingungen für einen solchen Unterricht:
 - Ein gutes Fähigkeitskonzept und das Wohlbefinden im aktuellen Unterricht wurden für Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit als wichtig erkannt.
 - Schulleistungsschwache Kinder fühlten sich emotional und sozial dennoch gut integriert.
 - Generell zeigte sich, dass die Qualität des Erlebens im Unterricht in erster Linie mit der Interaktion zwischen Kind und Unterrichtssituation bestimmt wird.

Abschliessend verweisen Venetz und Tarnutzer (2011) auf die Notwendigkeit von gutem Unterricht, da dieser den Lernerfolg aller Schülerinnen und Schüler massgebend beeinflusst (vgl. ebd., S. 117).

Obwohl die Erkenntnisse das Erleben von Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigung positiv bewertet, bleibt die Frage, ob dieselben Jugendlichen auch in Situationen, wo Prozesse der Gruppenbildung im Gang sind oder Diskussionen zu einem Thema die grossen Unterschiede im kognitiven Zugang zutage bringen, dieselben Antworten geben würden. Erleben sie dann ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit als erfüllt?

2.4.2 Stolpersteine bei der Umsetzung

Wie schon in Kapitel 2.2.3 erwähnt, findet ausgerechnet während der Pubertät durch den anstehenden Übertritt in die Oberstufe eine Kumulation mehrerer gleichzeitig geforderter Entwicklungsaufgaben statt. Darum vermute ich, dass hier Stolpersteine liegen, die es während der Begleitung von Lernenden auf dem Weg zum Übertritt zu beachten gilt. Andere Stolpersteine könnten in den sensiblen Phasen von Übergängen des Schulalltags auftreten, in denen die Jugendlichen unter sich sind und keine Lehrperson zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen und Entwicklungsständen der Jugendlichen übersetzt.

Stolperstein Orientierung

Simon Graf, Schulleiter an der HPS Region Thun, setzt sich im Schulalltag mit den Kindern und Jugendlichen sowie im Gespräch mit ihren Eltern täglich mit dem Thema der vorliegenden Arbeit auseinander. Graf weist darauf hin, dass die Sekundarstufe 1 für Lernende mit einer geistigen Behinderung eine hohe Schwelle darstellt und heutige Integration schwierig oder gar unmöglich werde. Er bezeichnet Oberstufenzentren als eine „andere Welt“ (vgl. Graf, 2011, S. 10). Damit meint er vermutlich die Herausforderung, die sich durch die Aufgliederung der Kernfächer in Niveaugruppen ergibt. Durch das Fachlehrermodell sind die Jugendlichen mit einer Vielzahl an Bezugspersonen konfrontiert, müssen im Lauf eines Tages mehrfach den Unterrichtsraum wechseln und sich laufend in den wechselnden Zusammensetzungen von Lerngruppen neu orientieren.

Stolperstein Pubertät

Ein anderer Stolperstein liegt in der Pubertät, da sie sich beschleunigend auf die Entwicklung von unterschiedlichen Interessen auswirkt. Graf meint dazu: „Die Interessen im Teenageralter gehen auseinander. Regelschüler interessieren sich z.B. für den Umgang mit Medien, Sonderschüler manchmal ganz einfach dafür, dass sie allein mit dem Bus zur Schule fahren können“ (ebd.). Weiter führt Graf aus: „Wie jeder Mensch will auch der geistig behinderte Mensch mit sich und der Umwelt im Gleichgewicht sein und teilhaben. Neben dem Erlebnis der *Verschiedenheit* braucht er auch die Erfahrung der *Gleichheit*. Zu grosse Verschiedenheit kann auch zu Isolation führen“ (ebd.). Dieses Votum wird auch von Fischer und Markowetz (2016) unterstützt. Sie betonen, dass echte soziale Integration auf der Oberstufe aufgrund der immer weiter divergierenden Entwicklung deutlich erschwert ist.

Stolperstein symmetrische Kontakte

Rohlf's (2010) weist auf die Bedeutung symmetrisch angelegter Kontakte für eine gesunde Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen hin. Terfloth (2013) stellt fest, dass symmetrische Kontakte zwischen Lernenden mit und ohne Förderbedarf geistige Entwicklung eher selten gelingen. Gründe dafür beschreiben Hoekman et al (2012). Sie stellen fest, dass bei Menschen mit einer Intelligenzminderung die sozial-emotionale Entwicklung meist hinter der kognitiven Entwicklung zurückbleibt. Aus diesem Grund haben sie eine Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus entwickelt.

3 Konkretisierte Fragestellung

Die formulierten Stolpersteine bestätigen die Vermutung, dass das Wissen um die Bedürfnisse der jungen Menschen vor dem Übertritt in die Oberstufe für die sie begleitenden Bezugspersonen von zentraler Bedeutung ist. Der Fokus der vorliegenden Arbeit soll sich aus zeitlichen und persönlichen Gründen auf Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen beschränken. Die präzisierten Fragestellungen lauten:

1. Welche motivationalen Systeme erleben Jugendliche mit ISR-Status beim Übertritt in die Oberstufe als besonders entscheidend?
2. Welches sind die Qualitätskriterien für die Transitionskompetenz des sozialen Systems – insbesondere der integrativen Volksschule?

4 Methoden

Die Art des Forschungshandelns leitet sich von der Art der Fragestellung ab. Während es bei der quantitativen Forschung darum geht, genau zu messen oder zu zählen, um danach möglichst objektiv kausale Sinnzusammenhänge abzuleiten, hat qualitative Forschung einen anderen Ansatz. Hier geht es darum, den individuellen Sinn durch Interpretation und Inhaltsanalyse nachzuvollziehen und zu verstehen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 162). Da sich meine Forschungsfragen mit dem Verstehen von individuellen Bedürfnissen und den daraus abgeleiteten Gelingensbedingungen für eine förderliche Begleitung befassen, wähle ich den Weg der qualitativen Forschung.

4.1 Die qualitative Forschung

Flick nennt drei Leitgedanken für das Vorgehen qualitativer Forschung (vgl. Flick, 2014, S. 26-29):

- **Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien:**
Die Methoden qualitativer Forschung müssen so offen gehalten werden, wie die Komplexität im untersuchten Gegenstand es erforderlich macht. Ziel der Forschung ist stets, Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln. Die Erkenntnisse entwickeln sich sozusagen aus der Analyse des erforschten Gegenstandes heraus.
- **Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven:**
Qualitative Forschung verdeutlicht die Unterschiedlichkeit der Perspektiven auf den Forschungsgegenstand und sucht nach den subjektiven und sozialen Bedeutungen, die damit verknüpft sind.
- **Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis:**
Die Kommunikation des Forschers ist explizit Teil der neuen Erkenntnisse. Sowohl die Subjektivität des Untersuchten als auch die des Untersuchenden werden zu Bestandteilen des Forschungsprozesses. Die Reflexion des Forschers über sein Handeln, seine Eindrücke, Beobachtungen, Irritationen, Einflüsse und Gefühle sind wichtiges Datenmaterial, das in die Interpretationen einfließen darf und soll. Es ist darum wichtig, diese prozessbegleitenden Beobachtungen, Gedanken und Eindrücke kontinuierlich in Forschungstagebüchern oder Kontextprotokollen zu dokumentieren.

Mayring nennt fünf Grundsätze, die für das qualitative Denken charakteristisch sind (vgl. Mayring, 2016, S. 19-24):

- **Stärkere Subjektbezogenheit:** Menschen stehen im Zentrum der humanwissenschaftlichen Forschung. Sie sind zugleich Ausgangspunkt und Ziel der Forschungsfrage.
- **Deskription:** Die genaue und umfassende Beschreibung des Forschungsthemas steht am Anfang einer Analyse. Erst später folgen erklärende Konstruktionen.
- **Interpretation:** Der Untersuchungsgegenstand muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden.
- **Alltägliche Umgebung:** Die humanwissenschaftliche Forschung muss immer im natürlichen, alltäglichen Umfeld stattfinden.
- **Verallgemeinerungsprozess:** Erkenntnisse aus der humanwissenschaftlichen Forschung sind immer im Zusammenhang mit den untersuchten Personen zu sehen. Eine Verallgemeinerung für eine grössere Gruppe von Menschen muss fundiert begründet werden.

Für die Beantwortung der Fragestellung nennt Mayring drei Techniken, die bei der qualitativen Forschung zur Anwendung kommen: Die Erhebungstechnik, die Aufbereitungstechnik und die Auswertungstechnik.

4.2 Erhebungstechnik

Das Interview ist in der qualitativen Forschung eine beliebte Methode, um aktuelle Aussagen zum Gegenstand des Interesses zu gewinnen und diese empirisch zu untersuchen. Wie passen nun aber der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und Aussagen von heranwachsenden Kindern zusammen?

Schäfer weist darauf hin, dass sowohl in der Kindheitsforschung als auch in der Pädagogik diesbezüglich ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Kinder werden nicht mehr als Untersuchungs- und Forschungsobjekte betrachtet, auf die man von oben herab schaut. Sie gelten vielmehr als Ko-Konstrukteure ihres eigenen Lebens und haben hohes Selbstbildungspotential (vgl. Schäfer, 2003, S. 38ff).

Trautmann leitet daraus ab, dass Kinder zumindest teilweise als Experten ihrer eigenen Lebenswelt betrachtet werden und darum auch als Forschungsobjekte selber interviewt, befragt und beobachtet werden können (vgl. Trautmann, 2010, S. 46-47). Das Wörtchen „teilweise“ legt nahe, dass der Forschende bei der Zusammenstellung der Fragen aber auch bei der Gesprächsführung selbst die jeweilige Entwicklungsstufe seines Gegenübers im Auge haben muss. Nur so können die Fragen dem Kommunikationsvermögen des Gegenübers angepasst werden.

In dieser Forschungsarbeit wurden fünf junge Menschen vor und nach dem Übertritt in die Oberstufe zu ihren Bedürfnissen in dieser für sie wichtigen Zeit befragt. Das Gespräch mit den Jugendlichen eröffnete Erkenntnisse zur Innensicht der vom Übertritt direkt Betroffenen. Aus diesen Erkenntnissen sollten Gelingensbedingungen für eine förderliche Begleitung während dieser Transitionsphase abgeleitet werden.

4.2.1 Das Interview

Das Interview ist eine besondere Form des Gesprächs. Der Forscher will Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu einem Themenfeld erheben, um deren Sinn besser zu verstehen. Oft stehen dabei die Aussagen von Schlüsselpersonen im Fokus. Diese werden miteinander verglichen. Bei qualitativen Interviews steht meist nur eine kleine Zahl von Personen im Fokus. Ihre Aussagen werden dann auf allgemeine Motive und Einstellungen hin rekonstruiert. Methodisch wird entweder mit unstrukturierten oder aber mit halbstrukturierten Fragen gearbeitet. Während unstrukturierte Fragen eher einem Gesprächsimpuls gleichkommen, geben halbstrukturierte Fragen bereits eine bestimmte Richtung vor (vgl. Moser, 2015, S. 117).

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Interviewformen. Für diese Forschungsarbeit wähle ich eine Kombination aus Leitfadeninterview und episodischem Interview.

Das Leitfadeninterview gehört zu den teilstandardisierten Formen und hat folgenden Charakter:

- **Fokus:** Das Spektrum der Fragen wird durch vorher festgelegte Themenfelder eingegrenzt. Vorbereitete Schlüsselfragen motivieren den Interviewpartner dazu, sich innerhalb dieser Leitthemen zu bewegen.
- **Art der Fragen:** Die Fragen selber können offen oder halboffen sein. Wenige offene Fragen laden eher zum freien Erzählen ein. Viele Schlüssel- und wenige Entscheidungsfragen verfolgen eher den „roten Faden“ der Vorbereitungen.
- **Art der Antworten:** Diese Art der Befragung führt zu unstandardisierten Antworten, die auch narrative Sequenzen einschliessen können, wenn Zeit dafür eingeräumt wird.
- **Eignung:** Das Leitfadeninterview eignet sich sehr gut für die Arbeit mit Kindern. Die Schlüsselfragen ermöglichen ein weitgehend freies und unbeeinflusstes Erzählen. Durch gezieltes Nachfragen können einzelne Aspekte auch vertieft werden. Die bausteinartige Vorbereitung ermöglicht es dem Interviewer, den Gesprächsverlauf seinem Gegenüber anpassen und trotzdem den Überblick über die bereits bearbeiteten Themenfelder zu behalten (vgl. Trautmann, 2010, S. 73-74).

All diese Kriterien tragen zu einer entspannten Atmosphäre bei. Dies ist für die vorliegende Arbeit besonders wichtig, da ich keines der interviewten Kinder aus meinem aktuellen Berufsalltag kenne und darum nicht auf eine gewachsene Beziehung zurückgreifen kann.

Das episodische Interview gehört zu den teilstrukturierten Interviewformen. Es charakterisiert sich wie folgt:

- **Fokus:** Ziel des episodischen Interviews ist die Rekonstruktion von Erfahrungen über soziale Wirklichkeiten. Im Fokus stehen ganz konkrete gut unterscheidbare Erfahrungssituationen. Diese ergeben sich aus dem Alltag der Befragten.
- **Art der Fragen:** Es kommen sowohl Erzählaufforderungen als auch zielgerichtete Fragen zum Zuge. Die in die Haupterzählung eingestreuten Fragen sollen Einstellungen, Erwartungen und Forderungen der Befragten offenbaren.
- **Art der Antworten:** Die Antworten erfolgen meist in erzählender Form. Die Darstellung von Situationsabläufen und Erfahrungen gehören zum narrativ-episodischen Wissen. Gerade durch das gezielte Nachfragen kann es aber auch zu präzisen Äusserungen bezüglich der Einstellungen, Erwartungen und Forderungen der Befragten kommen. Diese Antworten sind dem semantischen Wissen zuzuordnen.
- **Eignung:** Episodische Interviews lassen sich mit Kindern gut durchführen. Die meisten Heranwachsenden denken in Bildern und können darum gut auf Erzählaufforderungen eingehen. Ob die geschilderten Erlebnisse spontan mit einer persönlichen Bedeutung versehen werden, hängt vom Stand der Entwicklung der jungen Menschen ab (vgl. ebd., S.76).

4.2.2 Der Interview-Leitfaden in der Theorie

Roos & Leutwyler (2011, S. 212) definieren den Interview-Leitfaden als „Erhebungsinstrument für mündliche Befragungen, in dem die zentralen Aspekte und Fragen vorbereitet sind, die in der Befragung thematisiert werden sollen“. Der Interview-Leitfaden wird vorgängig schriftlich erarbeitet. Die Auswahl der Leitthemen orientiert sich an den Forscherfragen und dem damit im Zusammenhang stehenden Literaturstudium. Der schriftliche Leitfaden gibt die Grobstruktur des Interviews vor und dient dem Fragenden als Stütze und Orientierung (ebd., S. 218). Gut ist ein Leitfaden dann, wenn er durch seine Strukturierung sowohl die Interessensgebiete des Forschenden abdeckt als auch die nötige Offenheit für neue und unerwartete Sichtweisen des Befragten bietet (vgl. Flick, 2006, S. 229).

Formal enthält ein Leitfaden immer folgende drei Teile (vgl. Reinders, 2005, S. 156ff.):

1. Einstieg

- Begrüssung des Interviewten und Dank für seine Bereitschaft zum Interview
- Informationen zum Zweck des Interviews und Klärung der Rahmenbedingungen (Ablauf, Dauer)
- Einholen des Einverständnisses zur Aufzeichnung des Interviews (falls nicht schon erfolgt)
- Hinweis auf den vertraulichen Umgang mit allen Aussagen sowie die konsequente Anonymisierung der Informationen im Forschungsbericht

2. Hauptteil

- nach Themenbereichen geordnete Fragen
- Eventualfragen für den Fall, dass die Antworten gewisse Aspekte zu wenig genau abdecken

3. Ausklang und Abschluss

- Nachfrage, ob aus der Sicht des Interviewten etwas Wichtiges vergessen wurde
- Gelegenheit, Wichtiges zu ergänzen, präzisieren oder besonders zu betonen
- Dank für die Teilnahme am Interview

Die Auswahl und Gewichtung aber auch die Formulierung der Fragen im Hauptteil sind für die Beantwortung der Fragestellung besonders wichtig. Zur Überprüfung ihrer Qualität bieten sich folgende Fragen an (vgl. Ullrich, 1999, S. 346-437):

1. Warum wird diese Frage gestellt?

(theoretische Relevanz, Bezug zur Fragestellung)

2. Wonach / Was wird gefragt?

(Was genau will man inhaltlich wissen?)

3. Warum ist die Frage so und nicht anders formuliert?

(Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Frage, zu erwartende Ergiebigkeit der Antwort)

4. Warum steht die Frage an dieser bestimmten Stelle?

(Grob- und Feinstruktur des Leitfadens)

Gut formulierte Fragen müssen nach Beller (vgl. Beller, 2008, S. 43) folgende Kriterien erfüllen: Sie sind...

- ...einfach und eindeutig zu verstehen
- ...offen gehalten aber nicht zu allgemein formuliert
- ...von der befragten Person und ihrem Erfahrungsraum her gut beantwortbar
- ...nicht suggestiv gestellt, da jegliche unterschwellige Lenkung die Antwort verfälschen würde

4.2.3 Die Praktische Umsetzung des Leitfaden-Interviews

a) Konklusion aufgrund der theoretischen Aufarbeitung

Die theoretische Auseinandersetzung mit der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen und den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben haben die Vielschichtigkeit dieser Prozesse aufgezeigt. Beim Studium der schulischen Rahmenbedingungen, dem Lehrplan 21 sowie der vom Staat übertragenen Funktionen der Schule wurde die weitreichende Bedeutung schulischer Bildung und Erziehung für die Einbettung der jungen Erwachsenen in die Gesellschaft deutlich. Immer stand die Suche nach Hinweisen auf Übereinstimmung mit den sieben motivationalen Systemen nach Lichtenberg, Gedo und Dornes (Abb. 5, S. 4) im Zentrum.

Aus der Lektüre geht klar hervor, dass die jungen Menschen in der beginnenden Pubertät sich zunehmend mit der eigenen Identität auseinandersetzen. Mit der Zuwendung zur eigenen Altersgruppe gewinnen die sozialen Kontakte ausserhalb der Familie und damit auch Themen wie Selbstbehauptung, Zugehörigkeit und Anerkennung von aussen an Bedeutung. Gleichzeitig schreiten der Selektionsprozess auf schulischer Ebene sowie die Auseinandersetzung mit der Berufsfindung weiter voran. Dies wirkt sich wiederum auf das Selbstbewusstsein und die Integrität der jungen Menschen aus. Aus diesem Grund wurden zur Ermittlung relevanter Themenfelder folgende drei Perspektiven miteinander in Beziehung gesetzt:

- Die Identitätsentwicklung nach Erikson und die daraus abgeleiteten Kompetenzen (1966)
- Die erwarteten Kompetenzen und Fähigkeiten gemäss Lehrplan 21 und Fend (2006).
- Die motivationalen Systeme nach Lichtenberg et al. (2000), Gedo (1996) und Dornes (2000)

Aufgrund der Heterogenität in der Entwicklung der Jugendlichen, wurde für die Untersuchung das Entwicklungsalter zwischen mittlerer Kindheit und beginnendem Erwachsenenalter ins Auge gefasst. Den genannten Entwicklungsaufgaben wurden die von Schule und Gesellschaft altersgemäss erwarteten Kompetenzen zugeordnet. Mehrfachnennungen wurden als Hinweis auf für dieses Zeitfenster besonders bedeutsame motivationale Systeme gewertet. Aus den Schnittpunkten der drei oben erwähnten Betrachtungsweisen erfolgte die Ableitung der im Alltag relevante Themenfelder.

Tab. 10: Themenfelder der Jugendlichen an der Schwelle zum Übertritt

	Identitätsentwicklung nach Erikson und → abgeleitete Kompetenzen	Kompetenzen nach Lehrplan 21 und Fähigkeiten nach Fend	Motivationale Systeme nach Lichtenberg et. al.	mögliche Themenfelder im Alltag der Jugendlichen
mittlere Kindheit	Wertsinn versus Minderwertigkeit → Selbstwirksamkeitsüberzeugung	<u>LP 21, Zyklus 2:</u> Selbstständigkeit Selbstverantwortung Leistungsfähigkeit Gruppenfähigkeit	Exploration / Selbstbehauptung Anerkennung	Lieblingsfächer Hobbies Gruppenarbeiten Vorträge
Adoleszenz	Identität versus Rollendiffusion → Ichbewusstsein → Rollenklarheit	<u>LP 21, Zyklus 3:</u> Kenntnis der eigenen Stärken, Begabungen, Neigungen	Integrität	persönliche Interessen eigene Stärken eigene Schwächen Berufsziel
beginnendes Erwachsenenalter	Intimität versus Isolation → Beziehungsfähigkeit → Beziehungspflege	<u>Fähigkeiten nach Fend:</u> kulturelle Teilhabe/Identität Berufsfähigkeit Lebensplanung soziale Identität politische Teilhabe	Zugehörigkeit	Pause Schulweg Freizeit Freundschaften (Eltern/Familie)

Schliesslich standen die Bedürfnisse nach Exploration und Selbstbehauptung, Anerkennung, Integrität und Zugehörigkeit im Fokus des Forschungshandelns. Zudem war das Bedürfnis nach Antagonismus und Rückzug in den Aussagen der Interviewpartner als Indikator für beeinträchtigte Bedürfnisse zu erwarten.

b) Ableitung von Schlüsselfragen:

Bei der Erstellung des Leitfadens wurden die motivationalen Systeme Exploration und Selbstbehauptung, Anerkennung, Integrität und Zugehörigkeit mit dem Wissen zur Erhebungstechnik der qualitativen Forschung verknüpft. Als übergeordnete Leitthemen für die Fragen des Hauptteils boten sich die vier in der Konklusion eruierten motivationalen Systeme an. Ein weiteres Leitthema entstand durch die Thematik des Übertritts. Die

dazu passenden Themen aus der alltäglichen Lebenswelt der Jugendlichen bildeten die Basis zur Formulierung von Schlüsselfragen.

Tab. 11: Ableitung von Schlüsselfragen

Leitthemen	Zeigt sich durch	Mögliche Fragestellungen
Exploration/ Selbstbehauptung	Interessen benennen können funktionale Aktivität Effektivitäts- und Kompetenzlust	Lieblingsfächer / Hobby Fach erfinden/abschaffen Verhalten/Vorgehen bei persönlichem Interesse
Integrität	Kennt sich - kann eigene Stärken benennen, weiss, wo er/sie Hilfe benötigt, hat Gedanken zur Berufswahl	Wie würde XY dich beschreiben? Wo bist du stark? Wo brauchst du Hilfe? Umgang mit Misserfolg? Welche Ideen hast du für deine Zukunft?
Anerkennung	Freude an Lob Erinnerung an gute Rückmeldungen und Art der Anerkennung	Erlebnisse mit Gruppenarbeiten Erlebnisse mit Vorträgen Erhaltene Anerkennung: wo? wann?
Zugehörigkeit	Kann regelmässig wiederkehrende Aktivitäten beschreiben, kann Namen nennen, kann Beziehungen klassifizieren	Schulweg, Pause, Freizeit Freundschaften Wichtigste Personen im Leben
Übertritt	Kann seine Erlebnisse schildern Kann Unterstützung qualifizieren Kann seine Empfindungen benennen	Umgang mit Neuem, Ungewissem Qualifizierung/Wünsche zur Vorbereitung Tipps an andere Jugendliche vor dem Übertritt

Die Eisbrecherfrage zur aktuellen Schulsituation bildete den Auftakt. Für den weiteren Ablauf folgten zuerst eher leicht zu beantwortende, sachliche Fragen zu den persönlichen Interessen. Über das Schildern konkreter Unterrichtssituationen und das Benennen positiver Erfahrungen und erlebter Anerkennung wurde zum persönlichen Thema der Integrität übergeleitet. Die Fragen zum Thema Zugehörigkeit und Freundschaft wurden möglichst offen gehalten, sodass ein ungezwungenes Erzählen ermöglicht werden sollte. Mit konkreten Fragen zum Thema Übertritt sollte das Erlebniswissen abgeholt werden. Ausserdem sollte der Eindruck, das Interview gut gemeistert zu haben, in Erinnerung bleiben. Persönliche Ergänzungen des Befragten und der Dank für die Bereitschaft zum Interview bildeten den Abschluss. Aufgrund der unterschiedlichen Schulstufen wurden zwei verschiedene Leitfäden erstellt, wobei sie sich nur in Bezug auf die Fragen zum Übertritt unterscheiden. Beide Formulare befinden sich im Anhang.

Durch all diese Vorüberlegungen sollten Querverbindungen zu anderen Fragen jederzeit möglich sein. Um diese Offenheit gut zulassen und dennoch den Überblick behalten zu können, wurde für jede Frage des Interviews eine passende Bildkarte erstellt. Diese diente zugleich als Gesprächsimpuls und zur Orientierung über den Stand des Interviews.

c) Gewinnung der Interviewteilnehmer

Aus Gründen der Objektivität wurden Berufskollegen um Unterstützung bei der Suche nach möglichen Interviewkandidaten angefragt. Zur Auswahl wurden Schüler der 6. Regelschulklasse, eine Schülerin der ersten Oberstufe an einer Heilpädagogischen Schule und ein Schüler der 1. Sekundarklasse genannt. In einem Mail wurde die jeweilige Schulleitung um ihre Einwilligung gebeten, mit der zuständigen Klassenlehrpersonen Kontakt aufnehmen zu dürfen. Im direkten Kontakt mit den Lehrpersonen erfolgten die Formulierung des Anliegens und die Bitte um Unterstützung bei der Vermittlung dieser Kontakte.

d) Einwilligungserklärung, Datenschutz

Für die Information der Eltern erhielten die Klassenlehrpersonen einen an die Eltern gerichteten Brief sowie die Einwilligungserklärung. Darin war festgehalten, dass sämtliche Aussagen vertraulich behandelt und alle Daten anonymisiert werden würden. Ausserdem war vermerkt, dass keinerlei persönliche Daten an andere weitergegeben werden. Mit der Unterzeichnung gaben die Eltern ihre Einwilligung zur Nutzung der Daten für diese Masterarbeit. Die Vorlage für die Einwilligungserklärung befindet sich im Anhang.

e) Pretest

Für den Pretest soll gemäss Literatur eine Person ausgewählt werden, die der zu untersuchenden Fokusgruppe möglichst nahe kommt. Da die Suche nach Interviewkandidaten sich als schwerer herausstellte als gedacht, wurde eine Schülerin der fünften Klasse ausgewählt. Obwohl sie zum Thema Übertritt noch keine ei-

genen Erfahrungen anführen konnte, war das Interesse an der Mehrzahl der Themen gegeben. So konnte die Wirkung der meisten Fragen getestet und das eigene Gesprächsverhalten reflektiert werden.

g) Interviewtermine, Durchführungsorte, Datenaufzeichnung

Nachdem die Eltern die Einwilligung für das Interview an die Klassenlehrperson abgegeben hatten, wurde ein passender Termin gelegt. Alle durchgeführten Interviews fanden während der regulären Schulzeit und im jeweiligen Schulhaus statt. Die Gespräche wurden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet.

4.3 Aufbereitungstechnik

4.3.1 Nachbereitung des Interviews

Oftmals kam es vor oder nach den Interviews zu spontanen und offenen Gesprächen mit den Lehrpersonen. Ergänzende Informationen aus diesen Gesprächen und wichtige Beobachtungen aus den Interviews wurden meist schon auf der Heimfahrt in einem Notizheft festgehalten. Diese Notizen wurden - angeregt durch Altrichter und Posch (2006) - am selben Tag in ein elektronisches Forschertagebuch übertragen. Erkenntnisse aus der Reflexion eines Interviews sollten in die Umsetzung des nächsten Gespräches einfließen. Dabei wurden in Anlehnung an Moser (2015) folgende Kriterien beachtet:

- **Vor dem Interview:** Wer hilft bei der Kontaktaufnahme? Was passiert rundherum?
- **Rahmenbedingungen:** Ort, Atmosphäre des Raums, Zeit, Einbettung im Stundenplan
- **Interviewteilnehmer/in:** Erster Eindruck, Veränderung im Verlauf des Interviews
- **Eigenes Befinden:** nervös, unruhig, gelassen, ...
- **Interviewverlauf:** Wie lief es ab? (locker, auf und ab, zäh)
- **Unterbrechungen / Störungen:** (Telefon, Geräusche, Personen)
- **Nach Abschluss des Interviews:** (nichts wie weg – plötzlich gesprächig)
- **Aufsteller:** Das war echt motivierend, toll, überraschend...
- **Knacknüsse:** Das war zäh, schwierig, ...
- **Zitronen:** Das hat mich genervt. Das ging schief.
- **Erkenntnisse:** Das hat mir die Augen für ... geöffnet.
- **Ausblick:** Anpassungen, offene Fragen

4.3.2 Transkription und Codierung

Für die Transkription der Interviews wurde die Software f4, Version 6.2.6 für Windows verwendet. In Anlehnung an Dresing und Prehl (2013, S. 21ff) dienten folgenden Regeln als Orientierung:

- **Wörtliche Transkription:** Durchgehend verwendete Dialektsprache wurde möglichst wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt. Kam es bei in Standardsprache geführten Interviews zu plötzlichen Wechsel in die Mundart, wurden diese wortgetreu übernommen.
- **Verständlichkeit:** Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern wurden meist geglättet bzw. ausgelassen. Wortdopplungen wurden dann erfasst, wenn etwas betont werden sollte oder die Suche nach passenden Wörtern während dem Sprechen geschah.
- **Pausen:** Kurze Pausen wurden mit (.) dargestellt. Pausen von zwei Sekunden sind mit (..) und längere Pausen mit (...) markiert. Bei längeren Pausen ist die Anzahl Sekunden in Klammern (7) vermerkt.
- **Verständnissignale:** Äusserungen, die Anteilnahme signalisieren, wurden nur dann transkribiert, wenn es sich um eine Antwort handelt wie bei „Mhm“ (bejahend) oder „mhm“ (verneinend).
- **Emotionale und nonverbale Äusserungen** sind in Klammern angegeben (lachend, seufzt, ...).
- **Unverständliche Wörter** sind mit (unv.) gekennzeichnet.
- **Strukturierung:** Jeder Sprechbeitrag ist in einem eigenen Absatz festgehalten und mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Zeitmarken wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

Abschliessend wurden sämtliche Namen und Ortsbezeichnungen verfremdet, um mögliche Rückschlüsse auf die interviewten Jugendlichen und ihr Umfeld auszuschliessen. Die Transkribierten Texte wurden für die Codierung in die Software MaxQDA, Version 2018 für Windows, integriert.

4.3.3 Entstehung des Codier-Plans

Da es mir wichtig war, bei der Fülle des Materials den Blick auf die Einzelpersonen nicht zu verlieren, wählte ich in Anlehnung an Kuckartz (2012, S. 100) einen fallbezogenen Ablauf, wobei die Forschungsfrage stets im Zentrum stand. Dazu gehörten folgende Schritte:

1. Mehrmaliges Lesen aller Interviews, Auffallendes festhalten, Hauptthemen herausschreiben
2. Hauptkategorien und erster Subcodes durch Vergleichen von Notizen und Theorie bestimmen
3. Codierung des ersten Interviews mit dem vorläufigen Kategoriensystem, Erweiterung der Subcodes aufgrund von Auffälligkeiten in diesem Interview, Schreiben einer ersten Fallzusammenfassung
4. Ergänzendes Literaturstudium, um neu aufgetretene Phänomene besser verstehen zu können
5. Wiederholung der Schritte 3 und 4 für die Interviews 2 bis 5
6. Codierung des gesamten Textmaterials mit dem definitiven Codier-Plan
7. Kategorienbasierte Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

In Abbildung 15 ist der gesamte Prozess im Überblick grafisch dargestellt. Die beiden letzten Arbeitsschritte werden in Kapitel 4.4 und 5 erläutert.

Abb. 16: Ablaufschema einer fallbezogenen inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz (2012)

4.4 Auswertungstechnik

4.4.1 Erläuterung des Codier-Plans

In der untenstehenden Tabelle sind die Gedanken zu den einzelnen Codes in Kurzform beschrieben. Wo nötig wurden in Tabelle 13 typische Ankerbeispiele aus dem Textmaterial zur genaueren Beschreibung angefügt. Diese Kategorien sind in Tabelle 12 am linken Rand grau markiert. Der für die Hauptkategorien verwendete Farb-Code wurde auch bei der fallbezogenen Darstellung der Antworten verwendet.

Tab. 12: Codier-Plan

Liste der Codes	Anzahl	Erklärung der Codes
Codesystem	557	
Exploration / Selbstbehauptung	0	
Interessen	36	grundsätzliche Offenheit / Zugewandtheit für ein Thema
Aktivität	50	Aktivität wird gezeigt oder geliebt
Kompetenzlust	19	sichtbare Freude und / oder Stolz, aufblühen, strahlen
Strategien	10	gezielte Aktivität, um das eigene Interessensgebiet zu vertiefen
Integrität	0	
Selbsteinschätzung	34	Selbsteinschätzung von Verhalten / Leistung
Fremdeinschätzung	37	erwähnte Rückmeldung anderer zu Verhalten / Leistung
Identität	47	Selbstdefinitionen wie: „Ich bin ein Laufmensch.“
Abneigung	26	Unlust, Desinteresse, Unwohlsein in/zu einer vorgegebenen Aufgabe
effektives Coping	28	hilfreiche Strategie, mit Schwierigkeit/Herausforderung umzugehen
Zugehörigkeit	0	
Gruppe	0	
Familie	21	hineingeborene Zugehörigkeit
Klasse	18	gesetzlich verordnete Zugehörigkeit (Schulpflicht)
Verein	9	gewählte und vorstrukturierte Zugehörigkeit
Freunde	33	gewählte Zugehörigkeit
Ausdruck	0	
Kontaktfreude	19	Offenheit für andere, Kontaktsuche, Kontaktpflege,
teilen und helfen	7	Hilfe anbieten, sich um andere kümmern
Kompromissbereitschaft	4	andere Meinungen wahrnehmen, sofort einlenken
Idealisierung anderer	6	andere bewundern, ihre Meinung wichtig nehmen
seelische Not	1	Zugehörigkeit vermissen oder als ungenügend bewerten
Anerkennung	0	
benennen	12	zügig ein Lob nennen können
geniessen	14	strahlen, das eigene Gefühl beschreiben können
aktiv anstreben	7	Suche nach Bestätigung (hat auch Verbindung zu Zugehörigkeit)
nicht beachten	1	Lob nicht erkennen, nicht darauf eingehen
anzweifeln	2	Lob selber abwerten oder es nicht so einordnen
vermissen	6	kein Lob nennen können, unglücklich sein darüber
Aversives Verhalten	0	
antagonistisches Verhalten	0	Dieser Ausdruck fehlt in den persönlichen Aussagen = auffallend!
Rückzug	12	Scheu, Hilflosigkeit, körperliche Reaktion, Ersatzhandlung, Flucht, etc.
unklares Verhalten	10	ambivalentes Verhalten, ineffektives Coping? → Genauer untersuchen!
Übertritt	0	
persönliche Faktoren	0	
Erwartung	13	Erwartungen an sich selber, an Lehrpersonen, persönliche Vorstellung
Einbezogenheit	21	Teilhabe am Entscheidungsprozess, Verstehen der Zuteilung
Selbständigkeit	6	Eigenständigkeit, Lernbereitschaft, Sozial- und Selbstkompetenzen
Freude	6	Zuversicht, Stolz, Neugier, Vorfreude
Nervosität	8	mulmiges Gefühl, ev. Angst
Eltern	6	Beitrag zur Vorbereitung des Übertritts
Schule	21	Beitrag zur Vorbereitung des Übertritts
Jugendliche	7	Beitrag zur Vorbereitung des Übertritts

Tab. 13: Ankerbeispiele zu diversen Kategorien

Subcode Farbe	Name Zeilen	Textsegment	Paraphrase
Interesse	Albert 14-14	Also echt Spass macht mir Sport, Mathematik, also wenn ich nach oben gehe, und Deutsch. Die machen mir am meisten eigentlich Spass. (...) Zeichnen geht. Aber die machen mir (zeigt auf die Bildkarten Sport, Mathe, Deutsch) am besten mal.	Viel Spass hat Albert bei den Fächern Sport, Mathematik und Deutsch. Auch gegenüber Zeichnen ist er nicht abgeneigt.
Aktivität	Jasmin 318-322	B: Ja. Ich habe Hobbies. Singchor. Dann gehe ich noch in den CEVJ, (...) Badminton, (...) Akkordeon, I: Wow. Ist das nicht schwierig? B: Nein. Ich bin im Badminton Club. I: Ja. Das ist auch nicht ganz einfach. B: Davor war ich einmal in der Mädchenriege.	Jasmin hat viele Hobbies. Sie ist sportlich und gerne aktiv. Sie geht in den Chor, in den CEVJ und in den Badminton Club. Ausserdem spielt sie Akkordeon. Früher war sie in der Mädchenriege.
Kompetenzlust Kontaktfreude Identität	Thomas 186-186	Ich spiele... (.) Also wenn ich Training habe, freue ich mich natürlich sehr, weil Fussball macht mir sehr viel Spass. Und man ist sportlich. Ich glaube, wenn man sportlich ist, ist es gut für den Beruf. Und man spielt mit anderen Kollegen vom Fussball. Man kann zusammen zum Match gehen. Man kann zusammen gewinnen. Man kann auch als Mannschaft verlieren. Fussball ist mein Leben.	Thomas freut sich immer auf das Fussballtraining. Er denkt auch, dass Sport für seinen späteren Beruf wichtig ist. Der Zusammenhalt in der Mannschaft bedeutet ihm viel. Fussball ist sein Leben.
Strategien	Selim 71-74	I: Und du bringst dann auch selber Fragen? B: Ja. Fragen bring ich auch. Sehr viel. Also (..) ich bin nid so eine wo immer ruhig isch und nüüt mache. Also au kei Frage. Ich ha Muet. Ich frög immer, egal wenn's au falsch isch oder irgend öppis. Ich frög. Also ich frög. I: Genau. Du willst es wissen. B: Ja! (Strahlt).	Wenn Selim etwas wissen will, fragt er auch.
Selbst-ein-schätzung	Simon 120-122	B: Da sie ich - sie ist nur immer hinterher, und ich habe alles gemacht. I: Musstest du die Führung übernehmen? B: Ja. Aber ein paarmal habe ich sie auch dürfen fragen. Und einmal waren wir fast falsch ausgestiegen. Aber sie hat dann noch gesagt: "Komm wieder rein. Wir sind falsch ausgestiegen."	Bei der ZVV-Reise hat Simon die Führung übernommen und alle Aufgaben gelöst. Nur einmal musste die Lehrerin ihn wieder zurückrufen, weil sie sonst falsch ausgestiegen wären.
Fremd-ein-schätzung	Simon 147-151	I: Genau. Ehm (.) Was kriegst du dann so jeweils für Rückmeldungen? B: (Stösst die Luft aus). Ist sehr unterschiedlich. Dass ich besser im Vorlesen bin. (...) Dass es ein guter Vortrag ist. (..) Das wär's auch wieder. I: Ja. Also mehr sachlich. Oder, oder was du verbessern könntest - hörst du das manchmal auch? B: Das höre ich manchmal paarmal auch. Dass ich sollte nicht so stottern oder "ähm" sagen. I: Ja, das sind so (..) Tics, die man manchmal hat, wenn man gerade stecken bleibt (lacht).	Bei Vorträgen bekommt Simon gesagt, dass er besser vorlesen als frei sprechen kann, dass er manchmal stottert und zu oft „ähm“ sagt.
Kompromissbereitschaft	Selim 99-100	I: Ja. Ok. Habt ihr es geklärt nachher? B: Ja. Nachher war's alles wieder gut. (..) Aber Gruppenarbeit Ist cool, also ist gut, sehr schön. Man kann so sprechen wie es ist, und was man halt für Ideen hat und andere Meinungen. Das ist gut so. Und ja (.)	Wenn ein Streit geklärt ist, lenkt Selim schnell wieder ein.

Subcode Farbe	Name Zeilen	Textsegment	Paraphrase
Anerkennung aktiv anstreben	Simon 270-278	B: Ja in der Pause. Helfe ich am (...) der wo das Haus in Stand hält? I: Der Hauswart. B: Der Hauswart. (.) Helfe ich ihm paarmal. Weil ich komme auch im Schulhaus go Rasen mähen. I: Ja. B: Oder go helfen. I: Ja. Und da gehst du in der Pause manchmal zu ihr und hilfst irgendwas? B: IHM. I: Oder ihm. Ja. B: Mittwochnachmittag machen wir ab. Um diese Zeit. Dann komme ich hier hoch und rasenmähe.	Simon geht selber auf den Hauswart zu und bietet ihm seine Hilfe an.
Übertritt Einbezogenheit	Jasmin 327-328	I: Kannst du dich noch erinnern an die Zeit vor der Oberstufe? Wie war das so? Bist du vorbereitend worden auf die Zeit in dieser Schule? Habt ihr darüber geredet in der sechsten Klasse, was man dort so machen muss? B: Ja. Jenny hat mir immer Briefe geschrieben. Sie freut sich. Und wir haben diese Schule auch noch besucht. Und dann habe ich gerade eine Kollegin gefunden.	Die Briefe von Jenny haben Jasmin für den Schulwechsel Mut gemacht. So wusste sie, dass sie da schon eine Kollegin haben würde.

4.4.2 Schritte der Auswertung

Das gesamte Textmaterial wurde wie in Tabelle 14 dargestellt schrittweise ausgewertet. Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge der Arbeitsschritte. Kategorien, zu denen ein Jugendlicher keine Angaben gemacht hatte, wurden bei der fallbezogenen Darstellung nicht aufgeführt. Sie finden erst bei der Identifikation von Mustern ihren Platz.

Tab. 14: Schritte der Auswertung

Jasmin	Albert	Simon	Thomas	Selim	Name
1	3	5	7	9	Einleitende Beschreibung zur Person
2	4	6	8	10	Fallbezogene Darstellung zu 5 Kategorien
11	12	13	14	15	Fallbezogene Verknüpfung aller 6 Kategorien
16					Identifikation von Mustern im Quervergleich

5 Ergebnisse

5.1 Darstellung nach Personen

5.1.1 Jasmin die Schüchterne

Zum Zeitpunkt des Interviews war Jasmin 15 Jahre alt und besuchte die 1. Sek. an einer Heilpädagogischen Sonderschule. Die beiden altersdurchmischten Oberstufenklassen waren in einer Aussenstation der Schule untergebracht. Dadurch war die Auswahl an Kollegen relativ klein. Für die Mutter von Jasmin war jedoch genau dieser besondere Rahmen ausschlaggebend bei der Wahl des Schultypus.

Das Gespräch fand während der zweiten Morgenlektion im Gruppenraum statt. Jasmin wirkte zu Beginn aufgeregt und unsicher aber auch neugierig. Ihr Blick fiel sofort auf die kleinen Geschenke, welche als Dankeschön für Jasmin und die Lehrperson bereit lagen. Durch die Unterhaltung über den möglichen Inhalt entspannte sie sich zusehends. Obwohl wir oft zusammen lachten, hatte ich den Eindruck, als ob das Mädchen in dichten Nebel eingehüllt wäre. Die Fragen wurden selten im ersten Anlauf beantwortet. Oft suchte sie nach passenden Ausdrücken, kam erst viel später auf eine Frage zurück oder stöhnte laut beim Gedanken an bestimmte Themen. Mit Formulierungsvorschlägen versuchte ich Jasmin bei der Wortfindung zu unterstützen.

a) Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung

Interessen:

Jasmin interessiert sich ganz besonders für Sport. An Mensch & Umwelt mag sie, dass sie vieles über Tiere erfährt. Ausserdem malt und singt sie gerne. Aber weil die Klasse nicht darauf eingestiegen ist, steht das Fach nicht auf dem Stundenplan. Daheim spielt sie mit ihren Barbies oder hört CDs. Ausserdem liebt sie Geschenke.

Aktivität

Ob alleine oder in der Gruppe - Jasmin ist gerne in Bewegung. Sie turnt und schwimmt gerne. Auch in der Freizeit spielt Sport eine wichtige Rolle. Früher war sie in der Mädchenriege, heute spielt sie im Badminton-Club mit. Am Wochenende übt Jasmin daheim mit dem Springseil, in der Pause spielt sie mit ihren Freundinnen „der Boden ist Lava“, eine Art Hochfangspiel. Ausserdem malt und singt Jasmin gerne. Sie singt im Chor und spielt Akkordeon. Am Wochenende ist sie mit den CEVJ unterwegs. Sie liebt es, wenn etwas läuft. Wenn es in Mensch & Umwelt um etwas Interessantes geht, hört Jasmin gerne zu und meldet sich zu Wort.

Kompetenzlust

Am Mittwochmorgen haben die Kinder der HPS Turnen. Am selben Nachmittag besucht Jasmin auch den Badminton-Club. Obwohl sie angibt, danach K.O. zu sein, strahlt sie dabei übers ganze Gesicht.

Strategien

Singen steht nicht auf dem Stundenplan der HPS. Damit sie dennoch singen kann, macht Jasmin in einem Chor mit. Dies verlangt Einsatz und Kontaktbereitschaft. Eine andere Strategie wendet sie zum Schluss des Interviews an. Um schneller zum Auspacken ihres Geschenkes zu kommen - schweigt sie.

b) Das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Integrität

Selbsteinschätzung

Jasmin beschreibt sich selber als scheues Mädchen. Wenn etwas Neues ansteht, ist sie immer zuerst scheu. So war es auch, als sie neu an die HPS kam. In der Zwischenzeit hat sie ihr Herz ein wenig geöffnet. Bei Vorträgen in der 6. Klasse war Jasmin jeweils sehr nervös. Daran kann sie sich noch gut erinnern, auch wenn sie das Thema des Vortrags vergessen hat. Rechnen und Schreiben bereiten ihr grosse Mühe. Aber am schlimmsten findet sie das Programmieren. Da kommt sie überhaupt nicht draus. Jasmin hat einmal in der Kinderkrippe geschnuppert. Sie hat gerne mit den Kindern gespielt, hat das Erlebnis aber als anstrengend in Erinnerung. Die Tage wurden ihr lang und haben sie sehr ermüdet.

Fremdeinschätzung

Auf Fragen nach ihren Stärken nennt Jasmin zwei Rückmeldungen aus dem Mittelstufenzeugnis. In Singen hatte sie eine Fünf und bei Gruppenarbeit stand das Kreuz bei sehr gut. Sie erinnert sich, dass ihre damaligen Klassenkameraden am Schluss des Vortrages geklatscht haben und weiss, dass dies ein gutes Zeichen ist. Von ihrer grossen Freundin aus der aktuellen Klasse hat Jasmin Lob für eine Blumenzeichnung bekommen - und das obwohl diese selber viel besser zeichnet. Dieses Lob ist haften geblieben. Jasmins Mutter meint, dass ein Bürojob vielleicht gut für ihre Tochter sein könnte. Sie selber weiss nicht, ob die Wahrnehmung der Mutter stimmt. Einen Zusammenhang zwischen der eigenen Abneigung gegen Rechnen und Schreiben und dem Bürojob sieht sie selber nicht. Sie denkt, dass sich das vielleicht noch ändert, sodass die Mutter am Schluss

Recht behält. Als im Gespräch jedoch der Zusammenhang zwischen ihrer Sportfreude und möglichen Stärken hergestellt wird, strahlt Jasmin übers ganze Gesicht.

Identität

Jasmin hat eine Doppelrolle: Beim Vater ist sie die Älteste von vier Kindern, bei der Mutter Einzelkind. Das Mädchen beschreibt sich wiederholt als scheu und würde sich auch einer neuen Mitschülerin so vorstellen. Bei Vorträgen fühlt sie sich unsicher und scheu. Sie steht nicht gerne im Mittelpunkt. Ihre Stärken kann Jasmin nicht von sich aus benennen. Welchen Beruf sie einmal erlernen möchte, weiss sie noch nicht. Das Schnuppern in der Kindertagesstätte hat keine Gewissheit für die Berufswahl gebracht. Dass die Mutter findet, ein Bürojob könnte vielleicht zu ihr passen, regt keinen Widerstand in Jasmin. Sie weiss nicht, was sie mit dieser Idee anfangen soll. Ihre eigene Abneigung gegen das Rechnen und Schreiben bringt sie nicht mit der Berufswahl zusammen. Dass Kochen kein Beruf für sie wäre, steht jedoch fest.

Abneigung

Rechnen, schreiben und kochen mag Jasmin nicht, und das Programmieren schon gar nicht. Schlimmer findet sie jedoch Vorträge. Sie hasst es, so exponiert vor der Klasse stehen zu müssen, weil sie dann so unsicher ist. Die Aussicht auf die ZVV-Reise bereitet Jasmin Sorgen. Der Gedanke, später auch ganz alleine mit dem Zug und dem Tram zurechtkommen zu müssen, wird von lautem Stöhnen begleitet. Obwohl Jasmin Sport über alles liebt, behagt ihr die Idee mit den Sportabzeichen gar nicht. Sie kann sich nicht vorstellen, dass sie den Pokal gewinnen könnte, wenn sie gegen andere antreten muss, die mehr Übung und darum einen Vorsprung haben. Der Wettbewerb bereitet ihr grossen Kummer. Sie kommt im Gespräch mehrmals darauf zurück. Dagegen ist das ungeliebte Spazieren mit der Familie eine Kleinigkeit.

effektives Coping

Wenn Jasmin irgendwo stecken bleibt, denkt sie zuerst gut nach, ob sie es doch selber lösen kann. Kommt sie dann nicht weiter, holt sie sich Hilfe. Obwohl sie es gehasst hat, Vorträge zu halten, hat sie diese dennoch durchgezogen. Aufgeben war kein Thema. Als sich Jasmin so unwohl fühlte, nachdem sie den Bus verpasst hatte, ging sie nach Hause. Dort rief sie dann ihren Lehrer an und holte sich weiteren Rat. Wenn Jasmin mit ihrer Familie spazieren gehen muss, tröstet sie sich damit, auf dem Handy Musik hören zu dürfen. Die Ohrstöpsel findet sie cool.

c) Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit

Die Familie

Jasmin hat eine grosse Familie. Ihre drei Geschwister sind jünger als sie. Bei der Aufzählung von Haustieren werden auch Grossmutter und Tante erwähnt. Vom Vater erfährt man nur, dass er einen Dackel hat. Die Mutter und Jasmin haben als Einzige keine Haustiere. Daraus wird klar, dass das Mädchen bei der Mutter lebt. Auch wenn Jasmin nicht gerne spazieren geht, passt sie sich der Familie an.

Die Klasse

Jasmin erinnert sich sehr gut an das Zusammenarbeiten mit den Kindern der sechsten Klasse. Da hat meistens die Lehrerin bestimmt, wer in einer Gruppe war. Bei Gruppenarbeiten ist es Jasmin wichtig, dass es allen Kindern wohl ist. Sie möchte nicht, dass jemand traurig ist.

Der Verein

Jasmin macht bei verschiedenen Vereinen mit. Sie singt in einem Chor, geht in den CEVJ und spielt im Badminton-Club. Früher war sie auch in der Mädchenriege. Im Chor konzentrieren sich alle Kinder auf das Singen der Lieder. Da ist Jasmin eine unter vielen.

Die Freunde

Am Morgen freut sich Jasmin auf das Zusammensein mit ihren Kollegen. Manchmal wartet sie vor dem Gebäude auf Mario und Jenny. Dann gehen sie zusammen ins Klassenzimmer. Jasmin bedauert, dass es an ihrer Schule so wenige Kinder gibt. Bei nur 15 Kindern ist die Auswahl für Freundschaften klein. Zudem wird Jenny die Schule im Sommer verlassen, um eine Lehre zu beginnen. Jasmin steckt jede Pause mit ihren Kollegen zusammen, redet oder spielt „der Boden ist Lava“ mit ihnen. In der Freizeit macht sie mit den Kolleginnen aus der früheren Klasse ab. Sie ist froh, dass sich diese Freundschaften gehalten haben. Jasmin verwendet auch für ihre Freundschaften den Begriff „Kollegin/Kolleg“.

Kontaktfreude

Zurzeit hat das Mädchen vier Hobbies. Davon finden drei in einem Verein statt. Sie pflegt die Kontakte zu ihren Freunden aus der früheren Klasse und trifft sich gerne zum Spielen mit ihnen. Am Morgen wartet Jasmin manchmal vor dem Gebäude auf ihre Kollegen aus der HPS. Mit ihnen ist sie auch in den Pausen zusammen.

Teilen und helfen:

Es ist Jasmin wichtig, dass es allen in der Gruppe wohl ist. Sie möchte nicht, dass jemand traurig ist.

Kompromissbereitschaft

Auch wenn Jasmin nicht gerne spazieren geht, lenkt sie der Familie zuliebe ein.

Idealisierung anderer

Das Lob von ihrer Kollegin Jenny für die Blumenzeichnung bedeutet Jasmin viel. Sie findet aber, dass diese noch viel schöner zeichnen kann als sie selber.

seelische Not

Jasmin betont, dass es an der jetzigen Schule viel zu wenige Kinder hat. Sie möchte gerne noch mehr Kolleginnen und Kollegen haben.

d) Das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung**Anerkennung benennen**

Jasmin erinnert sich, dass sie im Mittelstufenzeugnis eine Fünf im Singen hatte und dass das Kreuz für die Zusammenarbeit bei sehr gut stand. Auch das Klatschen der Klasse nach einem Vortrag ist abrufbar. Ausserdem weiss sie, dass sie für eine Blumenzeichnung ein Kompliment bekommen hat, und dass ein Vierjähriger ihr beim Schnuppern in der KiTa ein Herz geschenkt hat.

Anerkennung geniessen

Die Erinnerung an das Kompliment ihrer künstlerisch begabten Freundin und mein Staunen über so viel Sportlichkeit zaubern ein Strahlen auf Jasmins Gesicht.

Anerkennung nicht beachten

Meine staunende Anerkennung zu ihren Hobbies Akkordeon und Badminton bleibt unbeachtet.

Anerkennung anzweifeln

Jasmin gibt an, nicht zu wissen, weshalb der kleine Junge in der KiTa ihr ein Herz geschenkt hat.

Anerkennung vermissen

Weil in der jetzigen Schule nicht gesungen wird, kann Jasmin auch keine Anerkennung für eine ihrer Stärken bekommen. Im Chor geht es für Jasmin um anderes, als Komplimente fürs Singen zu bekommen. Da erwartet sie gar nicht, eines zu erhalten. Bei der direkten Frage an erhaltene Komplimente fällt Jasmin keines ein. Sie findet, sie habe schon lange keines mehr bekommen.

e) Das Bedürfnis, aversiv zu reagieren**Rückzug**

Das Unwohlsein über die ZVV-Reise und die Herausforderung, die ÖV später auch alleine nutzen zu müssen, entlocken Jasmin ein lautes Stöhnen. Stöhnend erwähnt sie auch mehrfach die ungeliebten Sportabzeichen, bei denen sie sich keine Aussicht auf Erfolg vorstellen kann. Auf Unbekanntes und Neues reagiert Jasmin mit Schüchternheit. Sobald sie sich etwas auskennt, legt sich diese Scheu. Nur beim Programmieren hat sich diese hartnäckig gehalten. Wenn Jasmins Interesse nicht geweckt ist, wird sie ganz ungeduldig. Dann hört sie nicht mehr gut zu. Alleine sein will Jasmin nur, wenn sie jemand genervt hat. Dann zieht sie sich gerne in ihr Zimmer zurück. Wenn die Mutter am Morgen vergisst, sie rechtzeitig anzurufen und Jasmin dann so pressieren muss, ist es ihr gar nicht wohl. Als sie deswegen einmal den Bus verpasste, wurde es ihr schwindlig. Sie ging heim und rief den Lehrer an. Der sagte dann, dass sie daheim bleiben soll. Während der Schulwoche freut sich Jasmin am meisten auf den freien Mittwochnachmittag, wo sie mit ihren Freundinnen aus der früheren Klasse abmachen darf.

Unklares Verhalten

Jasmin betont, wie sehr sie es hasst, wenn die Mutter vergisst, sie am Morgen rechtzeitig anzurufen und sie dann so pressieren muss. Einmal hat sie gar den Bus verpasst. Da wurde es ihr schwindlig. Die körperlichen Symptome können sowohl als Widerstand des Körpers als auch als Vorlage zum Rückzug verstanden werden. Jasmin betont, dass es zu wenige Kinder an der HPS hat. Sehnt sie sich nach der alten Klasse zurück oder hat es damit zu tun, dass ihre Freundin Jenny die HPS im Sommer verlässt, um eine Lehre zu beginnen?

f) Verknüpfungen von Bedürfnissen und Übertritt

Am meisten Wortmeldungen zeigte Jasmin zu den Bedürfnissen nach Exploration und Selbstbehauptung und Integrität. Mit etwas Abstand folgte das Bedürfnis, sich aversiv zu Verhalten. Bei genauerem Hinsehen ergeben sich jedoch zahlreiche andere Zusammenhänge, die für das Verständnis genauso wichtig sind. Deshalb erfolgt an dieser Stelle eine Zusammenstellung der wichtigsten Verknüpfungen in Tabellenform.

Tab. 15 : Verknüpfungen Jasmin

	interne Verknüpfungen	Verknüpfungen zu anderen Bedürfnissen
Exploration und Selbstbehauptung	Interessen und körperliche Aktivität sind eng miteinander verknüpft. Das Empfinden von Kompetenzlust ist mit dem Ausloten der körperlichen Grenzen verbunden. Das Fehlen einer Aktivität im Stundenplan wird in der Freizeit ausgeglichen.	<ul style="list-style-type: none"> Die Freude an der Aktivität wirkt sich günstig auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit aus. Ihre Kontaktfreude, die Pflege von Freundschaften und das Vereinsleben werden zur Ressource. Die Wettbewerbssituation im Turnen, die Überforderung beim Programmieren und das Fehlen des Faches Singen wirken sich ungünstig auf das Erleben von Integrität in der Schule aus. Anerkennung kann Jasmin nur im Zeichnen benennen.
Integrität	Jasmin beschreibt sich als scheu. Neues und Herausforderungen lösen Abneigung und Angst vor Versagen aus. Stärken und Berufsziel kann sie nicht benennen, Abneigungen und Schwächen schon. Die Einschätzung der Mutter hat mehr Gewicht als das eigene Empfinden. Jasmin holt sich aktiv Hilfe – oder schweigt und erduldet.	<ul style="list-style-type: none"> Zugehörigkeit/Exploration: Jasmin weiss (noch) nicht, wer sie ist. Darum sucht sie die Zugehörigkeit über die Aktivität, welche sie spüren kann. Wenn nötig bittet sie die Kollegin oder die Lehrpersonen um Hilfe. Anerkennung: Jasmin kennt ihre Stärken nicht. Sie erkennt nur eindeutige Anerkennung (Noten, Klatschen, Lob von „Prof“). Aversives/unklares Verhalten: Auf Herausforderungen, Neues und genervt werden reagiert Jasmin mit Rückzug. Sie hasst es, wenn die Mutter vergisst, sie am Morgen anzurufen. Aus Angst, zu spät zu kommen, reagiert sie mit körperlichen Symptomen.
Zugehörigkeit	Jasmin hat drei Geschwister, spricht aber fast nur von der Mutter. In der neuen Schule hat sie nur zwei Freunde. Darüber klagt sie. (Die Brückenbauerin Jenny verlässt die Schule im Sommer.) Jasmin pflegt die Kontakte zu den Freundinnen aus der alten Klasse und macht in drei Vereinen mit.	<ul style="list-style-type: none"> Anerkennung: Das Lob der bewunderten Klassenkameradin wird genossen, das von Unbekannten eher nicht beachtet/angezweifelt. Integrität: Jasmin holt sich Hilfe bei Menschen, denen sie vertraut. Das sind die Mutter, die Lehrpersonen und die Kollegin. Exploration: In den Vereinen erlebt Jasmin das Gefühl, eine unter vielen mit denselben Interessen zu sein. Unklares Verhalten: Jasmin erwähnt von der Familie fast nur die Mutter. Sie klagt, dass es an der neuen Schule nur wenige Kolleginnen gibt.
Anerkennung	Gut erkennbar ist Anerkennung für Jasmin in Form von Noten und Klatschen. Kennt Jasmin die Person nicht gut oder kommt das Lob unerwartet, wird es nicht beachtet. Jasmin erinnert sich an wenig Lob.	<ul style="list-style-type: none"> Integrität: Jasmin kennt ihre Stärken nicht. Darum kann sie Anerkennung nicht immer erkennen oder annehmen. Zugehörigkeit: Kennt Jasmin die Person nicht, kommt ein Lob oft nicht an. Exploration: Im Vordergrund der Aktivität steht für Jasmin die Freude daran – nicht die Suche nach Anerkennung.
Aversives Verhalten	Wenn ihr etwas nicht behagt, reagiert Jasmin mit Rückzug, Jammern und körperlichen Symptomen. Wut ist kein Thema.	<ul style="list-style-type: none"> Integrität: Neues, Herausforderungen und die Angst, zu spät zu kommen bewirken bei Jasmin Rückzug, Jammern oder Schwindel. Letzteres ist ein psychosomatisches Symptom für Überforderung. Wenn sie genervt wird, will sie alleine sein.
Übertritt	Zu den Vorbereitungen auf den Übertritt erwähnt Jasmin <ul style="list-style-type: none"> - den Einbezug in die Schulwahl - den vorgängigen Schulbesuch mit der Schulassistentin - Jennys Brief - dass sie Bus fahren kann - den täglichen Anruf der Mutter 	<ul style="list-style-type: none"> Zugehörigkeit: Jasmin wurde von den Erwachsenen in den Entscheidungsprozess einbezogen. Sie kannte auch die Alternative, sollte an der HPS kein Platz frei sein. Die Begleitung durch die Schulassistentin beim vorgängigen Schulbesuch hat Jasmins Kontaktfreude unterstützt. Der Brief von Jenny hat eine Brücke zu Jasmins Herz gebaut. Integrität: Jasmin traut sich das Busfahren zu. Da ihr die zeitliche Orientierung noch fehlt, muss die Mutter sie jeden Morgen anrufen. Aversives Verhalten: Wie bei allem Neuen war Jasmin zu Beginn des Schuljahres sehr nervös und scheu.

- Alle fünf **Bedürfnisse** sind bei Jasmin aktiv und miteinander verknüpft. Im Vordergrund stehen auf den ersten Blick das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung sowie das Bedürfnis nach Integrität. Hinter der auffallend hohen Aktivität steckt vermutlich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, welches sie in Vereinen und bei Freundinnen aus der alten Klasse zu stillen sucht. Der Rückzug weist auf Unstimmigkeiten im Bedürfnis nach Integrität hin. Hinter der nicht geklärten Identität und dem Unvermögen, Anerkennung zu erkennen und anzunehmen steht erneut das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.
- Übertritt:** Alle Komponenten, die bei der Vorbereitung zum Übertritt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit bedienen, werden von Jasmin erwähnt. Dass sie sich das Busfahren zutraute (Integrität), ist eine persön-

liche Ressource. Die Abhängigkeit vom Telefonanruf der Mutter aufgrund der fehlenden zeitlichen Orientierung und die grosse Scheu vor dem Neuen haben das Erleben der Nervosität verstärkt (Integrität, Aversives Verhalten).

5.1.2 Albert der Höfliche

Die Atmosphäre im Schulhaus wirkte sehr familiär, da nur die sechs Jahrgangsklassen der Primarschule darin untergebracht sind. In Sichtweite befindet sich auch das Oberstufenschulhaus. Das Interview fand in einem kleinen, ruhig gelegenen Zimmer des Schulhauses statt. Zur Zeit des Interviews war Albert 13 Jahre alt und stand kurz vor dem Übertritt in die Oberstufe. Dieses Thema lag denn auch greifbar in der Luft. Während der Pause hatte ich dem Jungen beim Basketball zugesehen. Im Spiel mit den anderen wirkte er fröhlich und entspannt. Zu Beginn des Interviews war Albert erwartungsvoll aber auch nervös. Darum fielen die ersten Antworten etwas umständlich aus. Mit der Zeit entspannte er sich zusehends. Während des ganzen Gesprächs wirkte der Junge äusserst höflich und aufgeschlossen. Vor dem Interview erfuhr ich, dass sein Vater von Beruf Karosserie-Spengler ist und dass er zwei Schwestern hat.

a) Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung

Interessen:

Albert geht gerne zur Schule, um neue Sachen zu lernen. Am meisten Spass machen ihm der Sportunterricht, Deutsch und die Einzelförderung in Mathematik. Das Zeichnen findet er auch ganz OK. Den Stundenplan nimmt er so, wie er ist. Er würde kein Fach neu erfinden und keines streichen, weil er alle Fächer wichtig findet. Wenn Albert sich besonders für etwas interessiert, spricht er viel über das Thema.

Aktivität

Albert hat Spass am Lernen. Es gefällt ihm, wenn er mit anderen über ein Thema sprechen kann. Besonders gern macht er Sport. Da hat auch schon in einem Wettrennen gewonnen. In der Freizeit spielt er Fussball im regionalen Verein. Fussball ist es auch, was ihn mit seinen besten Freunden verbindet. Am liebsten würde Albert Profi-Fussballer werden. Mit seiner Familie schaut er sich gerne Filme an, diskutiert über ein Thema oder spielt Gesellschaftsspiele.

Kompetenzlust

Es gefällt Albert, neue Verben und Adjektive zu lernen. Auch die Grundrechenarten erwähnt er mit Eifer. Den letzten Vortrag hat er in Englischer Sprache zum Thema Frosch gehalten. Albert mag es, bei Gruppenarbeiten mit verschiedenen Klassenkameraden zusammenzuarbeiten. Er liebt es, zu erzählen, wie etwas geht.

b) Das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Integrität

Selbsteinschätzung

Albert hat klare Vorstellungen davon, wie man sich jemandem vorstellt. Er beschreibt sein eigenes Handeln, als ob er einem Theater zuschauen würde. Helfen würde er anderen, weil er gerne hilft und weil man das tun sollte – nicht weil er denkt, jemand anderem etwas beibringen zu können. Seine Stärken kann er nicht benennen. Anders ist es bei seinen Schwächen. Albert weiss, dass er aufstrecken und sich Hilfe holen muss, wenn er irgendwo nicht weiterkommt. Das kommt vor allem in Englisch und zu Beginn eines Mathematikthemas vor. Bei Vorträgen erlebt sich Albert als scheu. An seine tiefere Stimme nach dem Stimmbruch musste er sich zuerst gewöhnen.

Fremdeinschätzung

Albert hat sich besonders die Rückmeldungen zu seinem Verhalten gemerkt: dass er zu leise spricht und sich zu viel bewegt. Erst auf Nachfrage erwähnt er auch ein Lob und eine Kritik zum Inhalt des Vortrags. Am Schluss des Vortrags wurde geklatscht, aber das macht die Klasse bei jedem. Albert nimmt die Rückmeldungen der anderen gerne an. Er möchte sich ja verbessern. Man spürt, dass diese Abläufe in der Klasse gut eingeübt wurden. Von Eltern wird Albert gelobt, wenn er einen guten Test nach Hause bringt. Auf ihr Lob kann er zählen. Die Lehrpersonen loben ihn, wenn er viel zu einem Thema aufschreibt. Die Anerkennung seiner Kollegen zum Sieg im Wettrennen erwähnt er mit Strahlen. Albert freut sich, wenn er Anerkennung bekommt. Meine Rückmeldung zu seiner Werftechnik löst jedoch keine Reaktion aus.

Identität

Albert hat einen klaren Ablauf im Kopf, wie man sich jemandem vorstellt. Daran hält er sich. Dabei ist er sehr höflich und zurückhaltend. Etwas herumzuwerfen, wenn er sich nervt, ist gar nicht seine Art. Eine persönliche Stärke kann Albert nicht benennen. Auch beim Sport kommt ihm nicht in den Sinn, dass er da eine Stärke hat und darum jemand anderem etwas beibringen könnte. Selbst die Rückmeldung zu seiner Werftechnik im Basketball ordnet Albert nicht unter persönlicher Stärke ein. Albert ist hilfsbereit und höflich. Er hilft, weil ihn jemand

darum bittet – nicht weil er denkt, dass er etwas gut erklären kann. Später würde Albert gerne Karosserie-Spengler werden – wie sein Vater – oder Fussballer. In der Freizeit spielt er im Verein Fussball. In welcher Mannschaft er genau spielt, kann er nicht sagen.

Abneigung

Das Halten von Vorträgen mag Albert nicht. Dann ist er scheu und denkt daran, dass er einen Fehler machen könnte. Er weiss aber, dass er sich motivieren muss, um den Vortrag gut halten zu können.

Effektives Coping

Wenn Albert irgendwo stecken bleibt, holt er sich Hilfe oder fragt seinen Sitznachbarn. Bei Vorträgen spricht er sich innerlich Mut zu. Er denkt daran, dass er ja bloss vor seinen Klassenkameraden steht und keine Angst vor ihnen haben muss. Die Rückmeldungen zum Vortrag hat er sich genau gemerkt. Er möchte daraus lernen und sich verbessern.

c) Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit

Die Familie

Die Familie steht bei Albert an erster Stelle. Mit ihr schaut er sich gerne Filme an, spielt Gesellschaftsspiele oder spricht über interessante Themen. Die Kollegen sind Albert auch wichtig – aber die Familie kommt zuerst.

Die Klasse

Albert fühlt sich wohl in seiner Klasse. Er geht gerne zur Schule. Schon auf dem Schulweg trifft er sich mit Kollegen aus der Klasse. Da ist Zeit zum Reden. Bei Gruppenarbeiten schätzt Albert, dass er mit den Kindern der Klasse zusammen ist, Spass hat und mitreden kann. Er kann mit allen zusammenarbeiten und ist nicht auf seine besten Freunde fixiert. Für die Gruppeneinteilung kennt die Klasse verschiedene Techniken. Auch wenn man die Gruppe frei wählen kann, findet Albert seinen Platz. Rückmeldungen geben und erhalten ist ein Teil der Klassenkultur.

Der Verein

Albert spielt im regionalen Fussballverein mit. Zweimal die Woche wird trainiert, am Samstag finden die Matches statt. Die Bezeichnung seiner Mannschaft kann er sich nicht so recht merken.

Die Freunde

Jeden Morgen freut sich Albert auf seine Kollegen. Er hat zwei beste Freunde in der Klasse. Mit ihnen steckt er meistens zusammen. Jede Pause und an den freien Nachmittagen spielt er mit ihnen Fussball.

Kontaktfreude

Albert geniesst es, mit seinen Klassenkameraden zur Schule zu laufen. In der Klasse ist er nicht auf seine besten Freunde fixiert. Bei freier Wahl eine Gruppe zu finden, ist darum auch nicht schwierig für Albert. Er kann sich gut anpassen. Wann immer möglich steckt er in der Freizeit mit seinen besten Freunden zusammen.

Idealisierung anderer

Obwohl er ganz gerne Profifussballer werden würde, nennt Albert als ersten Wunsch den Beruf des Karosserie-Spenglers. Dies ist der Beruf seines Vaters.

d) Das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung

Anerkennung benennen

Albert weiss, dass die Klasse am Ende eines Vortrages klatscht. Das gehört zur Klassenkultur. Lob bekommt er in der Schule für gute Tests, bei einem Vortrag und wenn er viel zu einem Thema aufschreiben kann. Auf das Lob seiner Eltern kann er zählen. Dass die Klasse über Alberts Sieg im Wettrennen so erstaunt war und ihn gelobt hat, ist ihm in lebhafter Erinnerung geblieben.

Anerkennung geniessen

Albert ist stolz darauf, wenn er ein Lob bekommt. Das Staunen über Alberts Vortragskompetenz zaubert ein Strahlen auf sein Gesicht.

e) Das Bedürfnis, aversiv zu reagieren

Rückzug

Wenn Albert einen Vortrag halten muss, fühlt er sich komisch und wird scheu. Wenn er unsicher ist, redet er leise.

f) Verknüpfungen von Bedürfnissen und Übertritt

Mit Abstand die meisten Wortmeldungen zeigte Albert zum Bedürfnis nach Integrität. Etwas weniger dominant waren Äusserungen zu den Themen Aktivität, Freunde und Übertritt.

Tab. 16: Verknüpfungen Albert

	interne Verknüpfungen	Verknüpfungen zu anderen Bedürfnissen
Exploration und Selbstbehauptung	Albert nimmt das Angebot der Schule so an, wie es ist und zeigt eine grosse Lernbereitschaft. Interesse, Aktivität und Kompetenzlust sind eng miteinander verbunden. Darum mag er Sport ganz besonders.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Alberts Lernfreude verbindet ihn mit anderen Menschen. Die Schule bietet einen Rahmen für Zugehörigkeit. • Integrität: Durch seine Aktivität erhält Albert die Rückmeldungen der anderen. An diesen orientiert er sich. • Anerkennung: Lob für Einsatz und gute Schulleistungen bekommt Albert von Eltern und Lehrpersonen. Die Kollegen loben ihn für den Sieg im Wettlauf.
Integrität	Albert weiss, wie „man“ sich benimmt. Seine Stärken kann er nicht benennen, die Schwächen schon. Wenn er stecken bleibt, holt er sich Hilfe. Die Rückmeldungen der anderen nutzt er, um sich zu verbessern. Albert möchte wie sein Vater Karosserie Spengler werden - oder Profi-Fussballer.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: Wenn Albert stecken bleibt, holt er sich Hilfe. • Zugehörigkeit: Albert möchte auch bei der Berufswahl dem Wunsch seines Vaters entsprechen. Familie steht an erster Stelle. • Anerkennung: Albert möchte sich verbessern. Was die anderen sagen, ist ihm wichtig.
Zugehörigkeit	An erster Stelle steht für Albert die Familie, gefolgt von seinen Freunden und der Klasse. Er ist allen gegenüber offen, kontaktfreudig und sehr kooperativ. Im Fussballverein geniesst er das gemeinsame Spiel. Seine beiden Freunde sind in derselben Klasse und Fussball-Mannschaft wie er.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: Die Freude am Sport verschafft Albert Zugehörigkeit zur Klasse, den Freunden und dem Verein. • Integrität: Seine Anpassungsfähigkeit ist Alberts Tür zur Zugehörigkeit. • Anerkennung: Garantierte Anerkennung bekommt Albert von seinen Eltern, den Lehrpersonen und beim Vortragsritual in der Klasse.
Anerkennung	Lob bekommt Albert von Eltern und Lehrpersonen für Einsatz und gute Noten. Die Klasse klatscht jeweils am Ende eines Vortrags. Die Anerkennung seiner Kollegen für den Sieg im Wettlauf geniesst er. Mein Staunen über seine Vortragskompetenz erkennt Albert als Lob.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Die Anerkennung von Eltern und Lehrpersonen ist ihm sicher. • Integrität: Das Lob der Kollegen für seinen Sieg im Wettlauf bedeutet Albert viel. • Exploration: Der Sieg im Wettlauf verbindet Aktivität und Anerkennung. Dieses Lob bekommt doppelte Bedeutung. Aufgrund seines grossen Einsatzes erkennt und geniesst Albert auch Lob von fremden Personen zu schulischen Leistungen.
Aversives Verhalten	Bei Vorträgen wird Albert scheu. Dann redet er oft zu leise.	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Albert möchte es gut machen. Sein Selbstbewusstsein ist (noch) nicht gross.
Übertritt	Zu den Vorbereitungen auf den Übertritt erwähnt Albert <ul style="list-style-type: none"> - das Führen eines Lernjournals - den Besuch des Oberstufenrektors - dass er 2 Lehrpersonen kennt - den Wunsch, bei einem Besuch mit der Klasse Räume und Lehrpersonen kennenzulernen - dass seine ältere Schwester auch an der Oberstufe ist - dass er nervös ist aber die Vorfreude überwiegt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Albert vertraut darauf, dass die Schule ihn gut auf den Übertritt vorbereiten wird. Darum überwiegt die Vorfreude. Er kennt bereits den Rektor und zwei Lehrpersonen. Gerne würde er bei einem Besuch mit der Klasse die wichtigen Räume und weitere Lehrpersonen kennen lernen, um sich noch sicherer zu fühlen. • Exploration: Albert erlebt das vorbereitende Führen des Lernjournals als konkret, machbar und sinnvoll. Auch der gewünschte Besuch im Oberstufenschulhaus gehört in diese Kategorie. • Zugehörigkeit: Ein Besuch mit seiner ganzen Klasse würde Albert viel bedeuten. Seine ältere Schwester ist für ihn ein Anker in der noch unbekanntem See.

- Bei Albert sind alle **Bedürfnisse** aktiv und vernetzt. Das Bedürfnis nach Rückzug erscheint nur ganz am Rande und kann auch als natürliche Nervosität bei Herausforderungen betrachtet werden. Es steht im Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Integrität, denn Albert möchte es gut machen und die Erwartungen der anderen erfüllen. Auch sein Berufsziel orientiert sich am Wunsch des Vaters. Hinter Alberts hoher Bereitschaft zur Anpassung vermute ich ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Auch über das im Sport aktiv gelebte Bedürfnis nach Exploration erhält Albert Zugehörigkeit und zudem wertvolle Anerkennung.

- Für den **Übertritt** vertraut Albert auf die Vorbereitung der Schule (Integrität). Mit dem Führen des Lernjournals wird diese für ihn praktisch und erlebbar (Exploration). Einen Besuch mit der Klasse im Oberstufenschulhaus würde er sich zur besseren Orientierung wünschen (Exploration und Zugehörigkeit). Sollte dies nicht geschehen, wird ihm die grosse Schwester helfen (Zugehörigkeit).

5.1.3 Simon der Traktorfahrer

Das kleine Primarschulhaus liegt idyllisch gelegen etwas ausserhalb des Dorfes. Die Schülerschar ist in zwei Mischklassen zusammengefasst. Daher ist das Lehrerteam sehr klein. Man kennt sich gut und arbeitet eng zusammen. Im Gang sind die Schaukästen mit den neusten Projektarbeiten der Kinder bestückt. Das Interview fand im IF-Zimmer statt. Die Heilpädagogin war um einen guten Einstieg besorgt, dann verliess sie den Raum. Es war spürbar, dass Simon sich bei ihr gut aufgehoben fühlt. Zur Zeit des Interviews war der Junge 13 Jahre alt und stand kurz vor dem Übertritt in die Oberstufe. Er zeigte grosses Interesse dafür, was mit seinen Aussagen passieren würde. Simon wirkte von Beginn weg offen und sehr gesprächig. Nur gegen Ende des Interviews begann er mit den Beinen zu zappeln. Das Mass an Stillsitzen war erreicht.

a) Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung

Interessen:

In der Schule interessiert sich Simon besonders für die Fächer Sport, Mathematik und Zeichnen. Dabei hat er aber Vorbehalte. Mathematik gefällt ihm, wenn er bei einem Thema gut drauskommt und die Aufgaben selbstständig lösen kann. Das Knobeln zu Beginn eines Themas ist nicht sein Ding. Beim Sport interessieren ihn Spielstunde und Hochsprung besonders. Er macht fast alles gerne - ausser Rennen. Auch Fussball gefällt ihm gut. Im Schulhaus wird es jedoch selten gespielt. Am Zeichnen mag Simon, dass er kreativ sein kann. Wenn ein Thema so vielfältig bearbeitet wird wie die Römer, mag Simon auch Mensch und Umwelt. Da konnte man auch basteln. Interessiert sich Simon für etwas besonders, streckt er auf, stellt Fragen und beteiligt sich aktiv am Unterricht. Wenn er ein Fach erfinden dürfte, würde es "Bauern" heissen oder „Fahrradclub“. Simons besonderes Interesse gilt allem, was mit Landwirtschaftsmaschinen zu tun hat. Von der Messe, die er mit seinem Vater besucht hat, kann er noch viele Informationen auswendig benennen. Dabei fallen Fachbegriffe wie Zugleistung, Hektaren und die englischen Namen der einzelnen Maschinen. Vor der Schule oder wenn er alleine ist, spielt Simon Spiele auf dem Handy oder am Computer. Der Landwirtschaftssimulator hat es ihm besonders angetan. In der Jugi möchte Simon vor allem Spass haben. Die Wettkämpfe interessieren ihn nicht.

Aktivität

In der Schule gefällt es Simon besonders, wenn es ihm leicht von der Hand geht und Spass macht. Er zeichnet und bastelt gerne. Am Turnunterricht mag er besonders den Hochsprung und die Spielstunde. Wenn ihn ein Thema interessiert, ist er aufgeregt, streckt auf und stellt Fragen. Muss Simon nachdenken oder für einen Vortrag üben, läuft er dabei herum. Er bezeichnet sich als "Laufmensch". Die Pause nutzt er im Sommer, um mit den andern Jungs auf dem Kirschbaum zu sitzen und von den leckeren Früchten zu naschen. In seiner Freizeit ist Simon draussen mit dem Traktor, mit dem Rasenmäher oder mit dem Fahrrad unterwegs. Ausserdem hilft er dem Schulhausabwart. Wenn das Gras hoch steht, macht er während der Pause für den Mittwochnachmittag einen Termin zum Rasenmähen ab.

Daheim hilft Simon dem Vater auf dem Bauernhof. Mit dem Fahrradanhänger bringt er den Müll weg. Vom Vater hat er auch das Traktorfahren gelernt. Da musste er zuerst üben, bis er beim Rückwärtsfahren den Dreh mit der Kupplung raus hatte. Aber nun klappt es gut. In der Freizeit schaut Simon sich manchmal mit der Familie Filme im Fernsehen an oder spielt mit seiner Schwester Gesellschaftsspiele. Wenn er alleine ist, steckt der Junge am Handy oder am Computer. Jeden Freitagabend geht Simon in die Jugi. An freien Nachmittagen spielt er manchmal mit den Kollegen Fussball.

Kompetenzlust

Simon liebt es, wenn er etwas gut kann. Dass er beim ZVV-Parcours von seiner Lehrerin die Führung anvertraut bekam, machte ihn stolz. Mit Stolz erzählt er auch von den Maschinen, die er mit seinem Vater auf der Landwirtschaftsmaschinenmesse besichtigt hat. Er erwähnt die Grösse der Felder und geizt nicht mit Fachwörtern. Ausserdem findet er es cool, seiner älteren Schwester das Traktorfahren beizubringen.

Strategien

Simon bietet dem Hauswart gerne seine Hilfe an. So kommt er zu einem Gespräch und kann am Mittwochnachmittag mit dem Rasenmäher zum Schulhaus fahren. In der Freizeit spielt er gerne mit den anderen Fussball. Über den Gruppenchat klärt er ab, ob eine anständige Gruppengrösse zustande kommt. Wenn dem so ist, trifft er sich mit seinen Kollegen beim Kindergarten.

b) Das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Integrität

Selbsteinschätzung

Simon findet, dass er in Mathe stark ist. Wenn er bei einer Aufgabe nicht weiterkommt, fühlt es sich an, als ob sein Hirn überheizt wäre. Dass er manchmal trotz viel Anstrengung den Fehler nicht findet, nervt ihn. Bei der ZVV-Reise hat Simon die Führung übernommen und alle Aufgaben gelöst. Nur einmal musste die Lehrerin ihn wieder zurückrufen, weil sie sonst falsch ausgestiegen wären. Wenn er einen Vortrag halten muss, ist Simon immer aufgereggt. Er schaut dann oft auf den Boden und ruft sich in Erinnerung, was er alles zu dem Thema aufgeschrieben hat. Simon ist eher ein gemütlicher Mensch. Für den Umgang mit der Traktorkupplung hat er seine Zeit gebraucht. Aber heute kommt er gut damit klar. Er weiss, dass er gut Traktor und Rasenmäher fahren kann und bezeichnet Traktorfahren als seine Stärke.

Fremdeinschätzung

Von der Heilpädagogin bekommt Simon oft gesagt, dass er früher fragen soll, wenn etwas nicht geht. Beim ZVV-Tag war er mit ihr in einer Zweiergruppe, damit er die Führung übernehmen und selber denken musste. Sie dachte, dass er sonst vielleicht nur den anderen hinterher gelaufen wäre. Nur einmal musste Frau Alemann ihn zurückrufen, weil sie sonst falsch ausgestiegen wären. Bei Vorträgen bekommt Simon gesagt, dass er besser Vorlesen als frei sprechen kann, dass er manchmal stottert und zu oft „ähm“ sagt. In der Handarbeit merkt Simon selten, wenn er beim Stricken einen Fehler gemacht hat, und muss oft alles wieder aufmachen. Das nervt ihn gewaltig. An ein Lob kann sich Simon spontan nicht erinnern. Aber er weiss, dass seine grosse Schwester neidisch ist, dass er schon so gut Traktor und Rasenmäher fahren kann. Beim Gedanken, dass der Hauswart sich über Simons Hilfe freut, strahlt er.

Identität

Simon findet, dass das Traktorfahren typisch ist für ihn. Ausserdem liebt er das Fahrradfahren. Er ist gerne draussen und in Bewegung – selbst beim Üben für den Vortrag. Simon bezeichnet sich als „Laufmensch“. Der Junge ist gerne mit anderen zusammen und in der Pause selten alleine anzutreffen. Wenn er nicht von der Lehrperson herausgefordert wird, läuft er bei Gruppenarbeiten den anderen nach. Ausserdem kann Simon hartnäckig sein. Er weiss sehr wohl, dass er sich im Matheunterricht früher Hilfe holen sollte – aber er möchte die Aufgaben trotzdem lieber selber lösen. Grundsätzlich braucht Simon für alles seine Zeit. Beim Traktorfahren dauerte es eine Weile, bis er den Dreh mit der Kupplung raus hatte. Aber heute geht es gut. Am liebsten möchte er später Bauer werden. Aber auch Traktormechaniker oder Landmaschinenmechaniker wären mögliche Berufe.

Abneigung

Simon ist gerne selbständig. Bei neuen Mathethemen findet er blöd, dass er noch nicht weiss, wie es geht. Er bittet nur ungern um Hilfe. Dass er in der Handarbeit manchmal wegen eines Fehlers die hart erkämpften Maschen wieder aufmachen muss, nervt ihn. Auch das viele Schreiben in Deutsch und Mensch und Umwelt findet Simon lästig. Er ist froh, dass er kein Französisch mehr hat. Simon hasst es, wenn man ihn stresst. Er rennt nicht gerne und mag auch keine Wettkämpfe. Darum nimmt er in der Jugi nur am Training teil.

Effektives Coping

Während eines Vortrags schaut er oft auf den leeren Boden und versucht sich in Erinnerung zu rufen, was er zu dem Thema aufgeschrieben hat. Wenn Simon bei einer Aufgabe nicht selber weiter kommt, bittet er seine Mutter oder die Lehrpersonen um Hilfe.

c) Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit

Die Familie

Die wichtigsten Menschen in Simons Leben gehören alle zu seiner Familie. Am Sonntag ist die Familie meistens daheim. Dann sehen sie sich am Fernsehen eine Sendung an. Manchmal macht er mit seiner älteren Schwester ein Gesellschaftsspiel. Mit ihr kommt Simon gut aus. Er bringt ihr gerne das Traktorfahren bei. Simon hilft seinem Vater tatkräftig bei der Arbeit auf dem Hof. Er sieht, dass der Vater immer am Arbeiten ist und will ihm etwas abnehmen. Mit ihm teilt Simon seine Begeisterung für alles, was mit Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen zu tun hat. Gemeinsam waren sie auf einer grossen Messe. Wenn Simon bei den Hausaufgaben ansteht, bittet er seine Mutter um Hilfe.

Die Klasse

Haben die Kinder bei der Gruppenbildung Mühe, teilt der Lehrer die Gruppen ein. Bei freier Gruppenwahl geht Simon auf andere zu oder ist mit einem zusammen, der auch übrig geblieben ist. Bekommt er eine Absage, akzeptiert Simon das. Die Schule ist ein wichtiger Ort für ihn. Sein bester Freund ist oft mit dem Training fürs Kunstturnen beschäftigt. Darum sehen sich die beiden Jungen fast nur in der Klasse. Wenn Simon in der Schule Hilfe benötigt, fragt er die Lehrpersonen.

Der Verein: Jeden Freitagabend besucht Simon die Jugi, um mit den anderen Spass zu haben.

Die Freunde

Am Morgen trifft sich Simon oft mit einem Kollegen. Gemeinsam fahren sie mit dem Rad zur Schule. In der Pause steckt er gerne mit den anderen zusammen. Manchmal sitzen sie zusammen im Kirschbaum. Simon hat drei gute Freunde in der Klasse. Sein bester Freund ist in der Freizeit oft mit dem Training fürs Kunstturnen beschäftigt. Darum ist Simon froh, dass er ihn wenigstens in der Schule sieht. Manchmal geht er bei den Wettkämpfen seines Freundes zuschauen. Über den Klassenchat macht Simon in der Freizeit mit seinen Kollegen ab. Da sind auch noch die Schüler der letzten sechsten Klasse dabei. Sie treffen sich beim Kindergarten.

Kontaktfreude

Auf dem Schulweg trifft sich Simon mit seinem Kollegen. In der Pause ist er meist bei den anderen Kindern anzutreffen. Bei freier Gruppenwahl geht Simon auf andere Jungs zu. Bekommt er dann eine Absage, arrangiert er sich mit denen, die übrig bleiben. Am Freitagabend geht Simon in die Jugi, um mit den anderen Spass zu haben. Er nutzt den Klassenchat, um auch in der Freizeit mit den Kollegen abzumachen.

Teilen und helfen

Daheim hilft Simon seinem Vater auf dem Hof. Er bringt mit dem Veloanhänger den Abfall weg. Simon sieht, dass der Vater viel Arbeit hat. Da möchte er mit anpacken. Manchmal besucht der Junge während der Pause auch den Hauswart, um ihm zu helfen. Am Mittwochnachmittag macht er mit ihm zum Rasenmähen ab oder hilft ihm sonst bei der Arbeit.

Kompromissbereitschaft

Simon kann fast mit allen Kindern der Klasse zusammenarbeiten. Wenn er bei der Gruppenbildung eine Absage bekommt, arrangiert er sich mit denen, die übrig bleiben.

Idealisierung anderer

Simon bewundert seinen besten Freund, den Kunstturner. Er besucht seine Wettkämpfe und betont, dass sein Freund viel trainieren muss.

d) Das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung

Anerkennung geniessen

Wenn Simon Anerkennung bekommt, geniesst er das. Dass er beim ZVV-Tag die Führung übernehmen durfte, hat ihn stolz gemacht. Er strahlt beim Gedanken, dass der Hauswart froh ist über seine Hilfe.

Anerkennung aktiv anstreben?

Simon geht von sich aus auf den Hauswart zu und bietet ihm seine Hilfe an.

Anerkennung vermissen

Eine kürzlich erhaltene Anerkennung kann Simon auf Anhieb keine benennen.

e) Das Bedürfnis, aversiv zu reagieren

unklares Verhalten

Wenn Simon in Mathematik bei einer Aufgabe stecken bleibt, beisst er sich oft daran fest. Er weiss, dass er fragen gehen sollte – aber er möchte es lieber alleine können. Nur wenn er eine Aufgabe wirklich nicht lösen kann, holt er sich Hilfe. Auch in der Handarbeit geht Simon nicht gerne zur Lehrerin, denn wenn er beim Stricken einen Fehler gemacht hat, muss er alles wieder aufmachen. Er will es alleine können.

f) Verknüpfungen von verschiedenen Bedürfnissen

Simon äusserte sich am häufigsten zum Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung. Mit etwas Abstand folgten die Themen Integrität und Freundschaft.

Tab. 17: Verknüpfungen Simon

	interne Verknüpfungen	Verknüpfungen zu anderen Bedürfnissen
Exploration und Selbstbehauptung	Simon ist gerne körperlich aktiv. Er interessiert sich besonders für Landwirtschaftsmaschinen und Sport. Kompetent fühlt er sich beim Traktor- und Rasenmäherfahren. Diese Fähigkeit teilt er gerne mit anderen. Jeden Freitag geht er in die Jugi. In der Freizeit spielt er mit den Kollegen Fussball.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Fussballspiel und Jugi öffnen Simon die Tür zur Gemeinschaft mit Gleichaltrigen. Mit dem Vater teilt er das Interesse für Landwirtschaftsmaschinen und die Arbeiten auf dem Hof. Über das Rasenmähen sucht er den Kontakt zum Hauswart. • Integrität: Simon bezeichnet sich als „Laufmensch“. Er weiss, dass er gut Traktor und Rasenmäher fahren kann. • Anerkennung: Viele staunen, dass Simon schon Traktor fahren kann. Seine grosse Schwester beneidet ihn darum. Der Hauswart bedankt sich für Simons Unterstützung.
Integrität	Simon beschreibt sich als „Laufmensch“. Er weiss, dass er gut mit Traktor- und Rasenmäher fahren kann. Feinmotorische Tätigkeiten wie schreiben und stricken liegen ihm nicht. Am liebsten löst er Aufgaben selbständig. Nur im Notfall bittet er um Hilfe.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: Simon erlebt sich selber am stärksten, wenn er aktiv ist. Er ist Laufmensch, Traktor- und Rasenmäherfahrer und Helfer. • Zugehörigkeit: Die Identifikation als Traktor- und Rasenmäherfahrer verbindet ihn mit dem Vater und dem Hauswart. • Anerkennung: Simon nimmt nicht gerne Hilfe an. Lieber hilft er den anderen. Wenn es nicht anders geht, fragt er die Mutter oder die Lehrpersonen.
Zugehörigkeit	Die Familie steht an erster Stelle. Mit ihr teilt er Arbeit, Interessen und Spiel. Bei freier Gruppenwahl ist Simon oft mit dem zusammen, der übrigbleibt. In der Jugi will er Spass haben. Mit den Freunden spielt er Fussball. Seinen besten Freund sieht Simon nur in der Schule. Simon bewundert ihn und geht an seine Wettkämpfe.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: Über das Fussballspielen und die Jugi erlebt Simon Zugehörigkeit zu Gleichaltrigen. Er nutzt den Klassenchat, um sich mit seinen Freunden zu treffen. Simon besucht die Wettkämpfe seines Freundes, um ihn zu sehen. Er bewundert ihn. • Integrität: Simon interessiert sich nicht für die Wettkämpfe der Jugi. Er möchte da nur Spass haben. Bei der Gruppenarbeiten in der Schule passt er sich an. • Anerkennung: Von Familie und Erwachsenen bekommt Simon Zuwendung und Anerkennung. Dem Wettbewerb in der Jugi weicht er aus.
Anerkennung	Simon ist stolz, wenn man ihm etwas zutraut. Die Führungsaufgabe am ZVV-Tag hat ihm gefallen. Er freut sich, dass der Hauswart froh um seine Hilfe ist und hilft gern. An ein kürzlich erhaltenes Lob kann sich Simon spontan nicht erinnern.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Anerkennung erhält Simon von der Familie, den Lehrpersonen und dem Hauswart. • Integrität: Die Anerkennung für seinen Einsatz mit dem Rasenmäher stärkt Simons Erleben von Identität. • Exploration: Simon bietet seine Hilfe gerne an. Oftmals steht für ihn selber dann die Aktivität an sich im Zentrum.
Aversives Verhalten	Simon holt sich nur ungern Hilfe. Er beisst sich oft an Aufgaben fest, anstatt frühzeitig zu fragen.	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Simon möchte es selber schaffen. Hilfe erhalten bedeutet für ihn, Schwäche zu zeigen. Darum stellt er auf stur.
Übertritt	Zu den Vorbereitungen auf den Übertritt erwähnt Simon <ul style="list-style-type: none"> - den Namen des Klassenlehrers - den geplanten Schulbesuch - die Wichtigkeit, Lehrer und Klassenräume zu kennen - dass er den Schulweg kennt - dass er aufgeregt und neugierig ist - dass Lehrpersonen nett sein sollen 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Simon traut sich den Schulweg zu. Wenn er nach dem Besuch auch Ort und Lehrpersonen kennt, fühlt er sich vorbereitet. • Exploration: Simon kennt den Schulweg und wird ihn mit dem Fahrrad bewältigen. Der Schulbesuch ist ihm wichtig, um sich dort gut orientieren zu können. • Zugehörigkeit: Simon orientiert sich beim Übertritt stark an den Erwachsenen. Es ist ihm wichtig, dass diese „nett“ sind.

- Bei Simon sind alle **Bedürfnisse** eng miteinander verknüpft. Seine Freude an der Aktivität und die Bereitschaft, anderen zu helfen, fallen auf. Die Bedürfnisse nach Exploration und Selbstbehauptung, Integrität, Zugehörigkeit und Anerkennung sind direkt damit verbunden. Das Bedürfnis nach Integrität steht momentan im Zentrum. Dies wird auch durch seine Abneigung, sich Hilfe holen zu müssen unterstrichen.
- Für den **Übertritt** ist Simon wichtig, sich selber orientieren zu können, die Lehrpersonen zu kennen und den Schulweg zu meistern (Exploration). Mit diesem Wissen fühlt er sich gut vorbereitet (Integrität). Das Wichtigste aber ist für Simon, dass die Lehrpersonen „nett“ zu ihm sind (nur Zugehörigkeit - oder auch Integrität, Exploration und Selbstbehauptung, Anerkennung?).

5.1.4 Thomas der Captain

Zum Zeitpunkt des Interviews war Thomas 13 Jahre alt und besuchte die 1. Sekundarklasse in der Stadt. Vom Kindergarten bis zu den Abschlussklassen sind alle Kinder im selben Gebäude untergebracht. Das Interview fand nach der grossen Pause statt. Thomas kam direkt vom Fussballspiel und war total verschwitzt. Das war ihm sichtlich unangenehm. Doch auf dem Weg zum Naturkundefzimmer hatten wir Zeit für Small Talk. Die Fussball-WM bot sich als Thema an. So erfuhr ich, dass Thomas an diesem Tag ein Probetraining bei einem beliebten Fußball-Club der Stadt machen durfte. Damit war das Eis gebrochen. Der Junge gab im Interview auf alle Fragen eine zügige Antwort und wirkte sehr reif für sein Alter. Im Pausengespräch mit der Heilpädagogin hatte ich erfahren, dass bei Thomas momentan die Stärkung der überfachlichen Kompetenzen im Zentrum steht und die Förderung weitgehend integrativ stattfindet.

a) Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung

Interessen:

Die Fächer Sport, Englisch und Biologie interessieren Thomas besonders. Er mag es, wenn er das Gelernte direkt in seinem Alltag gebrauchen kann. Im Sportunterricht liebt er es, neue Sportarten kennen zu lernen. Sein Spezialgebiet aber ist der Fussball. Wenn Thomas alleine ist, hört er Musik oder spielt am Handy.

Aktivität:

Ob in der Pause, in der Freizeit oder im Verein - meistens dreht es sich bei Thomas um Fussball. Er mag es, sich im Sport so richtig austoben zu können. Mit seinen Freunden geht er auch ab und zu ins Kino.

Kompetenzlust:

Thomas liebt es, im Sportunterricht so richtig scharf zu schießen. Er freut sich immer auf das Fussballtraining und denkt, dass Sport auch für den späteren Beruf wichtig ist. Ausserdem kann er genau benennen, warum er Captain geworden ist. Wenn er sich besonders für ein Thema interessiert, spricht Thomas andere darauf an und gibt sein Wissen weiter. „Fussball ist mein Leben“, sagt Thomas von sich selber.

Strategien:

Um neues über ein Thema zu erfahren, spricht Thomas andere darauf an. Bei der Vorbereitung auf einen Vortrag geht er sehr gezielt vor. Das Thema wählt er mit Blick auf seine Interessen und Ressourcen. Ausserdem hält er sich an klar definierte Arbeitsschritte.

b) Das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Integrität

Selbsteinschätzung

Thomas weiss, dass er nicht gut ist in Französisch. Die Aussprache stresst ihn. Auch Mathematik bereitet ihm Mühe. Im Vergleich zur Mittelstufe hat er sich jedoch deutlich verbessert. Dank der Unterstützung der Heilpädagogin kann Thomas nun mit der Klasse mitmachen. Seine Stärken im Sport sind das genaue Zielen und Schiessen. Auch Englisch und Kochen liegen ihm gut. Ausserdem weiss Thomas, dass man ihn nicht so schnell provozieren kann.

Fremdeinschätzung

Sein Trainer und Vater findet, dass Thomas sich gut für die Mannschaft einsetzt, für die anderen mitdenkt, ein waches Auge für das Spiel hat und viel in Bewegung ist. Beim Vortrag bekommt Thomas gesagt, dass er deutlich spricht. Die Rückmeldungen von Lehrperson und Klasse sind gut. Eine sehr gute Note hat er im Zeugnis fürs Kochen bekommen.

Identität

Thomas erwähnt von sich aus, dass er ein Einzelkind und ein IF-Kind ist. Dem fügt er an, dass er es gut wegstecken kann, wenn er beleidigt oder ausgelacht wird. Er weiss, wer er ist. Obwohl Thomas hart dafür arbeiten muss, um sich in Mathe zu verbessern, bleibt er dran und gibt nicht auf. Er lebt für den Fussball, denn dieser beinhaltet alles, was Thomas gerne macht und interessiert. Er liebt das Spiel, die Bewegung, den Zusammenhalt, seine Captain-Rolle und das gemeinsame Ziel. Zielen und Schiessen gehören zu Thomas Stärken. Darum möchte er Berufssoldat werden. Eine Alternative wäre Koch.

Abneigung

Französisch mag Thomas gar nicht, weil ihm die Aussprache Mühe bereitet und er nicht sieht, wo er diese Sprache in seinem Alltag gebrauchen könnte. Beim Vortrag stresst ihn der Gedanke, einen Fehler zu machen.

Effektives Coping

Im Sport findet Thomas ein Ventil, um mit schlechten Tagen besser umgehen zu können. Beim Pfeffern der Bälle kann er seine Anspannung abregieren. Sonst behält er seinen Ärger lieber für sich. Wenn er eine Matheaufgabe nicht selber lösen kann, fragt Thomas zuerst seine Banknachbarn. Wenn das nicht hilft, bittet er die

Lehrperson um Hilfe. Er akzeptiert, dass er für die Fortschritte in Mathe hart arbeiten muss. Beleidigungen steckt Thomas weg. Er kann gut damit umgehen, dass sein Vater als Trainer strenger ist mit ihm als mit den anderen Jungs. Auch dass der Vater auf Ende des Schuljahres das Traineramt abgibt, versucht er so wegzustecken. Thomas meint, dass das „kein grosses Thema“ sei.

c) Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit

Die Familie

Die Familie steht bei Thomas an erster Stelle. Seine Eltern leben getrennt. Thomas lebt bei der Mutter. Mit ihr unternimmt er am Wochenende etwas. Mit seinem Vater teilt er die Leidenschaft fürs Fussball. Ihn sieht Thomas im Training und an den Spielen.

Die Klasse

Die Gruppenbildung wird in der Klasse verschieden gehandhabt. Am liebsten ist Thomas mit seinen Kollegen in der Gruppe. Aber er akzeptiert es, wenn die Gruppen zugeteilt werden.

Der Verein

Fussball bedeutet für Thomas Leben. Mit seiner Mannschaft teilt er die Freude an Bewegung und Spiel, die Siege und die Niederlagen. Thomas liebt dieses Gemeinschaftsgefühl über alles. Die Fussballkollegen sind auch in seinem Alltag wichtig.

Die Freunde

Thomas Freunde spielen alle in derselben Mannschaft wie er. Mit einer Ausnahme gehen auch alle in dieselbe Klasse. Die Pausen verbringt Thomas fast immer mit seinen Freunden beim Fussballspiel. In der Freizeit geht er ab und zu mit ihnen ins Kino oder etwas essen. Aber meistens spielen sie auch dann Fussball.

Kontaktfreude

Das Tollste an der Schule findet Thomas, dass er mit seinen Kollegen zusammen sein kann. Er kann mit allen aus der Klasse zusammenarbeiten.

Idealisierung anderer

Thomas bewundert seinen Vater, der auch der Trainer seiner Mannschaft ist. Er kann es gut annehmen, dass dieser im Training strenger mit ihm umgeht als mit den anderen Jungs. Thomas interessiert sich für das Berufsmilitär. Das harte Training und die Ausrüstung reizen ihn.

d) Das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung

Anerkennung benennen

Thomas merkt, wenn er Anerkennung bekommt und kann sie genau wiedergeben. Bei Vorträgen sind es die deutliche Aussprache und der Einbezug von Bildern, die gelobt werden. Vom Trainer und Vater bekommt er Anerkennung für seine Beweglichkeit, den Spielüberblick und sein Verantwortungsbewusstsein.

Anerkennung geniessen

Thomas geniesst es, Anerkennung von seinem Trainer und Vater zu bekommen. Er weiss, dass dieser nur verdientes Lob verteilt. Dass der Vater ihn beim Probetraining im neuen Fußball-Club unterstützt, bedeutet dem Jungen viel.

e) Das Bedürfnis, aversiv zu reagieren

Rückzug

Wenn Thomas etwas nervt oder wütend macht, bewahrt er nach aussen Ruhe. Er bewegt die Gedanken in seinem Kopf.

f) Verknüpfungen von verschiedenen Bedürfnissen

Mit Abstand die meisten Wortmeldungen zeigte Thomas zum Thema effektives Coping, welches zum Bedürfnis nach Integrität gehört. Dann folgten die Themen Aktivität, Kompetenzlust (Exploration und Selbstbehauptung) und Freunde (Zugehörigkeit).

Tab. 18: Verknüpfungen Thomas

	interne Verknüpfungen	Verknüpfungen zu anderen Bedürfnissen
Exploration und Selbstbehauptung	Thomas interessiert sich besonders für Themen, die in seinem Leben eine Bedeutung haben – Nummer 1 ist Fussball. Ob in Schule, Freizeit oder Verein – Fussball ist die zentrale Aktivität. Thomas ist Captain in seiner Mannschaft.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Das Fussballspiel ist Thomas Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und mit seinem Vater. • Integrität: Fussball ist Thomas' Leben. Er identifiziert sich mit seiner Captain-Rolle. Diese Kompetenz macht ihn stark und prägt sein Denken und Handeln. • Anerkennung: Über den Fussball erhält Thomas Anerkennung von Vater, Trainer und Mannschaft.
Integrität	Thomas kennt seine Schwächen und will daran arbeiten. Seine sportlichen Stärken bestimmen Aktivität und Denken. Thomas hat auffallend starke Coping-Strategien. Er identifiziert sich mit dem Fussball. Später möchte er Berufssoldat oder Koch werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: Thomas lebt seine Identität im Fussball. Als Berufssoldat könnte er diese Strategie fortsetzen. Er arbeitet an seinen Schwächen. • Zugehörigkeit: Wo Fussball ein Thema ist – ist es Thomas wohl. Durch die starken Coping-Strategien kann er sich schnell in Gemeinschaften einfügen. • Anerkennung: Durch die starken Coping-Strategien und seine Captain-Rolle erhält Thomas Anerkennung. Die gute Note im Kochen rückt diesen Beruf ins Blickfeld.
Zugehörigkeit	Die Familie steht an erster Stelle. Seine Eltern leben getrennt. Thomas pflegt beide Kontakte. Er orientiert sich stark am Vater, der auch sein Trainer ist. Fussball ist die Verbindung zwischen Schule, Freunden und Verein. Thomas kann in der Schule mit allen zusammenarbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: Fussball ist der Schlüssel zur Zugehörigkeit. Der Verein ist der Schlüssel zur geliebten Aktivität. • Integrität: Im Verein kann Thomas seine Stärken leben. Die Coping-Strategien helfen ihm dabei, sich einzuordnen. • Anerkennung: Im Fussball erfährt Thomas von Vater, Trainer und Kollegen Anerkennung.
Anerkennung	Thomas merkt, wenn er Anerkennung bekommt und kann sie genau benennen. Die Anerkennung von seinem Vater und Trainer ist ihm wichtig. Er spricht aber nicht viel davon.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Anerkennung genießt Thomas vor allem von seinem Vater und Trainer. Er weiss, dass dieser nur berechtigtes Lob abgibt. • Integrität: Mit der Rolle als Captain identifiziert sich Thomas. Über Anerkennung spricht man nicht – die bekommt man. • Exploration: Thomas trainiert hart, um sich zu verbessern.
Aversives Verhalten	Wenn Thomas genervt wird oder wütend ist, bewahrt er nach aussen Ruhe. Er bewegt die Gedanken im Kopf.	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Es passt nicht zu Thomas Ideal, seine Wut offen zu zeigen. Lieber behält er sie in sich drin. Im Sport findet er ein willkommenes Ventil.
Übertritt	Zu den Vorbereitungen auf den Übertritt erwähnt Thomas <ul style="list-style-type: none"> - seine Vorfreude auf die näher rückende Unabhängigkeit - Bedenken, ausgelacht zu werden - die Interviews mit den Schülern der Oberstufe - das Kennenlernen der Lehrperson - dass er gut vorbereitet wurde - dass man für sich selber lernt 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Thomas will vorankommen. Er weiss, dass er seinen Einsatz bringen muss. Die finanzielle Unabhängigkeit durch den Beruf ist ihm jetzt schon wichtig. Im Interview konnte Thomas seine Fragen klären und vielleicht auch einen Teil der Bedenken ablegen. • Exploration: Das Interview mit den Oberstufenschülern war für Thomas eine konkrete und machbare Angelegenheit. • Zugehörigkeit: Durch das Kennenlernen der Lehrperson und das Interview mit einem Oberstufenschüler konnte Thomas den neuen Rahmen kennen lernen und sich darauf einstellen.

- Die **Bedürfnisse** von Thomas sind eng miteinander verknüpft. Die zentrale Rolle des Fussballs zeigt auf, dass dieser sein Schlüssel zu Zugehörigkeit, Selbstbehauptung und Anerkennung ist. Die starken Coping-Strategien weisen auf das stark aktivierte Bedürfnis nach Integrität hin. Bei Angriffen auf die Integrität reagiert Thomas zuerst mit Rückzug – und besinnt sich dann auf seine Coping-Strategien. Wieder ist es der Sport, der ihm zugleich Ventil und mentales Training bietet.
- Für den **Übertritt** hat Thomas auf den Einbezug durch die Schule gesetzt. Die Interviews mit den Oberstufenschülern waren gut machbar (Exploration). Das Kennenlernen von Klassenlehrperson und Jugendlichen haben Thomas mit den Informationen versorgt, die er als Captain braucht, um sich sicherer und schon etwas zugehörig zu fühlen (Integrität, Zugehörigkeit). Die Vertiefung dieser Basis und die Aner-

kennung dazu, hat sich Thomas nach dem Übertritt durch viel eigenen Einsatz und beim Fussballspiel auf dem Pausenplatz geholt.

5.1.5 Selim der Unterhalter

Selims Schule befindet sich am Rande des Dorfes. Das Schulhaus umfasst alle Abteilungen der Primarschule, wobei manche Klassenzüge doppelt geführt werden. Zum Zeitpunkt des Interviews war Selim 13 Jahre alt und stand kurz vor dem Übertritt in die Oberstufe. Dieses Thema bewegte ihn sehr. Von der Heilpädagogin erfuhr ich, dass Selim bereits mehrfache Interviewerfahrung gemacht hatte. Dennoch war er zu Beginn sichtlich nervös und unsicher. So war es von Vorteil, dass das Interview im wohl vertrauten IF-Zimmer stattfinden konnte. Schon bald taute der Junge auf und redete wie ein Wasserfall. Selims Aussprache stellte eine Herausforderung dar. Oft suchte er während dem Sprechen nach treffenden Wörtern. Um ihn durch Rückfragen nicht allzu oft unterbrechen zu müssen, vermittelte ich ihm durch Teilsatzwiederholungen, was ich verstanden hatte.

a) Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung

Interessen:

Selim interessiert sich für die Schulfächer Sport, Englisch, Mensch und Umwelt und Zeichnen. Auch Mathematik gefällt ihm, obwohl er von sich sagt, dass er das nicht so gut kann. Dürfte er ein Fach erfinden, würde "Velofahren" auf dem Stundenplan stehen. Wenn sich der Junge für ein Thema interessiert, ist er konzentriert und schnell, meldet sich zu Wort und bringt seine Meinung ein. Selim interessiert sich für coole Videos. Auf YouTube sieht er sich die Clips an, die er von seinen Kolleginnen zugeschickt bekommt.

Aktivität:

Selims Lieblingsfach ist Sport. Am liebsten mag er es, wenn so richtig etwas läuft und er Vollgas geben kann. Er fährt gerne Fahrrad, spielt mit den anderen Fussball oder geht mit ihnen ins Schwimmbad. Selim freut sich schon jetzt auf das Berufsleben. Arbeiten macht ihm Spass. Das gemeinsame Fussballspiel hat dem Jungen beim Besuch in der Oberstufe am besten gefallen.

Kompetenzlust:

Beim Thema Sport blüht Selim auf. Er liebt es, wenn er so richtig Vollgas geben kann. Am Sporttag war er der Schnellste vom ganzen Schulhaus. Selim weiss, dass noch nie jemand als Sechstklässler so gute Leistungen erbracht hat wie er. Auch Weitsprung und Hochsprung liegen ihm. Ausserdem ist er stark im Breakdance. Selim ist motiviert dafür, Englisch zu lernen, weil man die Sprache beim Reisen gebrauchen kann. Auf seinen letzten Vortrag ist er stolz. Selim wusste vieles über den Sänger Bausa zu berichten und erntete gute Rückmeldungen. Auch während des Interviews holte er bereitwillig zu Erklärungen aus.

Strategien:

Wenn Selim etwas wissen will, fragt er. Seine Fragen nicht zu stellen findet er schlimmer, als Fehler zu machen. Weil er gerne Polizist werden möchte, hat er einen Polizisten nach seiner Ausbildung gefragt. Nun weiss er, dass man zuerst noch einen anderen Beruf erlernen muss. Da der Befragte zuerst eine Lehre als Automechaniker gemacht hatte, nimmt es sich Selim genauso vor. Wenn der Junge eine Chance bekommt, Ideen einzubringen, nutzt er diese. So hat Selim der Schulsozialarbeiterin vorgeschlagen, mit der Klasse einen Fahrradausflug zu machen.

b) Das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Integrität

Selbsteinschätzung

Selim findet, dass er sich gut zusammennehmen und bei Schwierigkeiten durchbeissen kann. Bei Vorträgen ist er nervös. Er weiss, dass er sich manchmal beim Reden verhaspelt. In Französisch kam Selim nicht auf einen grünen Zweig. Deshalb wurde er von diesem Fach befreit. Er findet, dass ihm die Einzelstunden bei der Heilpädagogin mehr bringen. Vor allem zu Beginn eines Mathematikthemas muss Selim oft um Hilfe bitten. Wenn er trotz Erklärungen nicht drauskommt, beginnt er oft zu schwatzen.

Fremdeinschätzung

Die Erwachsenen haben entschieden, dass Selim statt Französisch besser die Zeit für Einzelunterricht in Mathematik oder Deutsch nutzen soll. Er erwähnt, dass alle Kinder der Klasse Französisch hassen. Am Sporttag hat Selim eine super gute Zeit im Kilometerlauf geschafft. Da bekam er gesagt, dass vor ihm noch nie ein Sechstklässler eine so gute Zeit geschafft habe. Auch für den Vortrag über den Rapper Bausa bekam er gute Rückmeldungen. Die Heilpädagogin hat sich bei Selim bedankt, weil er sie immer so zuverlässig an die Pausenaufsicht erinnert. Selim ist unsicher, ob er in diesem Interview zu viel schwatzt und fragt darum nach.

Identität

Selim ist nach eigenen Angaben sehr, sehr sportlich. Er sorgt gerne für Unterhaltung und spielt für die anderen den DJ. Ausserdem ist er schnell, geschickt, mutig und zäh. Er ist der schnellste Sechstklässler, den es je an seiner Schule gegeben hat, ein guter Leichtathlet und ein zuverlässiger Helfer. Der Junge möchte gerne Polizist werden. Aber auch das Arbeiten auf dem Bau würde ihm gefallen.

Abneigung

Selim ist froh, dass Französisch für ihn gestrichen wurde. Was er auch nicht mag ist, wenn er irgendwo gar nicht drauskommt. Für die Schule ist Selim nicht immer motiviert.

Effektives Coping

Wenn Selim Hilfe benötigt, fragt er die Lehrpersonen oder seine Banknachbarin. Anstelle von Französisch geht er gerne in die Lektionen bei der Heilpädagogin. Er sieht, dass ihn dies weiterbringt. Beim Vortrag beisst sich Selim trotz Nervosität durch. Aufgeben ist kein Thema. Auch wenn der Junge am Morgen nicht immer motiviert ist, versucht er sich mental auf den Tag vorzubereiten.

c) Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit

Die Familie

Die Familie ist für Selim die Nummer eins. Dazu gehören auch seine Grosseltern und die Tante. Selim hat vier jüngere Geschwister. Jeden Morgen läuft er mit ihnen zur Schule. Die Eltern unterstützen Selim darin, sich für die Leichtathletik anzumelden. Wenn der Vater frei hat, unternimmt die Familie oft einen Ausflug. Dem Vater hilft Selim gerne beim Autowaschen. Er durfte auf der Baustelle des Vaters schnuppern gehen. Das hat ihm gut gefallen. Früher half er auch dem Grossvater bei den Arbeiten ums Haus. In der ganzen Familie sorgt Selim für Unterhaltung.

Die Klasse

Bei Gruppenarbeiten macht meistens die Lehrerin die Einteilung. Einmal kopierte Selim eine Broschüre für die Klasse, als die Gruppen eingeteilt wurden. Da wurde er einfach zugeteilt. Selims Klasse hat mit der Schulsozialarbeiterin am Klassenklima gearbeitet. Für eine gute Gruppenbildung hat Selim nun klare Vorstellungen. Mit der letzten Gruppenarbeit ist Selim gar nicht zufrieden. Die Zusammenarbeit hat nicht gut geklappt. Darum war der Vortrag kein Erfolg.

Der Verein: Früher spielte Selim im FC. Seit dem Sporttag möchte er sich für die Leichtathletik anmelden.

Die Freunde

Am Nachmittag läuft Selim mit seinen Freunden zur Schule. Jede Pause steckt er mit seiner Clique zusammen, unterhält sich mit ihnen oder spielt Fussball. Die Gruppe besteht aus Jungs und Mädchen und ist auch offen für die Kinder der Parallelklasse. In der Freizeit trifft sich der Junge mit seinen Freunden um zu reden, Fussball zu spielen oder ins Schwimmbad zu gehen. Von den Ladies bekommt Selim coole YouTube-Clips zugeschickt. Die schaut er sich an. Die Freunde sind ihm sehr wichtig.

Kontaktfreude

In den Pausen steckt Selim immer mit seiner Clique zusammen. Oft sorgt er für Unterhaltung. Er ist nie alleine anzutreffen. Auch in der Freizeit sucht er den Kontakt zu seinen Freunden.

Teilen und helfen

Selim hilft gerne. Früher half er seinem Grossvater, heute hilft er seinem Vater beim Autoputzen. Seine Heilpädagogin erinnert er zuverlässig an die Pausenaufsicht. Den anderen Kindern hilft er in der Schule dann, wenn er sich bei einem Thema stark genug fühlt.

Kompromissbereitschaft

Bei der Gruppenbildung möchte Selim, dass es allen wohl ist. Darum würde er darauf achten, dass jeder auch einen Freund mit dabei hat. Wenn ein Streit geklärt ist, lenkt Selim schnell wieder ein.

d) Das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung

Anerkennung benennen: Für den Vortrag über den Rapper Bausa hat Selim Lob bekommen.

Anerkennung geniessen

Selim strahlt, als seine Gedanken zur Gruppenbildung gelobt werden. Er geniesst auch mein Staunen über die Beweglichkeit, die es beim Breakdance braucht. Das Lob der Klasse für seinen Vortrag über den Rapper Bausa hat ihm gut getan. Die Schulleiterin, die Kollegen, die Eltern und die Tante – alle haben Selim für seine gute Zeit beim Kilometerlauf gelobt. Selim strahlt noch jetzt beim Gedanken an diesen Moment.

Anerkennung aktiv anstreben

Selim gibt so schnell nicht auf. Für den Sieg im Kilometerlauf musste er sich durchbeissen. Dem Grossvater hat er immer gern geholfen – und die Anerkennung in Form eines Geldstücks gern angenommen. Beim Schnuppern auf Vaters Baustelle hat Selim sich tüchtig ins Zeug gelegt und gezeigt, wie schnell er sein kann. Selim sorgt gerne für Unterhaltung - und geniesst es, im Mittelpunkt zu stehen. Er macht lustige Sprüche, um bei den anderen beliebt zu sein. Damit er bei seiner Clique mitreden kann, sieht er sich alle Filme an, die er von den „Ladies“ zugeschickt bekommt.

Anerkennung anzweifeln: Selim ist unsicher, ob er im Interview zu viel geredet hat und fragt darum nach.

e) Das Bedürfnis, aversiv zu reagieren

Rückzug: Wenn Selim irgendwo gar nicht drauskommt und nicht fragen kann, schwatzt er.

unklares Verhalten

Während Selim für die Klasse Kopien gemacht hat, wurden die Gruppen für den Vortrag gebildet. Da haben die anderen über seine Zuteilung bestimmt. Seine Meinung dazu äussert er nicht deutlich. Die Gruppenarbeit zur Lesespur ist nicht gut gelaufen. Bei der Präsentation musste die Gruppe zweimal ansetzen. Weil Selim und sein Freund beim Reden gestockt haben, wurde ihnen das Wort weggenommen. Offenbar wurde der Zwischenfall geklärt. Ob es zum Streit kam oder ob sich Selim zurückgezogen hat, kommt nicht klar heraus. Mit einem Klassenkameraden kommt Selim gar nicht klar. Der andere hört nicht auf, wenn Selim „Stopp“ sagt. Selim gibt an, hässig gewesen zu sein – konnte sich aber nicht durchsetzen. Das schlechte Gefühl ist ihm geblieben. Obwohl Selim die Sprache für das Interview wählen konnte, gab er keine klare Antwort. Erst beim Transkribieren wurde mir bewusst, dass er wohl lieber Mundart gesprochen hätte.

f) Verknüpfungen von verschiedenen Bedürfnissen

Die meisten Wortmeldungen zeigte Selim zum Bedürfnis nach Integrität. Mit etwas Abstand folgten das Bedürfnis nach Selbstbehauptung und schliesslich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.

Tab. 19: Verknüpfungen Selim

	interne Verknüpfungen	Verknüpfungen zu anderen Bedürfnissen
Exploration und Selbstbehauptung	Selim ist vielseitig interessiert, aktiv und schnell. Wenn er etwas wissen will, fragt er und bringt sich ein. In der Leichtathletik ist er wendig und schnell. Mit seinen Kollegen spielt er Fussball, spielt den DJ, redet oder sieht sich coole Videoclips an.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Selim möchte dazugehören. Dabei helfen ihm der Sport und seine vielseitigen Interessen. • Integrität: Schnelligkeit und sein Talent, als Unterhalter und DJ zu amten, sind Selims Markenzeichen. • Anerkennung: Für den Kilometerlauf hat Selim von allen Seiten Anerkennung erhalten. Auch seine Unterhaltung wird geschätzt.
Integrität	Selim kennt seine Schwächen sehr genau und nimmt gerne Hilfe an. Er beschreibt sich als schnell, hilfsbereit, mutig und zäh. Für Schnelligkeit, Hilfsbereitschaft und Unterhaltung bekommt er gute Rückmeldungen. Selim möchte Polizist werden oder auf dem Bau arbeiten wie sein Vater.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: In der Leichtathletik liegt Selims grosse Stärke. Andere zu unterhalten liegt ihm. Auf der Baustelle seines Vaters konnte er seine Schnelligkeit und Geschicklichkeit zeigen. • Zugehörigkeit: Wer im Turnen schnell ist, wird gerne in die Mannschaft gewählt. Wer andere unterhält, steht im Mittelpunkt. • Anerkennung: Als Unterhalter, Helfer, schnellster Läufer und auf der Baustelle hat Selim Anerkennung erhalten. Ein Polizist gilt als Respektperson.
Zugehörigkeit	Die Familie steht bei Selim an erster Stelle. Er hilft gerne mit und wird für seine Geselligkeit geschätzt. Mit den Freunden verbindet Selim der Fussball und das Reden über Jugendthemen. Es sucht aktiv Kontakt und bringt sich als Unterhalter in die Gruppe ein. Bei Streitigkeiten lenkt er schnell ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration: Das Fussballspielen verbindet Selim mit den Jungs. Über die Videoclips sichert er sich den Zugang zu den Mädchen. • Integrität: Selim sieht sich als Helfer und Unterhalter. Unstimmigkeiten versucht er aus dem Weg zu gehen, indem er sich anpasst und schnell einlenkt. • Anerkennung: Sein Unterhaltungstalent wird geschätzt, seine Hilfsbereitschaft vom Grossvater belohnt.

	interne Verknüpfungen	Verknüpfungen zu anderen Bedürfnissen
Anerkennung	<p>Sein Durchhaltewillen beim Kilometerlauf wurde belohnt: Von allen Seiten bekam Selim Anerkennung für den Sieg. Auch sein Vortrag über den Rapper Bausa wurde gelobt. Ob in der Familie oder bei den Freunden - Selim tut alles, um bei den anderen gut anzukommen. Vom Grossvater hat er für seine Hilfe ein Geldstück bekommen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zugehörigkeit: Der Sieg im Kilometerlauf sorgt dafür, dass man beim Wählen der Gruppen im Turnen an Selim denkt. Seine unterhaltende Art wird von Kollegen und Familie geschätzt. • Integrität: Selim identifiziert sich mit den Fähigkeiten, die bei den anderen Anerkennung auslösen: Schnelligkeit, Unterhaltsamkeit, Hilfsbereitschaft. • Exploration: Sein Durchhaltewillen beim Kilometerlauf wurde mit dem Sieg und mit Anerkennung belohnt. Vom Grossvater hat er für seine Hilfe ein Geldstück erhalten.
Aversives Verhalten	<p>Wenn Selim auf Hilfe warten muss, lenkt er sich ab und schwatzt. Bei Gruppenarbeiten kommt es wiederholt zu Unstimmigkeiten. Selim wird einfach einer Gruppe zugeteilt, das Wort wird ihm bei der Präsentation weggenommen und er kann sich nicht durchsetzen. Dennoch lenkt er schnell ein - und drückt den Groll weg. Auf die Frage nach der Interviewsprache gibt er keine klare Antwort.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Selims Verhalten setzt keine klaren Signale. Bei Fragen trifft er keine eindeutige Wahl. Die Zuteilung durch andere nimmt er hin. Er weiss, dass er sich beim Sprechen oft verhaspelt. Umso mehr empfindet es, wenn man ihm das Wort wegnimmt. • Zugehörigkeit: Das Verhalten wirkt so, als ob Selim Angst vor dem Ausschluss aus der Gemeinschaft hätte. • Anerkennung: Die fehlende Anerkennung in der Klasse ist ein präsent Thema.
Übertritt	<p>Zu den Vorbereitungen auf den Übertritt erwähnt Selim</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x seinen Respekt vor den grossen Schülern - den Besuchstag an der Oberstufe - die Informationen durch und das Fussballspiel mit den Jugendlichen - dass er nun Lehrpersonen und Räume kennt - dass seit dem Besuch die Vorfreude überwiegt 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrität: Obwohl Selim ein Jahr älter ist, gehört er zu den Kleinsten in der Klasse. Er kennt die Jugendlichen noch nicht und weiss daher nicht, ob er seinen Platz da finden wird. Dass sich seine Kollegen vor dem Übertritt auch mulmig fühlten, hilft ihm. Die Informationen der Schule geben ihm Klarheit und Struktur. • Exploration: Nach dem Fussballspiel fühlt sich Selim wesentlich besser. Die Vertrautheit des Spiels hat etwas Angst abgebaut. • Zugehörigkeit: Über das Fussballspiel hat Selim Zugehörigkeit erlebt. Da andere Jugendliche seiner Klasse ebenfalls Respekt vor dem Besuch hatten, fühlte er sich auch da zugehörig.

- Obwohl alle **Bedürfnisse** gut miteinander vernetzt sind, sticht das Bedürfnis nach Integrität ins Auge. Die Unstimmigkeiten beim Bedürfnis, aversiv zu reagieren unterstreichen dies. Aber auch die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Anerkennung sind davon betroffen. Selim ist sehr aktiv (Exploration und Selbstbehauptung), trainiert hart, beisst sich durch und passt sich an, wo er kann (Integrität) um diese Spannungen auszugleichen, dazuzugehören und anerkannt zu werden.
- Die Vorbereitung auf den **Übertritt** hat fast alle Bedürfnisse von Selim abgeholt. Am Besuchstag hat er die nötigen Informationen bekommen (Integrität) und die Lehrpersonen kennen gelernt (Zugehörigkeit). Im Fussballspiel konnte er zeigen, wie schnell er ist (Exploration, Anerkennung) und zugleich die Ängste vor den grossen Schülern etwas abbauen (Integrität).

5.2 Identifikation von Mustern

Die Identifikation von Mustern erfolgt in zwei separaten Schritten. Im Quervergleich sollen zuerst Muster im Zusammenspiel der Bedürfnisse untersucht werden. Danach wird die Vorbereitung auf den Übertritt mit dem Zusammenspiel der Bedürfnisse verglichen. Beim Erstellen von Tabelle 20 wurde darauf geachtet, die Würde der Jugendlichen zu wahren und Wertungen zu vermeiden. Die Stichworte wurden mit einer Gewichtung versehen. (+) bedeutet förderlich, (-) steht für hinderlich und (+/-) und (?) heisst, dass dieser Faktor genauer betrachtet werden muss, da er beide Gewichtungen annehmen kann. Die Reihenfolge der Stichworte folgt jeweils von oben nach unten einer thematischen Gliederung. Die Farbwahl dient der Hervorhebung von Auffälligem oder Gemeinsamkeiten.

a) Identifikation von Mustern im Quervergleich

Tab. 20: Identifikation von Mustern im Quervergleich

	Exploration/ Selbstbehauptung	Integrität	Zugehörigkeit	Anerkennung	Wut, Rückzug, unklares Verh.
Jasmin	<ul style="list-style-type: none"> - Singen fehlt als Schulfach - Programmieren wird nicht verstanden + Sportlichkeit + musisch begabt + spielt Instrument + hat 4 Hobbies - hasst Wettbewerbe 	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelrolle: Einzelkind bei Mutter Älteste von 4 beim Vater + Orientierung an Mutter - Fremd- wichtiger als Selbstbeschreibung - kennt ihre Stärken nicht - Berufsziel völlig unklar + C: Hilfe holen, fragen - C: erdulden, Hilfslosigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern getrennt lebt bei Mutter (3 jüngere Geschwister) + kontaktfreudig + pflegt alte Freundschaften - beklagt wenige neue Freunde + in 3 Vereinen 	<ul style="list-style-type: none"> + Benennen bei Noten Klatschen Sport Idealisierung - sonst nicht beachten anzweifeln vermissen 	<ul style="list-style-type: none"> - Schüchternheit - Stöhnen - körperliche Symptome - Angst vor Wettbewerben ? grosse Ersatzsuche in Freizeit
Albert	<ul style="list-style-type: none"> + liebt Förderung durch SHP + vielseitige Interessen + mag Fussball + im Fussballverein 	<ul style="list-style-type: none"> + mittleres Kind von 3 + Orientierung am Vater - Fremd- wichtiger als Selbstbeschreibung - kennt Stärken nicht + Berufsziel wie Vater oder Fussballer + C: Lernbereitschaft gross +/- C: sehr kooperativ 	<ul style="list-style-type: none"> + Familie = Nr.1 + 2 Schwestern + ältere Schwester + kontaktfreudig + 2 enge Freunde + Mitglied im Fussballverein + mag Gruppenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> + detailliertes Benennen und Geniessen bei Noten Klatschen Sieg im Sport Schulleistung - sonst nicht beachten 	<ul style="list-style-type: none"> ? Schüchternheit leise Stimme (Stimmbruch) nur kurz erwähnt
Simon	<ul style="list-style-type: none"> + schätzt Förderung durch SHP + mag Fussball + Hobby: Jugi + fährt Traktor u. Rasenmäher + Spezialinteresse Landwirtschaft - mag keine Wettkämpfe 	<ul style="list-style-type: none"> + Jüngeres Kind von 2 + Orientierung am Vater - Fremd- wichtiger als Selbstbeschreibung + kennt seine Stärken + Berufsziel wie Vater oder Landwirtschafts-Mechaniker + C: kooperativ - C: holt sehr ungern Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> + Familie = Nr.1 Bauernfamilie + ältere Schwester + kontaktfreudig - sieht Freund nur in Schule + Mitglied in Jugi +/- Gruppenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Benennen nicht möglich + geniessen bei eigener Hilfsbereitschaft ? bietet Hilfe an aus Freude zur Aktivität 	<ul style="list-style-type: none"> - Abneigung, sich Hilfe zu holen - Wettbewerben ausweichen
Thomas	<ul style="list-style-type: none"> + schätzt Förderung durch SHP + liebt Fussball + im Fussballverein + Position Captain + Spezialität: Fussball=Leben 	<ul style="list-style-type: none"> + Einzelkind + Orientierung am Vater + Fremd- und Selbstbeschreibung ausgeglichen + kennt seine Stärken + Identität als Captain + Berufssoldat oder Koch (gute Zeugnisnote) +/- C: mentale Stärke und Sport als Ventil 	<ul style="list-style-type: none"> + Familie = Nr.1 - Eltern getrennt - Einzelkind lebt bei Mutter + kontaktfreudig + 5 Fussballfreunde + Captain im FC + Vater = Trainer - wurde in Schule ausgelacht 	<ul style="list-style-type: none"> + genaues Benennen und dezentes Geniessen bei Noten Sport Eigenleistung Idealisierung (Trainer/Vater) 	<ul style="list-style-type: none"> ? mentale Stärke und Sport als Ventil ? ausweichende Antwort: Vater hört als Trainer auf
Selim	<ul style="list-style-type: none"> + liebt Förderung durch SHP + Fussball + vielseitige Interessen + ev. Anmeldung für Leichtathletik + Spezialitäten: Unterhaltung Breakdance DJ spielen 	<ul style="list-style-type: none"> + Ältester von 5 + Orientierung am Vater - Fremd- wichtiger als Selbstbeschreibung + kennt seine Stärken - undeutliche Aussprache + Beruf wie Vater oder ? Polizist + C: fragen - C: überspielen 	<ul style="list-style-type: none"> + Familie = Nr.1 + 4 j. Geschwister + kontaktfreudig + Teil von grosser Clique + ev. bald Mitglied in Leichtathletik - Gruppenarbeit generell schwierig 	<ul style="list-style-type: none"> + Benennen und Geniessen bei Klatschen Sport sehr klarem Wortlaut - sonst: anzweifeln - starke Suche nach Lob! 	<ul style="list-style-type: none"> - gibt unklare Antworten - ambivalentes Verhalten bei Unstimmigkeit - schwatzen statt fragen

Ein erster Blick soll den für Integration und Wohlbefinden förderlichen Ressourcen gelten. Dabei zeigen sich folgende Muster:

- **AKTIVITÄT, INTERESSEN UND STÄRKEN als SCHLÜSSEL:** Bei allen fünf Jugendlichen ist die Freude an der Bewegung ein Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gleichaltrigen. Diese wird in der Schule, in Vereinen sowie in Freundschaften gesucht und gepflegt. Vielseitige Interessen, Spezialinteressen und besondere Kompetenzen werden ebenfalls als Türöffner zur Zugehörigkeit genutzt. Diese wird sowohl mit Jugendlichen als auch mit Erwachsenen gesucht und genossen. Stark ausgeprägte Kompetenzen bieten zudem eine Quelle für Anerkennung und sind wichtiger Bestandteil der eigenen Integrität.
- **BEZIEHUNG und SELBSTWIRKSAMKEIT in der ARBEIT an SCHWÄCHEN:** Vier Jugendliche betonen, dass sie die Förderung durch die Heilpädagogin schätzen. Die Arbeit an den Schwächen wird mit Unterstützung positiv erlebt. Manche geben Mathematik gar als Interessensgebiet an.
- **FAMILIE als RESSOURCE:** Die Familie steht bei vier Jugendlichen explizit an erster Stelle. Die fünfte Interviewpartnerin zeigt sich der Familie zuliebe kompromissbereit. In der Familie wird Hilfsbereitschaft erlebt und geübt. Zudem ist sie eine Quelle für Anerkennung und Orientierung. Die vier Jungs orientieren sich am Vater, das Mädchen an der Mutter. Bei allen Jugendlichen wirkt sich dies auf die Gedanken zur Berufswahl aus. Ältere Geschwister werden als Spielpartner oder Ressource erwähnt. Diese starke Orientierung an der Familie weist auf ihre Bedeutung als „significant others“ hin.
- **ANERKENNUNG – ein PRODUKT aus ERLEBNIS, BEZIEHUNG und WAHRNEHMUNG:** Anerkennung wird dann als solche wahrgenommen und genossen, wenn der Zusammenhang zur eigenen Leistung klar, der Ausdruck eindeutig oder/und die lobende Person den Jugendlichen vertraut ist oder bewundert wird. Das Wissen um die eigenen Stärken wirkt sich positiv auf das Beschreiben und Geniessen von Anerkennung aus.
- **COPING als WEG zur IDENTITÄT:** Im effektiven Umgang mit Herausforderungen fallen Coping-Strategien wie Hilfe annehmen, Fragen stellen, Kooperationsbereitschaft sowie vereinzelt starke mentale Strategien in Kombination mit Sport als Ventil auf. Um Hilfe gebeten werden die Personen des Vertrauens (Eltern, ältere Geschwister, Kollegen, Lehrpersonen).

Für Integration und Wohlbefinden hinderlich oder genauer zu untersuchen sind die folgenden Muster:

- **AKTIVITÄT als HINWEIS:** Auffallend stark gelebte Aktivitäten können ein Hinweis dafür sein, dass ein Mangel ausgeglichen wird. Dazu gehört die zeitintensive Pflege von zahlreichen Hobbies genauso wie überaus grosse Hilfsbereitschaft und permanentes Werben um Anerkennung.
- **ABNEIGUNG als EINSCHRÄNKUNG:** Die Abneigung gegen alle Arten von Wettbewerb schränkt die Möglichkeiten für positiv erlebbare Zugehörigkeit mit Gleichaltrigen ein. Dies wirkt sich direkt auf die Integrität aus.
- **FAMILIE als HERAUSFORDERUNG:** Trennung und Neuorganisation in der Familie wirken sich direkt auf die Integrität der Kinder aus. Einzelkinder und Kinder, die sich mit einer Doppelrolle zurechtfinden müssen haben es zusätzlich schwer.
- **Erschwerte SELBSTWAHRNEHMUNG und ANERKENNUNG:** Bei vier Jugendlichen wird die Fremdbeschreibung stärker gewichtet als die eigene Wahrnehmung. Zwei davon können auch ihre Stärken nicht benennen. Anerkennung, die nicht erwartet wird oder nicht von vertrauten Personen kommt, wird oft nicht als solche erkannt. Fehlendes Wissen um die eigenen Stärken wirkt sich ebenfalls nachteilig aus. So kann es vorkommen, dass Anerkennung angezweifelt oder vermisst wird, obwohl sie stattfindet.
- **COPING und RÜCKZUG als HINWEIS:** Ins Auge fallen Rückzug und ineffektive Formen von Coping wie Erdulden, Ausweichen (Wettbewerb, Hilfe holen) oder Überspielen. Diese werden von Goffmann (2016) als Techniken zur Bewältigung eines Stigmas bezeichnet. Bei Überforderung und Angriffen auf die Integrität treten auch grosse Schüchternheit, körperliche Reaktionen und ambivalente Verhaltensmuster auf, welche es dem Betrachter erschweren, den wahren Grund zu erkennen und Hilfe anbieten zu können. Aber auch hinter totaler Anpassung, extremer Nutzung des Sports als Ventil und dem Wunsch, Polizist zu werden, könnten Verletzungen der Integrität stecken.

b) Die Bedürfnisse in der Vorbereitung zum Übertritt

In der untenstehenden Tabelle wurden die Ressourcen und Bedürfnisse der Jugendlichen mit der Vorbereitung auf den Übertritt in Beziehung gesetzt. Für die dahinterstehenden Personen wurden die Kürzel P (befragte Person), E (Eltern), S (Schule) und J (Jugendliche) gesetzt. Die Quellen, an denen sich die interviewten Personen beim Übertritt primär orientieren, wurden fett gedruckt. Ressourcen, die nicht explizit genannt

wurden, stehen in Klammern. Die rote Farbe dient der optischen Unterscheidung von förderlichen/hinderlichen Faktoren. Die grüne Farbe hebt Einbezug und Bedeutung anderer Jugendlicher beim Übertritt hervor.

Tab. 21: Die Bedürfnisse in der Vorbereitung zum Übertritt

Personen	Exploration / Selbstbehauptung	Integrität	Zugehörigkeit	Vorfreude oder Nervosität
Jasmin	+ Besuch mit Schullehrer	+ kann Bus fahren	- ältestes Kind	Scheu und Nervosität
P, E, S, J	- Schulweg mit Bus bei fehlender zeitlicher Orientierung	- zeitl. Orientierung fehlt - kennt ihre Stärken nicht - Angst vor allem Neuen - Abhängigkeit vom Telefonanruf der Mutter - noch keine klare Identität	- Eltern getrennt + eigene Kontaktfreude + Einbezug in Schulwahl (S,E) + Besuch mit Schullehrer (S) + Brief von Jenny	überwiegen Brief wird mehrfach erwähnt
Albert	+ Lernjournal führen + Besuch mit Klasse?	+ hat ältere Schwester + vertraut auf Führung durch die Erwachsenen	+ ältere Schwester + eigene Kontaktfreude	Vorfreude überwiegt
P, S, J (E)	+ Schulweg wie bisher, da Oberstufe nebenan	- kennt seine Stärken nicht + Anpassung als Strategie	+ Besuch mit Klasse? (ja)	
Simon	+ Besuch mit Klasse + Schulweg mit Velo	+ hat ältere Schwester + vertraut auf Führung durch die Erwachsenen + kennt seine Stärken - holt ungern Hilfe	+ ältere Schwester + eigene Kontaktfreude + Klassenlehrperson bekannt + Besuch mit Klasse geplant	Neugierde überwiegt
Thomas	+ Interview mit 1. /2. Sek.-Schülern	+ Freude auf baldige Unabhängigkeit	- Einzelkind - Eltern getrennt	Vorfreude und Nervosität
P, S, J (E)	+ Oberstufe im Haus	+ kennt seine Stärken + starke Coping-Strategien und Identität als Captain - Bedenken, (wieder) ausgelacht zu werden	+ eigene Kontaktfreude + kennt die Klassenlehrperson + Interview mit Sek-Schülern	
Selim	+ Besuch mit Klasse + Schulweg mit Velo	+ Interesse an Neuem + kennt seine Stärken	- ältestes Kind + eigene Kontaktfreude	Vorfreude gestärkt
P, S, J (E)	+ Fussballspiel mit den Sek-Schülern	- undeutliche Aussprache - eher klein für sein Alter - Angst vor den grossen Jugendlichen - sucht eigene Identität	+ kennt die Lehrpersonen + Gespräche in Clique + Besuch mit Klasse + gemeinsames Fussballspiel	Nervosität Ist kleiner geworden

- **Schulbesuch:** Der vorgängige Besuch an der neuen Schule wurde von allen Jugendlichen gewünscht und durchgeführt. In allen Fällen fand er in Begleitung der Klasse oder einer vertrauten Person statt (Exploration, Zugehörigkeit, Integrität).
- **Schulweg:** Ist der Schulweg bekannt und kann er selbständig bewältigt werden, wächst die Zuversicht (Selbstbehauptung, Integrität). Fehlende Kompetenzen zur Bewältigung des Schulweges wirken sich in Kombination mit Angst vor Neuem, Unkenntnis der eigenen Stärken und Abhängigkeit von der Mutter schwächend auf die Erwartung an die eigene Selbstwirksamkeit aus.
- **Machbarkeit:** Konkrete Handlungen wie der Schulbesuch und das Führen eines Lernjournals rücken den Übertritt in den Bereich des Machbaren (Exploration und Selbstbehauptung).
- **Erwachsene:** Vier der Jugendlichen hatten für die Übertritts-Vorbereitung vor allem Erwartungen an die Schule. Die Standortgespräche mit den Eltern wurden bestimmt von allen wahrgenommen – erwähnt wurden sie nur von dem Mädchen, das den Schultypus gewechselt hat.
- **Jugendliche:** Früher erlebte Abwertung macht sich beim Übertritt wieder bemerkbar. Starke Coping-Strategien, das Wissen um die eigenen Stärken und gelebte Identität sind da wichtige persönliche Ressourcen (Integrität). Ältere Geschwister fragen zu können, der Einbezug von älteren Jugendlichen am Besuchstag und der Austausch mit Gleichaltrigen wirken sich positiv und beruhigend aus (Integrität). Die Brieffreundschaft und das Fussballspiel bauten ganz besondere Brücken (Zugehörigkeit).

6 Diskussion

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

6.1.1 Welche motivationalen Systeme erleben Jugendliche mit ISR-Status beim Übertritt in die Oberstufe als besonders entscheidend?

Die Beantwortung dieser Fragestellung erfolgt in zwei Schritten. Zuerst soll die Bedeutung der fünf im Fokus stehenden Bedürfnisse für die Phase des Übertritts benannt werden. Danach werden die unter 5.2a dargestellten Muster mit der Fragestellung in Beziehung gesetzt.

Exploration und Selbstbehauptung: Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung ist in der Zeit des Übergangs stark aktiv. Dies zeigt sich durch grosse Freude an Bewegung und Spiel und die Nutzung sportlicher Angebote im Zusammensein mit anderen. Über die Bewegung wird die **Selbstwahrnehmung** als Resilienzfaktor spürbar (Tab. 6, S. 12). Im gemeinsamen Spiel kann Normalität mit Gleichaltrigen erlebt werden. Spezialinteressen, Vielseitigkeit und besondere Kompetenzen werden ebenfalls in Handlung umgesetzt. Sie finden ihren Ausdruck in Tätigkeiten wie Kontaktpflege, Lerneifer, Hilfeleistungen, hartem Training und der Unterhaltung anderer. Durch die aktive Nutzung des persönlichen Handlungsspielraumes erleben sich die Jugendlichen als wirksam. **Selbstwirksamkeit** aber ist ein weiterer Schutzfaktor, der zur Resilienz beiträgt.

Integrität: Das Bedürfnis nach Integrität zeigt sich in unterschiedlicher Ausprägung. In der Auswertung wurde sichtbar, dass alle befragten Jugendlichen im Umgang mit Herausforderungen oder bei Verletzung der Integrität zuerst Rückzugsverhalten oder unklares Verhalten zeigten. Die eigenen Stärken zu benennen war nicht allen möglich, Schwächen und Abneigungen waren jedoch allen bewusst. Die grosse Orientierung am gleichgeschlechtlichen Elternteil für die Berufswahl und die stärkere Bewertung von Fremdeinschätzungen zur eigenen Person deuten auf Fragen der Jugendlichen nach der eigenen Identität hin. Hinter totaler Anpassung an die Gegebenheiten und fehlenden eigenen Ideen sowie einer Fixierung auf erlernte Spezialkompetenzen kann in Anlehnung an James Marcia (Tab. 4, S.9) eine übernommene Identität stehen. Befindet sich die Gewichtung von Fremd- und Selbsteinschätzung in Balance und sind ausgeprägte effektive Coping-Strategien zu beobachten, lässt sich eine erarbeitete Identität erahnen. Effektives Coping deutet auf **erfolgreiche Stressbewältigung**, gute **Selbstregulierung** sowie **Problemlösefähigkeiten** hin, weitere Schutzfaktoren der Resilienz.

Zugehörigkeit: Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit hat ein grosses Gewicht und wird von allen Jugendlichen durch grosse Kontaktfreude gezeigt. In der Gemeinschaft mit anderen werden die **sozialen Kompetenzen** geübt und erweitert. Auch sie gehören zu den Resilienzfaktoren. Die Familie steht an erster Stelle. Ihr zuliebe werden auch Kompromisse eingegangen. An zweiter Stelle stehen Freundschaften zu Gleichaltrigen. Auch die Zugehörigkeit zu einem Verein wird von allen Jugendlichen genutzt. Oftmals besuchen die engsten Freunde die gleiche Klasse und gehören demselben Verein an. Wo Freundschaften vermisst werden, wird die Freizeit in mehreren Vereinen gestaltet.

Anerkennung: Beim Bedürfnis nach Anerkennung zeigt sich ein sehr ungleiches Bild. Genossen wird sie von allen Jugendlichen. Das Erkennen und Benennen ist jedoch nicht allen Befragten möglich, da es von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Dazu gehören Klarheit im Ausdruck, ehrliches Lob, Kenntnis der eigenen Stärken und Vertrautheit mit der lobenden Person oder Idealisierung derselben. Fehlen diese Faktoren alle, kann Lob nicht als solches erkannt werden. Dann wird es angezweifelt, nicht beachtet oder vermisst. Wo jedoch eine starke Beziehung zur lobenden Person besteht und der Umgang mit Feedback vertraut ist, kann der Wortlaut der Anerkennung genau wiedergegeben werden. Daraus geht hervor, dass der „bedeutsame Andere“ für die Nutzung der Rückmeldungen und damit auch für die Ausformung der eigenen Identität eine grosse Rolle spielt.

Aversives Verhalten: Keiner der Jugendlichen sprach von offen gezeigter Wut oder aggressiven Handlungen. Einer der Jugendlichen meinte auf die Frage, ob er denn nie wütend werde: „Ja, ab und zu schon. Aber nicht so, dass ich etwas rumschmeisse oder so. In Gedanken“ (Thomas, Zeile 54). Alle Jugendlichen reagierten auf Verletzungen der Integrität mit Rückzug oder unklarem Verhalten. Hinter letzterem steckten schlussendlich ineffektive Coping-Strategien (Kap. 2.2.5, S. 13),

welche teilweise auch von Goffmann (2016) als Techniken zur Bewältigung beschädigter Identität aufgeführt werden (S. 10). Dazu gehören Handlungen wie Korrigieren, Kompensieren, sich innerlich Verkröchen und Vermeiden von Situationen und Kontakten. Im Zusammenhang mit einer kurzen Phase des Rückzugs waren aber auch effektive Coping-Strategien anzutreffen wie die Nutzung des Sportunterrichts als Ventil (Thomas, Zeile 16).

Muster im Zusammenspiel der Bedürfnisse

Die Untersuchung hat bestätigt, dass ALLE im Fokus dieser Arbeit stehenden Bedürfnisse eng miteinander verknüpft und aktiv sind. Defizite oder Angriffe auf ein Bedürfnis werden im Wirkungsbereich eines anderen ausgeglichen. Immer ist dabei das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung beteiligt. Die Bedeutung der einzelnen Bedürfnisse für ein gutes Zusammenspiel sollen am Modell eines Autos verdeutlicht werden.

Motor: Da die Basiskompetenzen, welche zugleich Resilienzfaktoren sind, nur in der Gemeinschaft mit anderen trainiert werden können, kommt dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit eine wichtige Funktion als Motor auf der Suche nach der Gemeinschaft mit anderen zu. Die Familie steht dabei an erster Stelle und hat einen äusserst wichtigen und prägenden Einfluss auf die gesamte Entwicklung des jungen Menschen. Fehlt eine klare Bindung, wirkt sich dies negativ auf die Entwicklung der Persönlichkeit, den Umgang mit Emotionen und somit auch auf die Gestaltung anderer Sozialkontakte aus (vgl. Tab. 3, S. 8).

Schlüssel: Das Nutzen der Selbstwirksamkeit aus dem Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung dient den Jugendlichen als Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und/oder Erwachsenen. Erst in dieser Gemeinschaft können die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Anerkennung und Integrität gestillt und gelebt werden.

Navigationssystem: Aus dem Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Integrität suchen die Jugendlichen bei ihren Eltern, anderen Erwachsenen oder Gleichaltrigen nach Orientierung. Die Eltern werden dabei an erster Stelle genannt. In Bezug auf den Übertritt werden jedoch hauptsächlich Erwartungen an die Schule sichtbar. Diese sollen bei der Beantwortung der zweiten Fragestellung untersucht werden. In Gesprächen mit älteren Geschwistern und im Abgleichen der eigenen Unsicherheit mit Eindrücken von Gleichaltrigen drückt sich die zunehmende Orientierung an der eigenen Altersgruppe aus. Die Stärkung der überfachlichen Kompetenzen in Kombination mit der integrativen Förderung im Klassenverband hat Thomas' Bedürfnis nach Orientierung an den Gleichaltrigen entsprochen und sein Selbstvertrauen gestärkt.

Öl: Das Bedürfnis nach Anerkennung kommt in manchen Interviews nur dezent zur Sprache und kann in seiner Funktion mit dem einen Tropfen Öl verglichen werden, der den Motor am Laufen hält. Fehlt die Anerkennung, wird oft eine grosse Kreativität entwickelt, um ein Echo zu erhalten: „Also sie haben mir mal gesagt: Wenn du immer ruhig bist, ist es mega langweilig. Das haben sie so gesagt. Weil ich bin der Einzige, wo immer etwas redet. Weil niemand redet. Und ich bin der Einzige wo redet und Spass und so macht“ (Selim, Zeile 346).

Das Echo der Mitmenschen ist für die Ausbildung des Selbstkonzepts als Spiegel von grösster Bedeutung (vgl. Cooley, 1902). Der französische Philosoph Paul Ricœur (2006) entwarf in drei Schritten eine Theorie der Anerkennung: „Anerkennung kann als Erkennen, als Wiedererkennen und als Anerkanntsein bestimmt werden. Wir können nur etwas erkennen und anerkennen, wenn wir selber erkannt und anerkannt werden“ (Einband). Nur wer seine Umgebung erkundet und andere Menschen kennen lernt, kann in der Interaktion mit anderen auch sich selber kennenlernen. Wechselseitige Anerkennung jedoch wird von Ricœur als gegenseitiges Geschenk bezeichnet, welches Liebe und Wertschätzung beinhaltet. Diese wiederum ist wichtiger Bestandteil von positiv erlebter Zugehörigkeit.

Benzin- und Serviceanzeige: Steht die Anzeige auf Reserve – muss der Tank aufgefüllt werden, leuchtet die Servicelampe – wird eine Werkstatt aufgesucht. Gleichermassen weisen Rückzug und unklares Verhalten der Jugendlichen auf mögliche Defizite in einem der anderen Bedürfnisse hin. Diese Anzeichen nicht zu beachten, führt früher oder später zu ausweglosen Situationen (vgl. Benz, 2009). Ein tiefer Benzinpegel kann sich sowohl durch inneren Rückzug als auch durch überaus grosse Aktivität im Bereich der eigenen Stärken sowie durch ineffektive Coping-Strategien bemerkbar machen.

6.1.2 Welches sind die Qualitätskriterien für die Transitionskompetenz des sozialen Systems – insbesondere der integrativen Volksschule?

Bei der Beantwortung dieser Fragestellung stehen zuerst die Kompetenzen und Bedürfnisse der am Übertritt beteiligten Mikrosysteme (vgl. Bronfenbrenner, Abb. 9) im Fokus. Dies sind die befragten Personen selber (P), die Eltern (E), andere Jugendliche (J) und die Lehrpersonen der abgebenden und aufnehmenden Schulen (S1 und S2). Danach sollen die Qualitätskriterien für die kompetente Begleitung der Jugendlichen und ihrer Eltern durch die Schule dargelegt werden.

befragte
Personen

Kompetenzen:

Die interviewten Personen zeigten unterschiedliche Ausprägungen in ihren personalen, sozialen und kognitiven Kompetenzen. Was bei allen deutlich herauskam, waren ihre Kontaktfreude sowie ihre Zurückhaltung im Umgang mit unangenehmen Situationen. Zudem sprachen alle von ihren Schwächen in den Fächern Mathematik, Französisch oder/und Deutsch. Die Unterstützung durch die Heilpädagogin wurde bei der Arbeit an Defiziten geschätzt, was auf die Lernbereitschaft der Jugendlichen und die Vertrautheit mit der Lehrperson schliessen lässt. All diese Faktoren sind für die Integration förderlich.

Bedürfnisse:

Von den Jugendlichen gewünscht, positiv bewertet oder vorausgesetzt wurden:

- der Schulbesuch im Rahmen der Klasse oder mit einer vertrauten Person
- das Erleben der Machbarkeit bei Schulbesuch, der Bewältigung des Schulweges sowie bei vorbereitenden Tätigkeiten für die Zeit nach dem Übertritt.
- je nach persönlicher Ausprägung der Einbezug von Jugendlichen aus der Oberstufe für die Gestaltung des Besuchstages und/oder der Einbezug in den Entscheidungsprozess beim Wechsel des Schultypus
- arrangierte Erlebnisse, welche die ganz persönlichen Bedürfnisse auf besondere Weise abholten (Brieffreundschaft, Fussballspiel).

Alle Voten unterstreichen die Notwendigkeit, die fünf im Fokus stehenden Bedürfnisse in die Vorbereitung auf den Übertritt einzubeziehen. Basis für einen gelingenden Übertritt ist eine sichere und vertraute Beziehung mit den Jugendlichen.

Eltern

Kompetenzen:

Den Eltern kommt gemäss Omer und Lebowitz (2015) die Funktion als sicherer Hafen, sichere Basis und Anker zu. Eine sichere Bindung und die Gewissheit, dass eigenes Handeln erwünscht ist und Fehler zum Lernprozess dazugehören, vermittelt den Jugendlichen die Unterstützung, die sie auf der Suche nach ihrer Identität benötigen. Die Ankerfunktion der Eltern wird durch die beginnende Ablösung der Jugendlichen hart getestet.

Bedürfnisse:

Gemeinsam mit den Jugendlichen stehen auch ihre Eltern vor einer Transition. Nach der Gewöhnung an den überschaubaren Rahmen der Primarschule werden sie nun zu Eltern eines Oberstufenschülers. Für diesen Übertritt benötigen sie genau wie ihre Kinder klare Informationen, verstehbare Abläufe und den Einbezug in das Geschehen durch Gespräche auf Augenhöhe. Dabei ist ihre Bereitschaft, anderen Menschen zu ermöglichen, ihr Kind dort zu unterstützen, wo die eigene Unterstützung ineffektiv ist, von grosser Bedeutung (vgl. ebd., S. 49). Klare Information und kompetentes Auftreten fördern das Vertrauen der Eltern in die Schule. Der Austausch mit anderen Eltern und die Nutzung von Bildungsangeboten der Schule zum Thema Pubertät bieten eine wichtige Ressource.

andere
Jugendliche

Kompetenzen:

Die Kompetenzen der anderen Jugendlichen in der Klasse sind je nach Begabungsprofil sehr verschieden von denjenigen eines Schülers mit ISR-Status. Hier eine Basis für das gemeinsame Lernen bei verschiedenen Voraussetzungen zu finden, fordert nicht nur die Lehrpersonen sondern auch die Schülerinnen und Schüler selber. Herabsetzungen finden oft schon beim Bilden von Gruppen und auch im Rahmen von Gruppenarbeiten statt. Ältere Geschwister und Jugendliche aus der Oberstufe haben bereits Erfahrungen mit dem Übertritt gesammelt, die sie an neu Eintretende weitergeben können.

Bedürfnisse:

Das Bedürfnis nach Sport und Spiel, das Erleben von Normalität sowie das Verständnis für das Bedürfnis nach Zugehörigkeit bieten gute Chancen, um Jugendliche für „die Neuen“ als Brückenbauer zu gewinnen.

Schule

Kompetenzen:

Der Schule wurde von der Gesellschaft die Kompetenz verliehen, Kinder und Jugendliche im Erlangen von wichtigen Kompetenzen zu fördern und zu unterstützen.

In Anlehnung an Fend (2006) gehören dazu:

- die Enkulturation (Vermittlung von kulturelevanten Techniken)
- die Qualifikation (Vermittlung von berufsrelevanten Fähigkeiten)
- die Allokation (Einschätzung der Kompetenzen mittels Prüfungen und Berechtigungen)
- die Integration (Befähigung zur sozialen und politischen Teilhabe)

Die Schulen der Schweiz sind seit dem Jahr 2002 der Integration verpflichtet. Aufgrund der Einschränkung im sonderpädagogischen Konkordat gilt es dabei abzuwägen, ob die Integration „machbar“ ist und sich „nach dem Wohl des Kindes“ richtet (vgl. Tabelle 8, S. 14-15).

Der Handlungsspielraum der Schulen wird durch die Gesetzgebung, den Lehrplan, das kantonale sonderpädagogische Konzept sowie das Leitbild der einzelnen Schulen definiert. Im Sinne der Integration sind gemäss Lehrplan 21 neben der Wissensvermittlung auch entwicklungsorientierte Zugänge und überfachliche Kompetenzen von grosser Bedeutung (vgl. Abb. 13-14).

Bedürfnisse:

Damit Lehrpersonen diesen vielfältigen und herausfordernden Aufgaben gerecht werden können, braucht es gemäss Kummer Wyss (2007):

- eine integrative Grundhaltung jeder einzelnen Lehrperson und des ganzen Teams
- klare Rahmenbedingungen
- ein verbindliches Leitbild
- genügend Ressourcen (räumlich, materiell, personell)
- die Zusammenarbeit im Lehrerteam
- vernetztes Wissen um hilfreiche Lehrmittel und Methoden
- Aus-, Fort- und Weiterbildung
- die positive Präsenz der Schule in der Öffentlichkeit
- regelmässige Reflexion und Evaluation der bisher gegangenen Wege

Qualitätskriterien für die Transitionskompetenz der Volksschule

Es ist die Aufgabe der Schule, in der Vorbereitung und Begleitung des Übertritts die Bedürfnisse der Jugendlichen und ihrer Eltern abzuholen, deren Kompetenzbereiche zu respektieren und eine Weiterentwicklung zu unterstützen. Dies geschieht in drei Wirkungsbereichen. Dazu gehören die Gestaltung des Unterrichts, die Zusammenarbeit mit Eltern und Jugendlichen und die Zusammenarbeit zwischen abgebender und aufnehmender Schule.

Basis legen
durch

- anleiten
- annehmen

Gestaltung des Unterrichts:

Gemäss Venetz und Tarnutzer (2010) geht es bei der Integration immer um die Sicherstellung eines guten Unterrichts, wo neben den personalen und geistigen auch die emotionalen und sozialen Kompetenzen aller Lernenden gefördert werden können. In Anlehnung an Fröhlich-Gildhoff und Rönau-Böse (2015) sind in der Anleitung der Jugendlichen dazu folgende Elemente wichtig:

- klare Regeln und Strukturen (Rituale, Feedbackkultur)
- Wertschätzendes Klima (Vermittlung von Werten, Umgangsformen)
- Angemessener Leistungsstandard (Orientierung am jeweiligen Entwicklungsstand)
- Förderung der Motivation

- Förderung positiver Peerkontakte

- Förderung der Basiskompetenzen / Resilienzfaktoren:

Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung,
soziale Kompetenzen, Umgang mit Stress, Problemlösefähigkeiten

Dazu gehört als gemeinsame Basis eine Haltung der gegenseitigen Annahme.

Diese soll sowohl Arbeit und Umgang mit und unter den Jugendlichen als auch die Zusammenarbeit der Lehrpersonen eines Unterrichtsteams prägen.

Zusammenarbeit pflegen durch

- **anerkennen**
- **ansprechen**
- **angehen**

Zusammenarbeit mit den Eltern:

Zur kompetenten Vorbereitung von Jugendlichen gehört auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Kenntnis der motivationalen Systeme ist bei der Gestaltung der folgenden drei Aktionsbereiche (vgl. Griebel & Niesel, 2015, S. 210-211) von grosser Bedeutung.

a) Inhaltliche Passung:

Dieser Bereich wird von den Lehrpersonen ausgestaltet und wurde im vorangehenden Abschnitt beschrieben.

b) Kooperation Teil 1: S-J-E:

- Anerkennung aller beteiligten Personen, ihrer Bedürfnisse und Kompetenzen
- ev. Einbezug von Lehrpersonen aus der aufnehmenden Schule

c) Kommunikation:

- Benennung von Ziel und Inhalt der Gespräche
- klare und neutrale Information zum Übertrittsverfahren
- Ansprechen von Beobachtungen und allenfalls Besorgnis, wenn es Hinweise für ein fehlendes Gleichgewicht in den motivationalen Systemen des jungen Menschen gibt
- Benennen von Bedürfnissen und vorhandener/benötigter Ressourcen (bei Schulwechsel z. Bsp. Umgang mit Handywecker, Bahnhofshilfe)
- Formulieren von Zielen und konkreten Schritten

b) Kooperation Teil 2: S-J-E und S1-S2

- Angehen der am Gespräch beschlossenen Schritte in den verschiedenen Gefässen der Zusammenarbeit

Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Schulen

In der Zusammenarbeit zwischen abgebender und aufnehmender Schule wird der Ablauf des allgemeinen Übertrittsverfahrens geklärt. Oftmals gibt es dafür bereits einen groben Ablauf.

Im Austausch der Lehrpersonen über die Verschiedenheit der beiden Schulkulturen sollen weitere Schritte der Umsetzung besprochen werden.

Die Ausrichtung des Vorgehens orientiert sich an den Bedürfnissen der vor dem Übertritt stehenden Jugendlichen. Ein mögliches Ergebnis könnte so aussehen:

Gestaltung des Übertritts durch

- **austauschen**
- **ausrichten**

Exploration und Selbstbehauptung (Machbarkeit):

- Vorbereitendes Führen des Oberstufen-Lernjournals
- Schulbesuch an der neuen Schule in vertrauter Begleitung

Integrität (Orientierung):

- Abgabe von klaren Informationen (mündlich und schriftlich, ev. Infowand im Klassenzimmer)
- Kennenlernen der neuen Klassenlehrperson
- Beachten von besonderen Bedürfnissen / Ängsten (Brieffreundschaft)

Zugehörigkeit (Vertrauen):

- Besuch an der neuen Schule in Begleitung von Klasse / Begleitperson
- Einbezug der Oberstufenschüler in die Gestaltung des Besuchstages
- gemeinsames Spiel in gemischten Mannschaften (Normalität)

Am Schlüsselbund für schulische Transitionskompetenz sind sieben Schlüssel befestigt. Jedes Verb steht für einen Handlungsbereich, der mit dem Wissen um die motivationalen Systeme geprägt und gestaltet werden soll. Zusammengehalten werden die Schlüssel von einem Ring der Ermutigung.

Ermutigung

Unterricht:

- ↔ anleiten
- ↔ annehmen

Begleitung:

- ↔ anerkennen
- ↔ ansprechen
- ↔ angehen

Fachaustausch:

- ↔ austauschen
- ↔ ausrichten

Abb. 17: Transitionskompetenz der Schule unter Einbezug der motivationalen Systeme

6.2 Reflexion der Methoden

In diesem Kapitel geht es um die kritische Auseinandersetzung mit den verwendeten Forschungsmethoden. Diese wird wie schon in Kapitel 4 nach Erhebungstechnik, Aufbereitungstechnik und Auswertungstechnik unterschieden. Abschliessend werden die verwendeten Methoden an den Gütekriterien für qualitative Forschung gemessen.

6.2.1 Erhebungstechnik

Interview

Die vorbereitenden Gedanken zur Erstellung des Interview-Leitfadens haben sich gelohnt. Durch den klaren Ablauf und die Verwendung von thematischen Bildkarten gelang es mit einer Ausnahme, den Überblick über bereits beantwortete Fragen zu behalten. Beim ersten Interview ging die Frage nach den wichtigsten Personen im Leben des Mädchens unter. Das Ableiten einer Antwort aus dem Kontext des Interviews war nicht eindeutig möglich. Aus Respekt vor der Gefahr einer vorschnellen „Diagnose“ wurde darauf verzichtet.

Anders war es bei der Verwendung der vorbereiteten Fragen während den Interviews. Vorneweg wurde die Eisbrecherfrage als Herausforderung empfunden, da sie weite Teile des Gesprächs beeinflusst. Diese wurde von Interview zu Interview neu bewegt und gestaltet. Bedingt durch die eigene Nervosität kam es dennoch zu unvorteilhaften Abweichungen vom bewusst einfach gewählten Wortlaut. Die Verwendung von Konjunktivformen erwies sich als wenig hilfreich. Der muntere Erzählfluss des letzten Interviewkandidaten zeigte jedoch auf, dass Übung im Umgang mit der Interviewsituation auf beiden Seiten zur Entspannung beiträgt. Je freier die interviewte Person spricht, desto weniger muss sich der Moderator einbringen. Aus diesem Grund würde ich heute auch alle Interviews in Mundart führen. Die Standardsprache war im Gespräch mit Selim im Weg. Ausserdem ist bei Jugendlichen mit sprachlicher Einschränkung genügend Zeit zwischen den Fragen wichtig.

Bei allen Jugendlichen waren Klassenlehrperson oder Heilpädagogin um eine gute Kontaktaufnahme bemüht. Dies waren wertvolle Starthilfen und Quellen für manche wichtige Zusatzinformation. Die Interviewteilnehmer öffneten sich im Verlauf der Gespräche und boten einen interessanten Einblick in ihr Denken, Handeln und in ihre Bedürfnisse. Auch wenn es nicht immer gelang, den eigenen beruflichen Hintergrund gänzlich auszublenken, wurden alle Gespräche mit den Jugendlichen als bereichernd und angenehm empfunden.

Gewinnung der Teilnehmenden

Wie schon erwähnt, war die Gewinnung der Teilnehmenden nicht einfach. Gründe für Absagen waren:

- besonders belastete familiäre Situationen der Jugendlichen
- sprachliche Beeinträchtigung der Jugendlichen
- Skepsis der Schulleitung gegenüber möglicher Auswirkungen des Interviews auf einen Schüler
- Überlastung von Lehrpersonen und Heilpädagoginnen
- Ausbleibende Antworten von Eltern
- Absage eines Schülers, dessen Interview in der Freizeit stattgefunden hätte

Sehr unterstützend für Zusagen war der persönliche Einsatz von Kolleginnen, die zusätzlich zu den vorbereiteten Unterlagen von sich aus das Gespräch zu den Eltern der Jugendlichen suchten. Zudem spielte die persönliche Reife der Jugendlichen im Umgang mit dieser ungewohnten Situation eine wesentliche Rolle.

Gestaltung der Atmosphäre

Zwei Interviews fanden im Zimmer der Heilpädagoginnen statt. Der vertraute Rahmen wirkte sich bei beiden Jugendlichen beruhigend aus. Zwei Interviews fanden in Gruppenräumen, eines im steril wirkenden Naturkundezimmer statt.

Die Verwendung thematischer Bildkarten half, den Gesprächsverlauf aufzulockern. Auch das Bereitstellen von Getränk und Getreideriegel für eine allenfalls nötige Sprechpause trugen zum Erleben von Normalität bei. Im Verlauf der Interviews entspannten sich alle Befragten. Es war deutlich zu spüren, dass sie die ungeteilte Aufmerksamkeit und das Interesse an ihren Antworten schätzten. Das kleine Geschenk als Zeichen der Wertschätzung wurde gerne angenommen.

6.2.2 Aufbereitungstechnik

Nachbereitung der Interviews

Die handschriftlichen Notizen im unmittelbaren Anschluss an die Interviews waren wertvoll, um wichtige Eindrücke und spontan entstandene Zusatzinformationen nicht zu vergessen. Das Übertragen derselben in ein Raster von Kriterien half bei der Reflexion des Erlebten und beim Erkennen notwendiger Anpassungen. Als Folge wurde die Einstiegsfrage verändert, eine zusätzliche Bildkarte erstellt und Vorsätze für die Verwendung einer einfachen Sprache sowie die Reduzierung des eigenen Sprechtempos gefasst.

Transkription

Das Anhören der eigenen Konjunktivformen bei der Transkription war keine angenehme Sache. Auch das Transkribieren der eigenen Tics war ein ernüchternder Prozess und zeigte auf, wie schnell geläufige Wörter wie „super, genau, gut“ über die Lippen rutschen – und wie wertend sie verstanden werden können. In einem zweiten Durchgang fiel beim gleichzeitigen Durchlesen des geschriebenen Textes auf, dass unverständliche Stellen bei mehrmaligem Anhören problemlos zu erkennen waren. Viele Sätze machten plötzlich Sinn, weil durch die vertiefte Beschäftigung mit dem Inhalt ein Muster hinter halbfertigen Sätzen oder späterem Zurückkommen auf vorher gestellte Fragen zu erkennen war. Auch wurde neu bewusst, welche Herausforderungen Jugendliche mit sprachlichen Beeinträchtigungen bei Gruppenarbeiten und Vorträgen bewältigen müssen. Zudem wurde deutlich, dass beide Seiten nicht immer alles aufgenommen und für das weitere Gespräch richtig verarbeitet hatten. Auch die Jugendlichen hatten gut zu tun, mit den Wahrnehmungslücken der Moderatorin umzugehen.

6.2.3 Auswertungstechnik

Codierung

Die Erarbeitung des passenden Codier-Plans gestaltete sich als ausgesprochen intensiver Prozess. Beim mehrmaligen Lesen der Interviews wurde der Blick für feine Details geschärft. Dabei wurden die persönlichen Charaktere der Jugendlichen immer deutlicher sichtbar. Durch die gewählte Vorgehensweise blieb der Blick stets auf die befragten Personen gerichtet. Das Lesen von passender Literatur zu neu aufgetretenen Themen war spannend und bereichernd. Gleichzeitig war es aber auch schwierig, sich nicht darin zu verlieren. Vermutlich hätte ein Quervergleich zu einem früheren Zeitpunkt Entscheidungen erleichtert und den Entstehungsprozess beschleunigt. Die Verwendung des Programmes MaxQDA war für die Zusammenstellung der Antworten nach Kategorien sowie das Erkennen von Häufigkeiten und Verknüpfungen sehr hilfreich.

Schritte der Auswertung

Durch die Abfolge der Auswertungsschritte konnte sich ausgehend von den einzelnen Falldarstellungen und darin erkennbarer Verknüpfungen eine Hinwendung zur Mustererkennung im Quervergleich entwickeln. Diese schrittweise Verallgemeinerung war eine eindruckliche Erfahrung.

Herausforderung Interpretation

Bei der Interpretation der Aussagen wurde deutlich, wie anmassend es ist, die Aussagen der Jugendlichen abschliessend zu beurteilen, ohne alle Details zu kennen. Das Verhalten von Jasmin hatte bestimmt auch mit der Herausforderung zu tun, mit einer ihr unbekannt Person ein Interview zu führen. Ihr Jammern kann Ausdruck für generelle Schwierigkeiten in der Anpassung an neue Situationen sein. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass hinter dem Wechsel des Schultypus ein Leidensdruck steckte. Im Umgang mit dieser Herausforderung waren die Orientierung an der Forscherfrage und die schrittweise Verallgemeinerung sehr hilfreich.

6.2.4 Gütekriterien qualitativer Forschung

Mayring (2016) nennt sechs allgemeine Gütekriterien für die qualitative Forschung. Die verwendeten Methoden sollen nun damit abgeglichen werden.

- **Verfahrensdokumentation**

Alle verwendeten Arbeitsschritte wurden im vorliegenden Bericht beschrieben. Die relevanten Dokumente befinden sich im Anhang oder auf der beiliegenden CD.

- **Argumentative Interpretationsabsicherung**

Durch das Lesen von relevanter Theorie wurde das Vorverständnis für die Bedürfnisse der Jugendlichen aufgebaut. Wo die Interpretation nicht eindeutig herzuleiten war, wurden die Aussagen als solche stehen gelassen. Ein Beispiel dafür ist die vergessen gegangene Frage nach den wichtigsten Personen im Leben von Jasmin.

- **Regelgeleitetheit**

Sowohl die Erstellung des Fragebogens als auch der Prozess der Transkription, die Entstehung des Codier-Plans sowie die Auswertungsschritte erfolgten nach klaren Regeln.

- **Nähe zum Gegenstand**

Die Interviewfragen orientierten sich sowohl an der Theorie als auch am Alltag der Jugendlichen. Aus den Antworten geht hervor, dass die Thematik alltagsrelevant und wichtig war.

- **Kommunikative Validierung**

Aus zeitlichen Gründen war es mir nicht möglich, mit den Jugendlichen ein zweites Gespräch zum Gegenlesen und Besprechen der abgetippten Interviews zu vereinbaren. Aussagen der Lehrpersonen in Pausengesprächen oder Telefonaten waren wertvoll, um manche Aussagen besser verstehen zu können. Der gezielte Einbezug dieses Blickwinkels könnte durch einen Fragebogen an die Lehrpersonen oder Rückfragen umgesetzt werden. Dies war jedoch nicht die Absicht der vorliegenden Forschung.

- **Triangulation**

Die Triangulation erfolgte durch den Einbezug der Theorie, die schrittweise Verallgemeinerung und den Quervergleich der Kernaussagen zum Erkennen von Mustern.

6.3 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat aufgezeigt, wie bedeutsam die ungehinderte Dynamik der motivationalen Systeme für Jugendliche an der Schwelle zum Übertritt ist. Es wurde klar, dass die kompetente Begleitung durch die Volksschule sich in allen Handlungsschritten an den motivationalen Systemen orientieren muss. Auffallendes Verhalten, welches auch in Bezug auf den Übertritt Anlass zur Besorgnis gibt, muss frühzeitig und klar angesprochen werden. Für den Umgang mit den Reaktionen der Eltern ist die Kenntnis der motivationalen Systeme ebenfalls hilfreich. So kann es gelingen, auch heftige Verhaltensweisen als ersten Schritt der Eltern im Umgang mit der aktuellen Situation zu sehen und selber die nötige Ruhe zu bewahren. Der Weg zur passenden Lösung ist in jedem Fall nur in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu finden.

Die Auseinandersetzung mit den Aussagen der Jugendlichen vor dem Hintergrund der Theorie hat meinen Blick für auffallende Verhaltensweisen geschärft, das Wissen über mögliche Ursachen erweitert und mir die Dringlichkeit, seine Bedürfnisse zu kennen und benennen zu können aufgezeigt. Das berühmte Zitat „Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt“ (Von Schlippe & Schweitzer, 1996, S. 179) hat sich mit konkretem Inhalt gefüllt. Die gewonnenen Erkenntnisse haben meine Wahrnehmung nachhaltig verändert.

Das Zusammenstellen einer Sammlung von Inputs und Lehrmitteln zur Förderung der Basiskompetenzen wäre eine konkrete und wertvolle Ergänzung zu dieser Arbeit.

Eine Sammlung von zusätzlichen Hilfsangeboten und Ressourcen zur Unterstützung von Jugendlichen, die beim Wechsel des Schultypus noch nicht über die nötige Selbständigkeit verfügen, wäre für die Betroffenen und ihre Familien hilfreich. Das Wissen um praktische Alternativen kann die Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen entlasten.

Wie die Erkenntnisse der Arbeit gewinnbringend in die Gestaltung von institutionalisierten Abläufen einfließen könnten, müsste in einer stufenübergreifenden Arbeitsgruppe bewegt werden.

Im Vergleich mit den zahlreichen Seiten zu Theorie und Methoden fallen die Ergebnisse vom Augenschein her klein aus.

Da ist es gut zu wissen, dass nachhaltige Veränderungen oftmals klein und im Verborgenen beginnen. Wichtig ist, dass sie kontinuierlich weiterwachsen.

Abb. 18: Veränderung

7 Danksagung und Schlusswort

Herzlichen Dank!

Ich bedanke mich bei allen Personen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Dazu gehören die interviewten Jugendlichen, welche mir durch ihre Offenheit einen wertvollen Blick in ihr Leben und Denken gewährt haben. Ohne sie wäre diese Arbeit gar nicht möglich gewesen.

Wichtig war auch der Beitrag der Kolleginnen, welche mich bei der Suche nach möglichen Kandidaten sowie bei der Kontaktaufnahme am Tag der Interviews unterstützt haben. Sie haben eine wichtige Brücke zu den Jugendlichen gebaut.

Ein besonderer Dank geht an meinen Mentor, Herrn Roman Manser. Seine kompetente Begleitung und die konstruktiven Gespräche haben mich stets ermutigt. Sein Fachwissen hat mich in den für die Entwicklung der Arbeit notwendigen Entscheidungen unterstützt.

Bedanken möchte ich mich auch bei meiner Familie, meinen Freunden und den Arbeitskolleginnen, die mich während der Entstehung dieser Arbeit ermutigt, unterstützt oder vertreten – und manchmal wohl auch einfach ausgehalten haben.

Besonders bedanke ich mich bei Herrn Gian-Reto Theuss für den fachlichen Austausch und das Gegenlesen der Rohfassung sowie bei Frau Sandra Roth für die konstruktiven Rückmeldungen zum Themenbereich Resilienz.

Schlusswort:

Einer der befragten Schüler fasst sein Anliegen an eine an den Bedürfnissen orientierte Begleitung in erfrischend einfache und klare Worte. Ihm soll das letzte Wort gehören:

I: „Was sollte ich unbedingt machen mit meinen Schülern, damit sie sich gut fühlen auf die Oberstufe hin?“

B: „Nett sein.“
(Simon, Zeilen 413-414):

8 Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: „Der grosse Weg“. Spiralbild von Friedensreich Hundertwasser.
Zugriff am 20.01.2018 unter: <https://museumslyrik.wordpress.com>
- Abb. 2: Konstruierte Spirale. Zugriff am 13.12.2017 unter:
<https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK1LrDs4fYAhVCOxoKHdNkCSgQjRwlBw&url=http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/duerer/spiralen.html&psig=AOvVaw0YZRITMsZNRzJALNTPBdLb&ust=1513268686242101>
- Abb. 3: Natürliche Spirale. Zugriff am 13.12.2017 unter:
<http://www.airbrush-index.de/der-goldene-schnitt-und-die-drittel-regel/>
- Abb. 4: Bedürfniswandel nach Maslow, aus Ahnert, 2014, S. 240.
- Abb. 5: Die 7 motivationalen Systeme nach Lichtenberg et. al., Gedo und Dornes.
Zusammenzug nach Benz (2007) aus:
a) Dornes, M. (2000). *Die emotionale Welt des Kindes*. Frankfurt a. M.: Fischer.
b) Gedo, J. (1996). Die Psychobiologie der Motivation. *Psyche*, 50(5), 385-406. Giessen: Klett Cotta/Psychosozial-Verlag.
c) Lichtenberg, U., Lachmann, F.M. und Fosshage, J.L. (2017). *Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. Frankfurt a.M.: Brandes & Aspel. S. 125.
- Abb. 6: Die Dynamik der motivationalen Systeme als plastisches Modell.
Zugriff am 29.12.2017 unter:
<https://intl.target.com/p/geomag-color-35-piece-magnetic-construction-set/-/A-52720018>
- Abb. 7: Die Dynamik der motivationalen Systeme als plastisches Modell.
Zugriff am 29.12.2017 unter:
<https://intl.target.com/p/geomag-color-35-piece-magnetic-construction-set/-/A-52720018>
- Abb. 8: Eine Typologie von Entwicklungstheorien. Schneider, W. & Lindenberger, U. (2012), S. 32.
- Abb. 9: Das Oekosystem der menschlichen Entwicklung nach Urie Bronfenbrenner.
Zugriff am 15.1.2018 unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökosystemischer_Ansatz_nach_Bronfenbrenner
- Abb. 10: Beziehung zwischen Selbst- und Fremdbild bei sich nahestehenden Personen (Mummendey, 1998)
- Abb. 11: Exklusion – Separation – Integration – Inklusion.
Zugriff am 7.2.2018 unter: <https://denbegriffenaufdengrund.wordpress.com/2016/07/04/integration/>
- Abb. 12: Funktionsschema des Zusammenhangs von Schule und Gesellschaft. Fend, H. (2006), S. 51.
- Abb. 13: Die Doppelfunktion des Bildungswesens. Fend, H. (2006), S. 54.
- Abb. 14: Kompetenzerwerb, Lehrplan 21.
Zugriff am 14.04.2018 unter: <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2>
- Abb. 15: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche, Lehrplan 21.
Zugriff am 14.04.2018 unter: <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|5>
- Abb. 16: Ablaufschema einer fallbezogenen inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz (2012).
- Abb. 17: Transitionskompetenz der Schule unter Einbezug der motivationalen Systeme.
Zugriff am 12.11.2018 unter:
<https://www.ebay.de/itm/Deko-Schluesselbund-Nostalgie-7-Schluessel-Gusseisen-Vintage-Antik-Stil-Braun-/272591474791>
- Abb. 18: Veränderung.
Zugriff am 14.11.2018 unter: <https://de.clipart.me/animals-wildlife/vector-snail-9016>

9 Tabellenverzeichnis

- Tab. 1: Defizit- und Abundanzmotive. Krech & Crutchfield (1992). Motivation- und Entwicklungspsychologie. In *Grundlagen der Psychologie. Bd. 5*, S.32. Weinheim: Union.
- Tab. 2: Motivationale Systeme und ihre Auswirkungen auf das Selbst (vgl. Benz 2007 und 2009)
- Tab. 3: Bindungsmuster und Besonderheiten bezüglich Beziehungsstrategien, Selbstkonzept, Umgang mit Emotionen und Körperkontakt (vgl. Lengning, 2004, S. 21).
- Tab. 4: Identitätsentwicklung nach Marcia (1966). (vgl. Schneider & Lindenberg, 2012, S. 554).
- Tab. 5: Phasenmodell der Persönlichkeitsentwicklung nach Erikson (1966) [mit persönlicher Ergänzung] nach Schneider & Lindenberg (2012, S. 53).
- Tab. 6: Personale und soziale Ressourcen nach Fröhlich-Gildhoff und Rönau-Böse (2015, S. 30, 31)
- Tab. 7: Stufenmodell der Inklusion nach Wocken, H. (2010).
- Tab. 8: Rechtliche Grundlagen und Empfehlungen
- Tab. 9: Qualitätskriterien für integrative Schulen nach Kummer Wyss (2007)
- Tab. 10: Themenfelder der Jugendlichen an der Schwelle zum Übertritt
- Tab. 11: Ableitung von Schlüsselfragen
- Tab. 12: Codier-Plan
- Tab. 13: Ankerbeispiele zur diversen Kategorien
- Tab. 14: Schritte der Auswertung
- Tab. 15: Verknüpfungen Jasmin
- Tab. 16: Verknüpfungen Albert
- Tab. 17: Verknüpfungen Simon
- Tab. 18: Verknüpfungen Thomas
- Tab. 19: Verknüpfungen Selim
- Tab. 20: Identifikation von Mustern im Quervergleich
- Tab. 21: Die Bedürfnisse in der Vorbereitung zum Übertritt

10 Literaturverzeichnis

- Abels, H. (2006). *Identität*. Wiesbaden: Springer.
- Ahnert, L. (Hrsg.). (2014). *Theorien in der Entwicklungspsychologie*. Berlin: Springer-Verlag.
- Altrichter, P. & Posch, H. (2006). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*, 4. und überarbeitete Aufl. Klinkhardt, Julius
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Bern: Hans Huber.
- Benz, M. (2007). *Motivationale Systeme: Dynamik und mögliche Folgen*. Zugriff am 8.2.2018 unter: <http://projekt-gewalt.beeeworld.de/files/TheorienM.Benz/motivationalesysteme-dynamikundmgl.folgen.pdf>
- Benz, M. (2009). Motivationale Systeme und Beziehungsgestaltung. *BVF-Forum*, 71, 8-16. Zugriff am 18.12.2017 unter: www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/forum_nr71.pdf
- Bowlby, J. (1988). *A secure base: Clinical applications of attachment theory*. London: Routledge.
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 9.2.2018 unter: http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html
- Cooley, C.H. (1902). *Human nature and social order*. New York: Scribner's.
- Dornes, M. (2000). *Die emotionale Welt des Kindes*. Frankfurt a. Main: Fischer.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitung und Regelsysteme für qualitative Forschende. 5. Auflage*. Marburg, 2013. Zugriff am 27.4.2018 unter: www.audiotranskription.de/praxishandbuch
- Erikson, E. H. (1966). *Identität und Lebenszyklus*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fischer, E. & Markowetz, R. (Hrsg.). (2016). *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Flick, U. (2006). Interviews in der qualitativen Evolutionsforschung. In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Evolutionsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzung* (S. 214-232). Reinbek: Rowohlt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz*. München: Ernst-Reinhardt.
- Gedo, J. (1996). Die Psychobiologie der Motivation. *Psyche*, 50(5), 385 -406. Giessen: Klett Cotta/Psychosozial-Verlag.
- Goffmann, E. (2016). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.
- Graf, S. (2011). Integration nach heutigem Muster ist nichts anderes als eine neue Selektion. Zugriff am 5.3.2018 unter: www.lebe.ch/uploads/media/2011_011_Integration_01.pdf
- Griebel, W. & Niesel, R. (2015). *Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern*. (3., aktualisierte Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Haeberlin, U., Bless, G., Moser, U., Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen* (4. unveränderte Aufl.). Bern: Haupt.
- Hampel, P. & Petermann, F. (1998). *Anti-Stress-Training für Kinder*. Weinheim: Beltz, PVU.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2010). *Motivation und Handeln*. Berlin: Springer-Verlag.
- Hericks, U. (2006). *Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe. Rekonstruktionen zur Berufseingangsphase von Lehrerinnen und Lehrern*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hinz, A. (2007). Inklusion – Vision und Realität! In D. Katzenbach (Hrsg.), *Vielfalt braucht Struktur. Heterogenität als Herausforderung für die Unterrichts- und Schulentwicklung* (S. 83f). Frankfurt a. Main: Goethe-Universität.
- Hoekmann, J. et al. (2012). *Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungs-Niveaus. SEN*. Leiden: PITS B.V.
- Integration und Schule. Internetplattform zum Thema Integration und Schule. *Gesetze Schweiz*. Zugriff am 21.1.2018 unter: http://www.integrationundschule.ch/?page_id=10
- Krech, D. & Crutchfield, R.S. (1992). Motivation- und Emotionspsychologie. In *Grundlagen der Psychologie. Bd. 5.* (S. 32.) Weinheim: Union.
- Kummer Wyss, A. (2007). Auf dem Weg zur integrativen Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 27-34.
- Kuckartz, U. (2016). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. (3. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lehrplan 21. Grundlagen*. Zugriff am 12.2.2018 unter: http://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_Grundlagen.pdf
- Lengning, A. (2004). *Gehemmtheit in neuen Situationen*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2012). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lichtenberg, J. D., Lachmann, F. M. & Fosshage, J. L. (2000). *Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. Frankfurt a Main: Brandes & Aspel.
- Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. *Journal of Personality and Social Psychology*, 3, 551-558.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Mummendey, H.D. (2006). *Psychologie des „Selbst“. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Mummendey, H.D. & Mielke, R. (1998). *Die Selbstdarstellung des Sportlers*. Schondorf: Hofmann.
- Omer, H. & Lebowitz, E. (2015). *Ängstliche Kinder unterstützen. Die elterliche Ankerfunktion*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen*. München: Oldenbourg Verlag.
- Ricœur, P. (2006). *Wege der Anerkennung*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.
- Rohlf, C. (2010). Freundschaft und Zugehörigkeit – Grundbedürfnis, Entwicklungsaufgabe und Herausforderung für die Schulpädagogik. In M. Harring (Hrsg.), *Freundschaften, Cliques und Jugendkulturen. Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen* (S. 61 – 71). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011) *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schäfer, G.E. (2003). Was ist frühkindliche Bildung? In Schäfer et al. (2003): *Bildung beginnt mit der Geburt* (S. 10-43). Weinheim: Beltz.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.). (2012). *Entwicklungspsychologie*. (7. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Schütte, U. & Schlummer, W. (2016). *Schülermitverantwortung. Förderschule und inklusive Schulen erfolgreich gestalten*. Kohlhammer: Stuttgart.

- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 9.2.2018 unter: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kommentar_d.pdf
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). *Schulische Integration*. Zugriff am 7.2.2018 um 16:00 Uhr unter: <http://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration>
- Stieff, B. (2017). *Hundertwasser für Kinder. Träume ernten im Reich des Maler-Königs*. München: Prestel.
- Terfloth, K. (2013). Wer gehört eigentlich dazu? Forschung zur sozialen Interaktion in heterogenen Klassen. In Th. Klauss & K. Terfloth (Hrsg.), *Besser gemeinsam lernen! Inklusive Schulentwicklung* (S. 125 – 150). Heidelberg: Winter.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele. Lehrbuch*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ullrich, C.G. (1999). Deutungsanalyse und diskursives Interview. *Zeitschrift für Soziologie*. 28(6), 429-447.
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Zugriff am 9.2.2018 unter: <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html>
- UNO (2006). *Behindertenrechtskonvention (BRK)*. Zugriff am 9.2.2018 unter: <https://www.behindertenrechtskonvention.info>
- Venez, M. & Tarnutzer, R. (2011). Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht. In A. Lanfranchi & J. Steppacher, *Schulische Integration gelingt, Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 103-118). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (1996). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung, Band 1*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wocken, H. (2010). *Qualitätsstufen der Behindertenpolitik und -pädagogik*. Online-Texte der Evangelischen Akademie Bad Boll. Zugriff am 9.2.2018 unter: <http://www.ev-akademie-boll.de/fileadmin/res/otg/501909-Wocken.pdf>
- Wikipedia. *Motiv (Psychologie)*. Zugriff am 07.02.2018 unter: [https://de.wikipedia.org/wiki/Motiv_\(Psychologie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Motiv_(Psychologie))
- Wustmann Seiler, C. & Fthenakis, W. E. (2016). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Berlin: Cornelsen Verlag.

11 Anhang

Dieser Anhang enthält nur einen Teil der Unterlagen, die zum Verständnis dieser Arbeit von Bedeutung sind. Die transkribierten Interviews und weitere Dokumente befinden sich auf der beiliegenden CD. Das Inhaltsverzeichnis folgt unter 11.3

11.1 Leitfaden für das Schülerinterview 6. Klasse

Einleitung

Guten Tag und willkommen zu – deinem ersten (?) Interview.
 Ich bin Lehrerin - und im Moment auch Studentin. In meinem Schulalltag begleite ich Schülerinnen und Schüler, die wie du vor dem Übertritt in die Oberstufe stehen.
 Als Studentin schreibe ich gerade meine Abschlussarbeit. Ich möchte herausfinden, was jungen Menschen in der Zeit vor und nach dem Übertritt wichtig ist und was sie brauchen.
 Darum möchte ich Interviews mit Jugendlichen der 6. Klasse/1. OS machen.
 Danke, dass Du mir dabei hilfst, meine Fragen zu klären. Ich schätze das sehr.

Unser Gespräch dauert ungefähr 30 Minuten. Ich werde dir Fragen stellen und dann ganz gut zuhören. Das Interview nehme ich auf dieses Gerät auf. Später werde ich es abtippen und in meiner Arbeit verwenden. Alles, was du mir erzählst, werde ich vertraulich behandeln.
 Dein Name wird nirgends erwähnt werden. Hast du dazu eine Frage an mich?

Eisbrecherfrage		Bitte stelle dich kurz vor – mit allem, was du an Dir wichtig findest. <i>(Wie würde Dich dein/e beste/r Freund/Freundin beschreiben?)</i>
Exploration / Selbstbehauptung 5'	1	Welche Fächer in der Schule machen dir Spass? Warum? <i>Welches Fach müsste erfunden werden? Was dürfte man streichen?</i>
	2	Woran merkt man bei dir, dass dich etwas interessiert? <i>Was macht dich stolz?</i>
	3	Was machst du, wenn du irgendwo stecken bleibst? <i>Was bringt dich zum „schwitzen“?</i>
Anerkennung 5'	4	In der Schule macht man manchmal auch Gruppenarbeiten. Wie läuft das bei Euch jeweils ab? <i>(Gruppeneinteilung, Start, Feedback, ...)</i>
	5	Was kommt dir zum Stichwort Vortrag in den Sinn? <i>Was war das Thema deines letzten Vortrags? Wie hast du dich da gefühlt?</i>
	6	Wo / Wofür bekommst du Lob und Anerkennung? <i>(von deinen Kollegen – von den Lehrpersonen – den Eltern)</i> Was macht dich stolz?
Integrität 5'	7	Was kannst du echt gut? Wo bist du stark? <i>Was können andere von dir lernen?</i>
	8	Was bereitet dir eher Mühe? <i>Was würde deine Freundin/dein Freund dazu sagen? Wie gehst du damit um?</i>
	9	Was machst du in 5 Jahren? wenn du erwachsen bist?

Zugehörigkeit 5'	10	Wenn du am Morgen aus dem Haus gehst – wie läuft dein Tag ab? Worauf freust du dich? <i>Wer kommt da vor?</i>
	11 a	Wie oder mit wem verbringst du die Pausen?
	11 b	Wie oder mit wem verbringst du deine Freizeit? <i>Sind das dieselben Leute?</i>
	12	Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? <i>Und wer ist danach auch noch wichtig?</i>

Übertritt 5'	13	Woran denkst du beim Stichwort „Oberstufe“?
	14	Wie und von wem wirst/wurdest du darauf vorbereitet? <i>Einschätzungsbogen Gespräche mit Lehrpersonen und Eltern Arbeit an den Zielen Besuch in der Oberstufe Gespräche mit Oberstufenschülern</i> Was findest du für die Vorbereitung wichtig? <i>Kannst du mir da einen Tipp geben?</i>
	15	Was erwartest du von der kommenden Zeit? <i>(Freude/Angst)</i>

Abschluss

Gibt es da noch etwas, was du mir gerne sagen wolltest und wonach ich gar nicht gefragt habe?

Wir sind schon am Ende unseres Interviews angelangt.
Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Offenheit bedanken.
Als Dankeschön habe ich dir etwas mitgebracht.
Ich hoffe, dass es dir Freude bereitet.

11.2 Leitfaden für das Schülerinterview 1. Oberstufe

Einleitung

Guten Tag und willkommen zu – deinem ersten (?) Interview.
 Ich bin Lehrerin - und im Moment auch Studentin. In meinem Schulalltag begleite ich Schülerinnen und Schüler, die wie du vor dem Übertritt in die Oberstufe stehen.
 Als Studentin schreibe ich gerade meine Abschlussarbeit. Ich möchte herausfinden, was jungen Menschen in der Zeit vor und nach dem Übertritt wichtig ist und was sie brauchen.
 Darum möchte ich Interviews mit Jugendlichen der 6. Klasse/1. OS machen.
 Danke, dass Du mir dabei hilfst, meine Fragen zu klären. Ich schätze das sehr.

Unser Gespräch dauert ungefähr 30 Minuten. Ich werde dir Fragen stellen und dann ganz gut zuhören.
 Das Interview nehme ich auf dieses Gerät auf. Später werde ich es abtippen und in meiner Arbeit verwenden. Alles, was du mir erzählst, werde ich vertraulich behandeln.
 Dein Name wird nirgends erwähnt werden. Hast du dazu eine Frage an mich?

Eisbrecherfrage	Bitte stelle dich kurz vor – mit allem, was du an Dir wichtig findest. (Wie würde Dich dein/e beste/r Freund/Freundin beschreiben?)
-----------------	---

Exploration / Selbstbehauptung 5'	1	Welche Fächer in der Schule machen dir Spass? Warum? <i>Welches Fach müsste erfunden werden? Was dürfte man streichen?</i>
	2	Woran merkt man bei dir, dass dich etwas interessiert? <i>Was macht dich stolz?</i>
	3	Was machst du, wenn du irgendwo stecken bleibst? <i>Was bringt dich zum „schwitzen“?</i>

Anerkennung 5'	4	In der Schule macht man manchmal auch Gruppenarbeiten. Wie läuft das bei Euch jeweils ab? <i>(Gruppeneinteilung, Start, Feedback, ...)</i>
	5	Was kommt dir zum Stichwort Vortrag in den Sinn? <i>Was war das Thema deines letzten Vortrags? Wie hast du dich da gefühlt?</i>
	6	Wo / Wofür bekommst du Lob und Anerkennung? <i>(von deinen Kollegen – von den Lehrpersonen – den Eltern)</i> Was macht dich stolz?

Integrität 5'	7	Was kannst du echt gut? Wo bist du stark? <i>Was können andere von dir lernen?</i>
	8	Was bereitet dir eher Mühe? <i>Was würde deine Freundin/dein Freund dazu sagen? Wie gehst du damit um?</i>
	9	Was machst du in 5 Jahren? wenn du erwachsen bist?

Zugehörigkeit 5'	10	Wenn du am Morgen aus dem Haus gehst – wie läuft dein Tag ab? Worauf freust du dich? <i>Wer kommt da vor?</i>
	11 a	Wie oder mit wem verbringst du die Pausen?
	11 b	Wie oder mit wem verbringst du deine Freizeit? <i>Sind das dieselben Leute?</i>
	12	Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? <i>Und wer ist danach auch noch wichtig?</i>

Übertritt 5'	13	Woran denkst du beim Stichwort „Übertritt in die Oberstufe“?
	14	Wie und von wem wirst/wurdest du darauf vorbereitet? <i>Einschätzungsbogen Gespräche mit Lehrpersonen und Eltern Arbeit an den Zielen Besuch in der Oberstufe Gespräche mit Oberstufenschülern</i> Was findest du für die Vorbereitung wichtig? <i>Kannst du mir da einen Tipp geben?</i>
	15	Was hast du vor dem Übertritt erwartet? (<i>Freude/Angst</i>) <i>Haben sich deine Erwartungen erfüllt?</i>

Abschluss

Gibt es da noch etwas, was du mir gerne sagen wolltest und wonach ich gar nicht gefragt habe?

Wir sind schon am Ende unseres Interviews angelangt.
Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Offenheit bedanken.
Als Dankeschön habe ich dir etwas mitgebracht.
Ich hoffe, dass es dir Freude bereitet.

11.3 Inhaltsverzeichnis zur beiliegenden CD

- a) TRANSKRIPTE (mit Angabe der Zeitdauer)
 - 1 Transkript Jasmin
 - 2 Transkript Albert
 - 3 Transkript Simon
 - 4 Transkript Thomas
 - 5 Transkript Selim

- b) ARBEITSTABELLEN (nach Kategorien geordnet)
 - 1 Arbeitstabelle Jasmin
 - 2 Arbeitstabelle Albert
 - 3 Arbeitstabelle Simon
 - 4 Arbeitstabelle Thomas
 - 5 Arbeitstabelle Selim

- c) SOFTWARE (letzte Fassung der MaxQDA-Datei)